

Uniwersytet Warszawski

Wydział Historii

Karolina Szczęsna

Nr albumu: 397671

**Obraz wsi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
na fotografiach Grażyny Rutowskiej z lat 70. XX
wieku**

Praca magisterska

na kierunku studiów historia

Praca wykonana pod kierunkiem

Prof. dr hab. Alicji Kuleckiej

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, lipiec 2022

Streszczenie

Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile obraz PRL-owskiej wsi ukazany w fotografiach Grażyny Rutowskiej wpisywał się w tak zwaną propagandę sukcesu ekipy władzy lat 70. XX wieku. Bazą źródłową są zdjęcia fotografki wykonywane na zlecenie przede wszystkim dwóch redakcji pism, „Dziennika Ludowego” i „Zielonego Sztandaru”. Autorka pracy wskazała elementy, jakie składały się na wizję wsi w fotografiach Rutowskiej, a publikowanych w prasie wydawanej przez Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Głównym motywem pojawiającym się w zdjęciach była „nowoczesność”, a jej przejawami były przede wszystkim nowoczesne budownictwo, mechanizacja gospodarstw, zmiana pozycji kobiety w rodzinie i społeczeństwie oraz rozwój służby zdrowia na wsi.

Słowa kluczowe

wieś, PRL, Grażyna Rutowska, fotografia, kobieta wiejska, modernizacja, propaganda sukcesu, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, „Dziennik Ludowy”, „Zielony Sztandar”

Tytuł pracy w języku angielskim

The image of a communist village in Poland in Grażyna Rutowska's photographs from the 1970s

Spis treści

Wstęp.....	4
Stan badań i tło historyczne.....	6
Rys biograficzny Grażyny Rutowskiej.....	10
Dzieciństwo i lata szkolne.....	10
Studia i kariera zawodowa.....	11
Fotografia drugiej połowy XX wieku jako źródło historyczne.....	17
Fotografia XX wieku – najważniejsze aspekty krytyki źródła.....	17
Stosunek Grażyny Rutowskiej do fotografii prasowej.....	20
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i jego członkowie wobec wsi.....	23
Członkowie ZSL.....	23
„Poważni i pracowici” – czołowi politycy ZSL-u.....	25
Zjazdy i wiece.....	28
„Polityk czy sąsiad?” – wizerunek działaczy najniższego szczebla.....	31
Piękne i zapracowane – wizerunki kobiet wiejskich.....	36
Emancypacja kobiet wiejskich.....	36
Wizerunek kobiety wiejskiej.....	39
Tradycja i nowoczesność – przemiany społeczno-gospodarcze na wsi.....	48
Buduje się Polska, buduje się wieś!.....	48
„Cowboy na Ursusie” – mechanizacja wsi w obiektywie Grażyny Rutowskiej.....	52
Młodość a nowoczesność.....	55
Tradycja – odrzucić czy kontynuować?.....	57
Warunki życia na wsi – obraz prasowy.....	62
Sytuacja mieszkaniowa.....	62
Usługi i służba zdrowia w obiektywie Grażyny Rutowskiej.....	67
Zakończenie.....	74
Spis skrótów.....	78
Spis ilustracji.....	79
Bibliografia.....	81

Wstęp

Tematem niniejszej pracy jest obraz wsi ukazany w fotografiach Grażyny Rutowskiej wykonanych w latach 70. XX wieku. Cezury czasowe wybrałam na podstawie dwóch czynników. Pierwszym z nich jest okres, z którego pochodzi największa część fotografii Rutowskiej. Należy podkreślić, że to właśnie wtedy wykonywała ona zdjęcia z największą częstotliwością. Do tego była już fotografem z pewnym doświadczeniem i wypracowanym, indywidualnym stylem. Tym samym badane fotografie stanowią wiarygodną reprezentację twórczości fotografki. Po drugie, lata 70. XX wieku były dla PRL-owskiej wsi czasem wyjątkowym, co postaram się wykazać w kolejnych akapitach wstępu. Zmiany dokonywane przez Edwarda Gierka miały wpłynąć na poprawę warunków życia na wsi, zapewnić m. in. większy komfort socjalny chłopom.

Celem mojej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wizja wsi ukazywana przez Rutowską była zgodna z atmosferą propagandy sukcesu i hasłem „budowy drugiej Polski”. Grażyna Rutowska od 1968 r. pracowała dla wydawnictwa „Prasa ZSL”, robiąc zdjęcia m. in. dla „Dziennika Ludowego” i „Zielonego Sztandaru”.¹ Jej fotografie były więc przeznaczone do publikacji w oficjalnej prasie wydawanej przez Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, politycznie podporządkowane Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Drugim i najważniejszym pytaniem, jakie sobie stawiam jest to, do jakich tematów badawczych fotografie Rutowskiej mogą być źródłem historycznym. Poza tym, zastanawiam się, co składało się w jej zdjęciach na obraz modernizującej się wsi tamtej dekady, a także jakich narzędzi, atrybutów, symboli użyła fotografka, aby taki obraz przedstawić i przekonać do niego mieszkańców wsi i pozostałych czytelników. Należy tutaj podkreślić, że celem pracy nie jest badanie codziennej rzeczywistości czy sytuacji ludności wiejskiej na podstawie analizowanych zdjęć, ale ujęcie, w jaki sposób PRL-owska wieś ukazywana była w fotoreporterskich pracach Rutowskiej. Odpowiedzi na postawione pytania należy udzielać, nie ignorując kontekstu społeczno-politycznego tamtego okresu.

W opisie inwentarzowym możemy przeczytać: *„Jej fotografie ukazują życie społeczno-polityczne, kulturalne, gospodarcze, religijne, naukowe i sportowe w Polsce w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska*

¹ „Dziennik Ludowy do tej pory nie doczekał się analizy prasoznawczej lub historycznej. Drugie wymienione pismo zostało opisane przez Saturnina Sobola. Praca ma jednak charakter wspomnieniowy i nie można jej traktować jako naukowej monografii czasopisma. Patrz: S. Sobol, *Zielony Sztandar 1931-2008*, Warszawa 2008.

wiejskiego i związanego z Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym.”² To zdanie najlepiej opisuje, czego dotyczą fotografie zebrane w Archiwum Grażyny Rutowskiej, które znajduje się w Narodowym Archiwum Cyfrowym pod numerem zespołu 40. Zdjęcia artystki znalazły się tam po tym, jak Grażyny Rutowska przekazała je w darze Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w 1998 roku.³ Na mocy testamentu fotografki, po jej śmierci w 2002 roku do ADM trafiły pozostałe zdjęcia ze spuścizny. Archiwum Grażyny Rutowskiej składa się ogółem z 38 395 jednostek archiwalnych i zajmuje około 7 metrów bieżących. Korzystanie z tego licznego zbioru fotografii ułatwia fakt, że wszystkie fotografie zostały już opracowane i zdigitalizowane, a całość można przeglądać na stronie szukajwarchiwach.gov.pl. Na portalu zamieszczono także informacje z inwentarza książkowego. Ze względu na to, że w zespole znajdują się nie tylko zdjęcia wykonane przez Grażynę Rutowską, ale również zdjęcia z rodzinnego archiwum Rutowskich daty skrajne zespołu to lata 1944-2002.

Tak uporządkowany i zinwentaryzowany zespół posłuży mi do refleksji nad kilkoma wątkami badawczymi, które stanowią tematy poszczególnych rozdziałów pracy. Pierwszy z nich stanowi krótki rys biograficzny Grażyny Rutowskiej opracowany na podstawie akt studenckich znajdującej się w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego oraz dokumentacji aktowej przechowywanej w NAC. Analiza biografii fotografki może pomóc w odpowiedzi na pytanie, o możliwy wpływ osobowości, wydarzeń lub wyborów życiowych i poglądów społeczno-politycznych kobiety na prezentowany przez jej fotografie obraz wsi. W kolejnym rozdziale staram się, na podstawie literatury przedmiotu, sporządzić listę zasad, jakich musi przestrzegać historyk badający przeszłość na podstawie zdjęć. Kolejna część pracy poświęcona jest już właściwej analizie źródeł i prezentowania wniosków. Przedmiotem refleksji będą takie problemy, jak obraz działaczy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz życia tej partii w fotografiach Rutowskiej, wizerunek kobiety wiejskiej tamże, problem ukazywania nowoczesności i tradycji na wsi tego okresu, a także obraz prasowy warunków życia ludności wiejskiej.

Analizę fotografii prowadzę zgodnie z założeniami opisanymi szerzej w drugim rozdziale pracy. Staram się interpretować zdjęcia w kontekście społeczno-politycznym lat 70. XX wieku, opisanym w literaturze przedmiotu. Za istotne uznałam nie tylko jak ukazywała Rutowska dane zjawisko, przedmiot czy osoby na zdjęciach. Często ważniejsze było to, co i dlaczego wybrała fotografka jako obiekt zainteresowania. Z tego względu ważnym elementem analizy jest założenie, że zdjęcia Rutowskiej zamieszczano w prasie, istotne było przynajmniej pobieżne określenie, które

² <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespole/-/zespole/55804>

³ *PRL Grażyny Rutowskiej*, Warszawa 2015, s. 13.

z wykonanych przez Rutowską zdjęć trafiło do publikacji. Weryfikowanie tego dla każdej pojedynczej fotografii mogłoby się okazać ogromnie czasochłonne, dlatego na potrzeby pracy magisterskiej postanowiłam zrobić to dla wybranych reprezentacyjnych dla danej jednostki archiwalnej fotografii.

Aby praca była bardziej klarowna w odbiorze, postanowiłam umieścić przykładowe zdjęcia Rutowskiej wśród tekstu pisanego. W ten sposób, odbiorca może wygodnie skonfrontować moje wnioski z ilustracją, czyli w tym wypadku źródłem historycznym. Opisy pod ilustracjami powstały na podstawie opisów z portalu „szukajwarchiwach.gov.pl”, autorstwa Łukasza Karolewskiego, pracownika NAC. Po *Zakończeniu* czytelnik odnajdzie także *Spis ilustracji* oraz *Spis skrótów*. Bibliografia dołączona do pracy ma charakter szeroki, tzn. że znalazły się w niej pozycje dotyczące tematu pracy i pomocne w czasie jej pisania, jednak nie zawsze cytowane w przypisach. W przypisach odsyłających do dokumentów znajdujących się w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego brakuje wskazania karty lub strony, ponieważ materiały te nie zostały spaginowane. Poniżej zamieszczono krótki wstęp historyczny, rysujący kontekst społeczno-polityczny okresu, w którym wykonano i publikowano fotografie Grażyny Rutowskiej.

Stan badań i tło historyczne

Historia wsi w PRL nadal jest tematem słabo opisanym. Większość prac naukowych na ten temat stanowią artykuły w czasopiśmie i pracach zbiorowych. Większość monografii poświęcona jest problemowi kolektywizacji w Polsce powojennej i dotyczy czasów wcześniejszych w stosunku do okresu, któremu poświęcona jest niniejsza praca magisterska.⁴ Skromnie przedstawia się także lista prac na temat Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego publikowanych po transformacji oraz analizy sytuacji np. kobiet wiejskich w okresie PRL-u.⁵ Stąd wydaje się konieczne przedstawienie kilku najważniejszych dla tematu niniejszej pracy faktów z historii PRL-owskiej wsi lat 70. XX wieku. Stan badań dotyczących poszczególnych problemów poruszanych w pracy zostały przedstawiony na początku kolejnych rozdziałów.

4 Np. D. Jarosz, *Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopci*, Warszawa 1998. R. Turkowski, *Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948-1960: studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej*, Warszawa 2020.

5 Większość prac została napisana jeszcze przed rokiem 1989 i nie można ich uznać za naukowe opracowania. Ich lektura wymaga ogromnej ostrożności. Np.: Z. Zemke, *ZSL w systemie politycznym Polski Ludowej*, Warszawa 1979. E. Gorzelak, *Polityka agrarna PRL*, Warszawa 1978. J. Łyczkowski, *Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w latach 1949-1975: przemiany ideowe, rozwój organizacyjny i społeczne uwarunkowania*, Warszawa 1979. J. Łyczkowski, *ZSL na wsi i w gminie*, Warszawa 1983. Warto wymienić jednak prace późniejsze. Np.: Z. Hemmerling, *Wieś polska 1944-1989: Wybrane problemy podmiotowości społecznej, życia politycznego, ekonomicznego, oświatowego, kulturalnego i religijnego*, Warszawa 1990.

PRL-owska wieś w latach 70. XX wieku przeżywała czas wyjątkowy. Odejście towarzysza „Wiesława” i pojawienie się na stanowisku I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka wzbudzało wśród chłopów obawy, które dotyczyły przede wszystkim powrotu do kolektywizacji wsi.⁶ Władysław Gomułka był kojarzony z osobą, która dokonała zatrzymania tego procesu. Rolnicy spodziewali się, że być może zapowiadana poprawa bytu robotników dokona się kosztem mieszkańców wsi. Ekipa nowego pierwszego sekretarza, Edwarda Gierka, po kryzysie grudniowym postanowiła uspokoić nastroje społeczne, podnosząc poziom życia Polaków i choć trochę zbliżyć go do tego zza zachodniej granicy „żelaznej kurtyny”. Zadowoleni mieli być także mieszkańcy wsi. Aby uzyskać zamierzony efekt władze zdecydowały się na podniesienie cen produktów rolnych, a także lepsze zaopatrzenie wsi w artykuły przemysłowe.⁷ Co więcej, rolnicy mogli skorzystać z nisko oprocentowanych pożyczek, co miało im umożliwić zakup maszyn, specjalizację produkcji czy też budowę nowoczesnych domów i budynków gospodarczych. Nie bez znaczenia były także zmiany dotyczące objęcia chłopów państwową opieką zdrowotną oraz zniesienie dostaw obowiązkowych. Innym wyróżnikiem opisywanej dekady jest prowadzona przez ekipę Edwarda Gierka tzw. propaganda sukcesu, czyli ukazywania w mediach wyidealizowanego wizerunku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako państwa intensywnie rozwijającego się. Za autora tego „sukcesu” powinna być uchodźć oczywiście Polska Zjednoczona Partia Robotnicza na czele z Edwardem Gierkiem. Jego beneficjentem miała być także modernizująca się wieś.

Jak pisze Andrzej Friszke, pod wpływem nacisku Moskwy około roku 1973 w PRL rozpoczęto działania zmierzające do zwolnienia rozwoju sektora indywidualnego na rzecz państwowego i wielkotowarowego.⁸ Już w połowie lat 70. XX wieku władze ograniczyły dostawy węgla, materiałów budowlanych czy też nawozów sztucznych. Według Anny Marii Adamus, wieś lat badanego okresu nadal borykała się z wieloma problemami dnia codziennego. Oprócz wyżej wymienionych trudności, chłopki i chłopci skarżyli się na brak w sklepach podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych, przyborów higienicznych i szklonych.⁹ Problemem był także dostęp i jakość maszyn rolniczych i artykułów budowlanych.¹⁰ Mimo to, prasa wciąż ukazywała obraz rozwijającej się gospodarki, „drugiej Polski” w trakcie budowy i pierwszych sukcesów na tym polu. Jednym z przykładów propagandy sukcesu ekipy Edwarda Gierka dotyczącej wsi są fotografie Grażyny Rutowskiej, w większości zleczone przez Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.

6 Tamże, s. 89.

7 J. Wszolek, *Komuniści na wsi polskiej 1944-1986*, Kraków 1986, s. 45.

8 A. Friszke, *Polska Gierka*, Warszawa 1995, s. 36

9 Zob. A. M. Adamus, *Problemy Wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych*, Warszawa 2017, s.

10 Tamże, s.

Oprócz ilustrowania i rozpowszechniania propagandy partyjnej na temat modernizacji wsi, fotografie Grażyny Rutowskiej ukazywały życie partii, jaką było ZSL, oraz jej działaczy różnego szczebla. Dzięki alfabetyzacji i rozpowszechnieniu czytelnictwa i radia, chłopcy mogli uzyskiwać informacje na temat świata polityki inne niż te zasłyszane w formie często przerysowanych lub hiperbolizowanych plotek. Nie oznacza to, że rozpowszechnienie mediów wpłynęło na uwiarygodnienie informacji dochodzących do chłopów. Nie zawsze treści pojawiające się w środkach masowego przekazu były bardziej rzetelne, a na pewno nie należały do pozbawionych propagandowych nadużyć i nieobiektywnych stwierdzeń. Jednym z przykładów oficjalnej prasy w PRL są takie tytuły, jak „Dziennik Ludowy” czy „Zielony Sztandar”. Wymienione czasopisma stanowiły ważne organa prasowe Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i pełniły rolę pośrednika między partią a odbiorcami. Odbiorcami byli oczywiście mieszkańcy wsi, bo i do nich w założeniu miało zwracać się ZSL, jako pośrednik między komunistami, a ludnością chłopską. Wydaje się, że grupa, do jakiej kierowano pisma była dość szeroka tzn. nie ograniczała się jedynie do mężczyzn, ani do wiejskiej inteligencji. Od rodzaju czytelników zależne były oczywiście treści umieszczane w gazetach. Chłopów interesowały przede wszystkim sprawy związane z polityką rolną oraz sprawy dnia codziennego, ważne dla danej społeczności.

Oba tytuły, „Dziennik Ludowy” i „Zielony Sztandar”, mogły też odgrywać ważną rolę w przypadku uspokajania nastrojów politycznych wśród chłopstwa. Jak wykazała Ewelina Szpak, lata 70. XX wieku były czasem swoistej przemiany pokoleniowej pod względem zainteresowania sprawami polityki, także centralnej.¹¹ W tej dekadzie można mówić już o pewnej dojrzałości politycznej mieszkańców wsi, którzy świadomi swojej podmiotowości brali coraz bardziej aktywny udział w życiu publicznym, angażując się w sprawy polityki. Jednym z objawów tego zjawiska było rosnące i głośno wypowiedane niezadowolenie członków najniższego szczebla Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.¹² W takiej sytuacji wydawnictwa publikowane przez „Prasa ZSL” mogły z jednej strony ukazywać pozorną suwerenność działań Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i uspokajać niepokoje lokalnych działaczy, z drugiej zaś podkreślać sojusz organizacji z PZPR-em. Po wydarzeniach roku 1956 partie sojusznicze PZPR-u, w tym także ZSL, nadal zobowiązane były do działania tylko w ramach określonych granic niezależności. Mimo to, mogły liczyć na nieco swobodniejszą polityczno-ideową atmosferę niż w latach stalinizmu. Od tego momentu ZSL chętnie podkreślał własną spuściznę ideologiczną i historyczną, co miało podkreślać pozorną odrębność względem PZPR-u.¹³ Oba tytuły stanowiły w tym aspekcie bardzo ważne medium. Stąd prócz

11 E. Szpak, *Mentalność ludności wiejskiej w PRL*, Warszawa 2013, s. 91.

12 *Tamże*, s. 90.

13 G. Nieć, *Chlubne tradycje i szara codzienność partyjnej prasy. Na marginesie książki Saturnina Sobola o „Zielonym Sztandarze”*, „Rocznik historii prasy” t. 12, z. 2, s. 125.

tekstów poświęconych sprawom codziennym mieszkańców wsi, wiele treści poświęcano sprawom organizacyjnym i życiu partii „ludowców”.

Zdjęcia Grażyny Rutowskiej wykonywane na polecenie redakcji wymienionych wyżej pism należy interpretować w nakreślonym powyżej kontekście społeczno-politycznym. Były one ilustracjami dla spraw opisywanych w artykułach umieszczanych w dwóch sztandarowych pismach ZSL-u. Zdjęcia te nie odzwierciedlają wizji wsi autorstwa fotografki, ale obraz, jaki chciała wykreować oficjalna prasa partii sojuszniczo związanej z PZPR-em.

Rys biograficzny Grażyny Rutowskiej

Dzieciństwo i lata szkolne

Aby dokonać dokładnej i pełnej krytyki fotografii zebranej w opisanym we wstępie zespole, należy przyjrzeć się postaci ich autorki. Jak pisze Terry Barrett, jednym z ważniejszych zadań osoby interpretującej zdjęcia jest próba rozpoznania fotografa – jego poglądów i przekonań.¹⁴ Co więcej, do tej pory nie powstało opracowanie naukowe lub inne dotyczące życia jednej z bardziej znaczących polskich fotoreportererek lat 60. i 70. XX wieku.¹⁵ Wydany w 2015 roku przez Narodowe Archiwum Cyfrowe album zdjęć Rutowskiej przedstawia jej życiorys jedynie skrótowo. Wydaje się więc zasadnym zarysowanie biografii drugiej obok wsi bohaterki niniejszej pracy. Przy jego konstruowaniu korzystałam przede wszystkim z akt studenckich Grażyny Rutowskiej znajdujących się obecnie w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego oraz materiałów biograficznych przekazanych do Narodowego Archiwum Cyfrowego wraz ze spuścizną fotograficzną po śmierci artystki w 2002 r.

Grażyna Rutowska urodziła się w 1 V 1946 roku w Bytomiu. Jej ojciec Tadeusz był inżynierem górnictwa. Pełnił między innymi funkcję dyrektora kopalni „Dymitrow” oraz dyrektora technicznego w Polskim Zjednoczeniu Przemysłu Węgielnego. Gdy Grażyna Rutowska miała 6 lat, jej ojciec otrzymał stanowisko wicedyrektora w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, a potem górniczego dyrektora generalnego. Matka, Stanisława Kadulksa, również miała wykształcenie wyższe. Pochłonięta opieką nad 3 dziećmi zdecydowała się na powrót do pracy dopiero w 1961 r. Grażyna Rutowska wychowywała się z dwójką rodzeństwa. Jej starsza siostra studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim, angażując się jako przewodnicząca naukowego koła historyków w życie Instytutu Historycznego. O bracie nie odnajdujemy zbyt wielu informacji. Wiemy, że był młodszy od Grażyny o kilka lat, a z fotografii wynika, że byli z Grażyną mocno związani. Gdy ta rozpoczynała studia, on uczęszczał jeszcze do szkoły podstawowej. Najstarsza z rodzeństwa, Danuta, zmarła dość wcześnie, pozostawiając osieroconą córeczkę, która również często pojawia się na zdjęciach ciotki.

Pozycja zawodowo-polityczna ojca zapewniła Grażynie i jej rodzeństwu łatwiejszy skok ku dorosłości. Praca Tadeusza Rutowskiego w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów była często

¹⁴ T. Barret, *Krytyka fotografii. Jak zrozumieć obrazy*, przekł. J. Jedliński, Kraków 2014, s. 45.

¹⁵ W albumie poświęconym twórczości Grażyny Rutowskiej znajduje się jedynie przedrukowany życiorys dołączony do podania na studia dziennikarskie przez fotografkę. Patrz: *PRL Grażyny Rutowskiej*, Warszawa 2015.

wykorzystywanym argumentem przez Grażynię. Pojawiał się chociażby w podaniach kierowanych przez młodą Rutowską, najpierw jako kandydatkę na studia, a później studentkę do władz uczelni. Zastępca Przewodniczącego Komisji Planowania interweniował, między innymi, przy odwoływaniu się Rutowskiej do decyzji o nie przyjęcia jej na historię sztuki.¹⁶ Grażyna Rutowska była więc w grupie uprzywilejowanych dzieci dygnitarzy średniego szczebla.

Oprócz uczęszczania do szkoły podstawowej, a potem liceum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie Rutowska pobierała nauki w szkole muzycznej im. Moniuszki, ucząc się gry na akordeonie, a potem fortepianie. Jej artystyczne zainteresowania skutkowały również chodzeniem na zajęcia fotograficzne w Domu Młodzieży oraz pomocą w zakładzie fotograficznym Witolda Dederko.¹⁷ Te dwie aktywności, którym oddawała się nastoletnia jeszcze Rutowska świadczą o utalentowaniu dziewczynki. Zajęcia w Pałacu Młodzieży nie były dostępne dla każdego. Rutowska musiała w jakiś sposób odeprzeć konkurencję pośród innych chętnych. Prawdopodobnie nie inaczej stało się w przypadku podjęcia się pomocy doświadczonemu warszawskiemu fotografowi. Z pewnością znany artysta-fotografik, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, nie narzekał na brak chętnych do pracy. Poza tym nie mógł powierzyć zadań w swoim zakładzie osobie nie wykazującej żadnych zdolności i wiedzy w zakresie działania pracowni. Jako młoda dziewczyna Rutowska była również w latach 1960 do 1964 była członkinią Związku Harcerstwa Polskiego.

Studia i kariera zawodowa

Po zdanej maturze początkująca fotografka pragnęła zacząć studia na Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, a następnie zdawała na historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Mimo pomyślnych wyników nie przyjęto jej ze względu na brak miejsc. W tej sytuacji Rutowska, być może inspirując się ścieżką życiową siostry lub za jej namową, zdecydowała się przenieść na historię. Z dokumentów znajdujących się w aktach studenckich wynika jednak, że Rutowska od początku nie radziła sobie zbyt dobrze. Było to skutkiem przede wszystkim późnego rozpoczęcia studiów, Rutowska dołączyła do kolegów z roku dopiero w listopadzie, a co więcej przyczynami niepowodzeń były problemy zdrowotne najpierw własne, a potem ojca. Możliwym wydaje się również, że studia historyczne nie spełniły oczekiwań młodej studentki i po pierwszych niepowodzeniach podczas zmagania z historią starożytną, jej zapal do dalszej nauki zgasł. Historia

¹⁶ Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Historycznego UW, sygn. 61 636.

¹⁷ W. Żdźarski, *Historia fotografii warszawskiej*, Warszawa 1974, s. 76.

nie było przecież wymarzoną kierunkiem Rutowskiej. Po wielu trudach pierwszego roku studiów zdecydowała się powtarzać rok, co jej się ostatecznie nie udało, ponieważ nie przystąpiła do sesji letniej i została skreślona z listy studentów. Decyzję z 28 listopada 1966 roku podpisał ówczesny prodziekan Wydziału Historycznego UW, Henryk Samsonowicz.¹⁸

Niezależnie od powodów, jakie doprowadziły Rutowską do podjęcia decyzji rezygnacji ze studiowania historii, możemy stwierdzić, że początek studenckiej drogi Rutowskiej nie należał do najłatwiejszych. Problemy na uczelni oraz choroba ojca nie pozwoliły Rutowskiej cieszyć się beztrudną młodością. Po odejściu z IH UW rozpoczęła poszukiwania pracy na etat, tak by wspomóc budżet domowy.

Jak pisała Rutowska, hobby fotograficzne umożliwiło jej podjąć pracę „początkowo jako tzw. „wolny strzelec”, m.in. w „CZYTAJ Informacji Społem WSS”, „Myśl Społeczna”, „Bank Spółdzielczy”, „Rodzina”, „Radio”, „Telewizja”, „Zielony Sztandar”, „Tygodnik Kulturalny” czy „Dziennik Ludowy”. W połowie roku 1968 rozpoczęła prace dla wydawnictwa „Prasa ZSL”.¹⁹ Warto zadać sobie pytanie o motywacje Rutowskiej. Od urodzenia mieszkała w mieście, jej rodzice należeli do tzw. inteligencji pracującej, więc jej zainteresowanie związania się z prasą ludową może budzić pewne wątpliwości. Odpowiedź daje nam sama fotoreporterka, która w swoim życiorysie dołączonym do podania o przyjęcie na studia dziennikarskie, pisze wprost, że zdecydowała się na pracę w tym wydawnictwie, ze względu na brak innej oferty.²⁰ Dodatkowa presja powodowana była, tak jak wspomniałam wyżej, złą sytuacją materialną rodziny. Rutowska w tym czasie nadal mieszkała w domu rodzinnym. Opisany wyżej przypadek stał się początkiem wieloletniej współpracy Grażyny Rutowskiej z prasą ludową PRL-u. Pracowała jako fotolaborant, a potem fotoreporter w „Dzienniku ludowym” i „Zielonym sztandarze”.²¹ Aż do 1 XII 1973 roku jedynie na zasadzie współpracy, a od tej daty otrzymała etat w „Dzienniku Ludowym”.

Być może to właśnie fakt, że Rutowska rozpoczęła pracę na pełny etat w redakcji „Dziennika Ludowego” spowodował, że fotoreporterka została skierowana na zaoczne studia dziennikarskie. Nowe i liczne zadania zawodowe wymagały specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Zaś redakcja mogła w ten sposób zyskać bardziej wykwalifikowanego pracownika. Grażyna Rutowska rozpoczęła naukę w 1977 roku.

18 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Historycznego UW, sygn. 61 636.

19 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, sygn. 17 1041.

20 *Tamże*.

21 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Historycznego UW, sygn. 61 636.

Egzamin przeprowadzony przed przyjęciem kobiety na studia może wskazać na ukształtowanie świadomości polityczno-dziennikarskiej Rutowskiej. Mimo że wymieniony test nie odpowiada na wiele pytań z nią związanych może być przyczynkiem do próby jej zarysowania. Śledząc dobre i złe odpowiedzi (lub ich brak) Rutowskiej, można powiedzieć, że nie była ona specjalnie zainteresowana sytuacją polityczną na świecie. Szczególnie nikła była jej wiedza na temat Europy Zachodniej, co można tłumaczyć sytuacją informacyjną w PRL-u na ten temat. Fotoreporterka częściej odpowiadała właściwie na pytania dotyczące krajów tzw. bloku wschodniego, a przede wszystkim na te, które poruszały problemy dziennikarstwa, wsi polskiej oraz podstaw kształcenia ideologicznego. Zamienne, że właściwie wymieniła wszystkich przywódców PPR, PZPR oraz aktualnych członków Biura Politycznego, zaś nie wiedziała do jakiej partii należał Roman Dmowski. Wydaje się więc, że Grażyna Rutowska i jej zainteresowania skupiały się na sytuacji w kraju, a ze względu na pracę w redakcji „Dziennika Ludowego” była na bieżąco ze sprawami wsi oraz kwestiami życia dziennikarskiego w PRL. Jej łatwe szafowanie wiedzą na temat historii i teraźniejszości ZSRR oraz innych państw komunistycznych np. Chin wynikała oczywiście z wykształcenia, jakie otrzymała Rutowska w szkołach socjalistycznej Polski. Co więcej, świadczy to o skupieniu się Rutowskiej przede wszystkim na pracy jako fotoreporterki wsi. Być może nikła wiedza na tematy polityczne wynikała zwyczajnie z zainteresowań kobiety, które od najmłodszych lat lawirowały wokół sztuki i kultury. Oddanie się pracy zawodowej fotoreporterki zaowocowało także przyjęciem Grażyny Rutowskiej do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jeszcze w lutym 1974 roku.²²

Studia dziennikarskie skończyły się dla niej sukcesem w postaci uzyskania tytułu magistra dziennikarstwa w 1982 roku. Daty rozpoczęcia i zakończenia studiów są znaczące dla poniżej analizy fotografii artystki. Należy bowiem zwrócić uwagę, że Rutowska podczas niemal całego analizowanego okresu nie korzystała jeszcze z umiejętności, jakie nabyła w czasie uczęszczania na zajęcia Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Kierowała się więc wiedzą uzyskaną w pracy w kilku redakcjach prasowych oraz tą, którą zdobyła jeszcze we wczesnej młodości na kursie fotograficznym oraz w zakładzie warszawskiego fotografa, o czym pisałam wyżej.

Współpracę z „Dziennikiem Ludowym” fotografka zakończyła w roku 1988. W spisany przez siebie życiorysie dziennikarka zaznacza, że zrezygnowała z pracy w redakcji z własnej inicjatywy, a umowę rozwiązano za porozumieniem stron.²³ Rozpoczęła wówczas działalność jako samodzielny fotoreporter i współpracowała m.in. z „Myślą Społeczną”, „Nową Gazetą”,

²² Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Grażyny Rutowskiej, sygn. 4, s. 117.

²³ Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Grażyny Rutowskiej, sygn. 1, s. 16.

„Codzienną Gazetą Polską”, „Kurierem Polskim”, Wydawnictwem „Książki – epoka” i „Polską Zbrojną”. Rutowska na początku lat 90. XX wieku oceniała sytuację dziennikarstwa jako niepewną. W 1993 roku pisała: „Istniejące tytuły likwidowano, powstawały nowe, które utrzymywały się na rynku zaledwie przez kilka miesięcy. Coraz trudniej w tej sytuacji było utrzymać się przy życiu jedynie z honorariów autorskich.”²⁴ W zaistniałej sytuacji fotografka musiała utrzymywać się z oszczędności i pracy dorywczej. Brak stałego dochodu zmusił ją do sprzedaży samochodu oraz prywatnych narzędzi fotoreporterskich, co tłumaczy spadek jakości i ilości zdjęć wykonywanych w kolejnych latach. Autorka kilkudziesięciu tysięcy fotografii ukończyła także kurs księgowości handlu zagranicznego, aby odnaleźć się na nowo na rynku pracy.²⁵ Jak pokazuje ostatni opowiedziany przez Rutowską okres jej życia, była samodzielną i elastyczną kobietą. Łatwo dopasowywała się do zmieniających się warunków i – jak sama pisała – była z tego dumna.²⁶ Ceniła swoją niezależność i pracowitość. Niestety mało udokumentowane są ostatnie lata życia fotografki, które spędziła, mieszkając na Osiedlu Piastowskim w Gnieźnie. Fotografie z tego okresu wskazują na zbliżenie się Rutowskiej do religii chrześcijańskiej (prawdopodobnie jej protestanckiego odłamu) oraz zajęciu się wyrabianiem dewocjonałów. Zmarła w 2002 roku w Gnieźnie, gdzie została pochowana.

Fotoreporterka nigdy nie wyszła za mąż. Interesujące jest, że w zbiorze około 40 tys. fotografii, których gro dotyczyło prywatnego życia Rutowskiej, na żadnym z nich nie pojawił się mężczyzna, który mógłby być jej partnerem. Brak również innych materiałów źródłowych mówiących nam o jakichkolwiek relacjach damsko-męskich artystki. Można więc domniemywać, że nie tylko nie weszła w związek małżeński, ale również w ogóle stroniła od relacji damsko-męskich. Wiele wątpliwości i pytań rodzi także życie rodzinne Rutowskiej, silnie związanej z rodzeństwem i matką. Odpowiedzi na nie wymagałyby jednak szerzej zakrojonych badań i dostępu do pamiętnika Rutowskiej, który pozostaje w posiadaniu jej szwagra.

Mimo że autorka niniejszej pracy przedstawiła jedynie krótki rys biograficzny Grażyny Rutowskiej, nie dokonując dokładniejszej analizy jej życiorysu, uważa, że warto podsumować tę część pracy. Podsumowanie to będzie polegało na próbie odpowiedzi na pytanie, jak można scharakteryzować sylwetkę Grażyny Rutowskiej na tle czasów, w jakich żyła. Postaram się również wskazać na kwestie, które mogą mieć wpływ na analizę i interpretację fotografii z jej spuścizny.

24 *Tamże*, s. 1-5.

25 Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Grażyny Rutowskiej, sygn. 1, s. 17-18.

26 *Tamże*, s. 1-5.

Grażyna Rutowska z pewnością odebrała typowe dla epoki wykształcenie podstawowe i średnie oraz towarzyszącą jej indoktrynację.²⁷ Możemy domyślać się, że ze względu na państwowe funkcje pełnione przez jej ojca Rutowska nie miała do czynienia z jakąś opozycyjną w stosunku do oficjalnej narracją ideologiczną. Prawdopodobnie nie przywiązywała wielkiej wagi do kwestii ideologicznych i świata tzw. „wielkiej polityki”. Myślę, że nie dyskutowała również zbyt mocno z głoszoną przez władzę propagandą i światopoglądem komunistycznym. Z wrodzoną jej skłonnością dostosowywała się nie tylko do zmieniających się warunków bytowych, koniunktury na rynku pracy, ale również sytuacji politycznej. Najlepiej obrazuje to epizod związany z zatrudnieniem Rutowskiej w „Dzienniku ludowym” i „Zielonym Sztandarze”. Trudno przypuszczać, żeby Rutowska rozpoczęła pracę w tych pismach ze względu na jakieś przekonania polityczne czy ideowe. Materiały źródłowe nie wskazują na zbyt liczne doświadczenia Rutowskiej ze wsią nawet w postaci doświadczeń prywatnych. Podejmując się zajęcia fotoreporterki w gazetach związanych z ruchem ludowym i ZSL-em, widziała w tym kroku szansę na zdobycie stałej pracy, która pomogłaby uratować budżet rodzinny lub usamodzielnienie się finansowe młodej kobiety. W związku z powyższym należy zastanowić się, czy Rutowskiej przyświecała jakaś inna misja oprócz tej, by dobrze wykonywać polecenia służbowe. Z pewnością jako fotografka prasowa zdawała sobie sprawę z tego, na czym polega fotografia propagandowa – większość jej zdjęć ma właśnie taki charakter. Na uwagę zasługuje rok 1974, kiedy to Rutowska sfotografowała prawie wszystkie „gierkowskie” inwestycje w Warszawie np. Dworzec Zachodni i Centralny, czy też Trasę Łazienkowską i Wisłostradę. Jej fotografie wskazują na to, że nie zależało jej na przedstawianiu bolączek ludności wiejskiej czy też problemów życia codziennego w socjalistycznym państwie. Jej spuścizna kontrastuje chociażby z twórczością Zofii Rydet, która wykonywała zdjęcia ludności, także wiejskiej, w tym samym okresie.²⁸

Jak pisałam wyżej Rutowska całe życie spędziła w mieście, we wczesnym dzieciństwie w Bytomiu, a dalszą część życia w Warszawie i Gnieźnie. Nigdy nie zaznała życia na wsi, prawdopodobnie nie miała również okazji wizytowania krewnych żyjących z dala od miasta. Nie mogła rozumieć wielu problemów życia mieszkańców wsi. Z jej fotoreporterskich notatek wynika, że skupiała się głównie na wykonaniu zleconych przez redakcję fotografii. Chociaż będą to tylko spekulacje, można przypuszczać, że Rutowska nie specjalnie interesowała się problemami życia rolników, a jej związki z wsią zaczynały się i kończyły na pracy zawodowej. Co prawda była członkinią ZSL-u, ale legitymację członkowską odebrała dopiero w roku 1977.²⁹ Być może miało to związek z poleceniem szefostwa redakcji „Dziennika Ludowego” lub z rozpoczęciem studiów dziennikarskich na UW. Nie zachowały się materiały poświadczające inną niż fotoreporterska

²⁷ Więcej w: B. Wagner, *Strategia wychowawcza w PRL*, Warszawa 2009.

²⁸ K. Puchała-Rojek, *Zofia Rydet*, [w:] *Artystki polskie*, Warszawa – Bielsko-Biała, 2011, s. 270, 272.

²⁹ Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Grażyny Rutowskiej, sygn. 20, s. 67-68.

aktywności Rutowskiej jako członkini stronnictwa. Należy również brać pod uwagę kontakty fotografki i jej tandemu z lokalną społecznością wsi, które odwiedzała. Jak pokazuje Ewelina Szpak, także w czasach PRL-u, ludność wiejska z dystansem podchodziła do osób spoza własnej społeczności.³⁰ Rolnicy prawdopodobnie traktowali Rutkowską z dystansem, a sama fotoreporterka prawdopodobnie o bliższe kontakty nie zabiegała. Należy wziąć pod uwagę, że bohaterowie zdjęć, czyli mieszkańcy wsi, wcale nie musieli nalegać na uwiecznianie biedy oraz innych problemów ich codziennego funkcjonowania poza miastem. Chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Wydaje się więc, że zbiory fotograficzne Rutowskiej łatwo można podzielić na te o wymiarze prywatnym, artystycznym oraz te, które ukazały się lub miały ukazać w prasie. Dowodem na to jest także estetyka i jakość zdjęć. Fotografie prasowe często były robione niejako w pośpiechu bez dbałości o kadr.

Podsumowując, Grażynę Rutowską można postrzegać jako kobietę sukcesu na tle czasów, w których żyła. Jako jednej z nielicznych kobiet udało jej się wstąpić do ówczesnie męskiego środowiska fotografów i fotoreporterów. Zrywała również ze wzorem kobiety, ukazywanym za polecaniem władz komunistycznych w prasie kobiecej i innych mediach – nie założyła rodziny, ale poświęciła się całkowicie pracy zawodowej i pasji. Była kobietą zadbaną, samodzielną finansowo, interesowała się motoryzacją, a towarzystwa dotrzymywał jej pudel Agat. Fotografka niewiele miała wspólnego ze wsią i prawdopodobnie nie czuła z nią żadnej więzi prócz tej zawodowej. Jako członkini ZSL skupiała się wyłącznie na pracy dla „Dziennika ludowego” i „Zielonego sztandaru”. Biografia Grażyny Rutowskiej z pewnością zasługuje na dalsze badania, które warto byłoby oprzeć na zachowanym pamiętniku fotografki oraz wywiadach z żyjącymi jeszcze krewnymi i przyjaciółmi w ramach *oral history*.

30 E. Szpak, *dz. cyt.*, s. 102.

Fotografia drugiej połowy XX wieku jako źródło historyczne

W ostatnich latach fotografia na nowo staje się obiektem zainteresowania badaczy, o czym świadczą pojawiające się na rynku publikacje.³¹ Ich tematem są zarówno historia fotografii, jak i problemy jej interpretacji oraz możliwości wykorzystania we współczesnej humanistyce. W niniejszym rozdziale postaram się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące problemu fotografii jako dokumentu i szerzej źródła, służącego historykowi. Przedstawię najważniejsze aspekty i zagrożenia związane z pracą nad takim rodzajem źródła. Po drugie zaś, na podstawie prac dyplomowych oraz osobistych notatek Grażyny Rutowskiej, zastanowię się, jaki był stosunek fotoreporterki do fotografii, przede wszystkim fotografii prasowej. Określenie powyższego wydaje się niezbędne do prawidłowej krytyki zdjęć w dalszej części pracy.

Fotografia XX wieku – najważniejsze aspekty krytyki źródła

Fotografie, jak wykazano w poprzednim podrozdziale, od swej genezy służyły przede wszystkim zachowaniu wspomnień indywidualnych, rodzinnych lub wydarzeń ważnych dla także dla większych społeczności. Dzięki temu stała się nośnikiem pamięci, ale i dobitnym pewnego obrazu rzeczywistości, który może być wykorzystywany nie tylko do pielęgnowania tradycji przez kolejne pokolenia, ale również w badaniach naukowych. Jak wskazuje Aneta Ostaszewska, pierwszymi badaczami, którzy zainteresowali się fotografią jako źródłem informacji o społeczeństwie (i szerzej ludziach) byli socjologowie, antropologowie oraz etnografowie.³² Dostrzegali w zdjęciach potencjał badawczy wynikający z możliwości uchwycenia zjawisk społecznych, warunków życia ludzi, a także kulturowych odmienności lokalnych zbiorowości itp. Do grona tych specjalistów dołączyli także historycy, którzy docenili fotografię jako obiekt badań.

Obecnie fotografia bardzo często jest wykorzystywana przez historyków w ich pracach naukowych. Zazwyczaj pełni rolę pewnego rodzaju uzupełnienia właściwego tekstu. Tak użyte zdjęcia mają za zadanie obrazować to, czego dotyczy treść. Jednak nie wszyscy historycy traktują zdjęcia jedynie jako formę ilustracji dla przedstawionych w publikacji zjawisk. Coraz częściej stają

31 Zob. *Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych*, red. M. Ziętkiewicz, M. Biernacka, Warszawa 2016. E. Nowak-Mitura, *Początki fotografii w prasie polskiej. „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1900*, Warszawa 2015. A. Mazur, *Historie fotografii w Polsce 1839-2009*, Warszawa 2009. N. Rosenblum, *Historia fotografii światowej*, Bielsko – Biała 2005.

32 D. Lalak. A. Ostaszewska, *Fotografia i film – dokumentowanie życia*, [w:] *Źródła do badań biograficznych: listy, dzienniki, pamiętniki, blogi, materiały wizualne*, D. Lalak, A. Ostaszewska, s. 161.

się one osobnym źródłem historycznym, nawet źródłem podstawowym (a nie jedynie uzupełniającym bogatą w archiwalia bazę źródłową). Mimo to, fotografia i jej dokumentalne właściwości od dawna budzą wątpliwości uczonych. W związku z tym wysuwali oni kolejne propozycje i postulaty metodologiczne.

Jednym z interesujących historyków aspektem badań był problem autentyczności i wiarygodności zdjęć. Metody manipulacji obrazem fotograficznym i ich fałszowania pojawiły się tak szybko, jak szybko pojawiły się pierwsze aparaty fotograficzne. Ireneusz Ichnatowicz wymieniał następujące sposoby zniekształcania odbitej na zdjęciu „rzeczywistości”: wprowadzając do fotografowanego obiektu bądź jego otoczenia nowych elementów, który zmieniają charakter obrazu, deformacje związane z użyciem różnych obiektywów, materiałów fotograficznych, które np. zmieniają perspektywę, poprzez retusz, fotomontaż oraz sfalszowanie podpisu fotografii.³³ Nie wszystkie wymienione czynności są dla historyka fałszerstwem, ale każdy z nich jest nadal formą zniekształcania obrazu na zdjęciu. Rozwój techniki skutkował łatwiejszym modyfikowaniem obrazem uzyskanym na zdjęciu. Poza tymi formami fałszowania fotografii, istnieją również prostsze, nie wymagające specjalistycznych narzędzi sposoby manipulacji, jak zmiana perspektywy, inne uchwycenie kadru itd. Zdjęcie nie jest bowiem dokładnym oddaniem rzeczywistości, która znajduje się przed obiektywem. Ograniczona jest również możliwość rzetelnego przedstawienia rzeczywistości trójwymiarowej na dwuwymiarowe fotografie.

Terry Barrett w pracy, którą w całości poświęconej krytyce fotografii, zwraca uwagę na fakt, że fotograf nie tylko decyduje co fotografuje, ale również, czego zdjęcie wykonuje.³⁴ Autor pisze: „[...] ludzie mają skłonność do patrzenia na fotografię jak na widok przez okno, a nie jak na obraz. [...] Obrazy nie są naturą i nie są naturalne, są tworem ludzi.”³⁵ Według słów specjalisty, najczęściej pojawiającym się problem w przypadku interpretacji fotografii jest nadmierne zaufanie do zdjęć, jako do odzwierciedlenia prawdziwego świata. Marianna Michalska w tym kontekście zwraca uwagę także na różnicę między fotografią XIX i XX wieku. Twierdzi, że o ile pierwsze fotografie mogły odznaczać się pewnym obiektywizmem, o tyle zdjęcia z ubiegłego stulecia są przykładem fikcji i nie mają nic wspólnego z odwzorowaniem rzeczywistości.³⁶ Uważa, że fotografia XX-wieczna jest dużo bardziej podatna na różnego rodzaju zabiegi manipulacyjne. Przykładami takich metod mogą być, chociażby skupienie ostrości na danym elemencie, które

33 I. Ichnatowicz, *Nauki pomocnicze historii XIX i XX w.*, Warszawa 1990, s. 73-74. W. Mossakowska, *Walery Rzewuski 1837-1888 fotograf. Studium warsztatu i twórczości*, Wrocław 1981 s. 25-173.

34 T. Barret, *dz. cyt.*, s. 54.

35 *Tamże*, s. 48.

36 M. Michalska, *Miejsce fotografii — dokumentu w procesie historiograficznym*, [w:] *Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości*, red. V. Julkowska, Poznań 2012, s. 13.

powoduje rozmazanie tła. Doświadczony lub wykształcony fotograf doskonale wie, w jaki sposób poprzez ustawienie perspektywy, kadru czy światła może uzyskać obraz, który bez aparatu nie istnieje. Nic więc dziwnego, że wielu historyków podchodzi do zdjęć nieufnie, nie dając się zwieść złudzeniu lustrzanego odbicia. Nie oznacza to jednak, że rezygnują z wykorzystania fotografii w naukowych dociekaniach. Zdają sobie sprawę z potrzeby posługiwania się odpowiednim aparatem krytycznym, tak jak w przypadku źródeł pisanych.

Oprócz kwestii autentyczności i wiarygodności fotografii istotny wydaje się problem skali wpływu fotografa na ostateczny wygląd zdjęcia. Wyżej poruszono już temat wyboru fotografowanego obiektu oraz sposobu robienia zdjęcia. W literaturze przedmiotu często pojawia się twierdzenie, że zdjęcie, tak jak obraz malowany, jest wyrazem tego, jak patrzy na świat jego autor. Obraz fotografowany przechodzi bowiem przez filtr poglądów twórcy, ale również umiejętności i stylu fotografowania. Rola fotografii nie miałaby więc polegać na dokładnym, obiektywnym rejestrowaniu, ale na subiektywnym tworzeniu przedstawienia konkretnego postrzegania rzeczywistości.³⁷ Z tego powodu jednym z elementów krytyki fotografii jest zebranie informacji na temat autora zdjęć oraz o tym, pod jakimi wpływami mógł znajdować się podczas ich robienia. Jednym z celów interpretacji fotografii, według T. Berrett'a, jest właśnie odnalezienie czynników, jakim ulegał fotograf.³⁸ Oglądając zdjęcia, szczególnie tzw. fotografie realistyczne np. zamieszczone w prasie, mamy wrażenie, że udziałem autora było jedynie naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Musimy jednak pamiętać, że fotografowie, jak inni twórcy, nie są bezstronni. Nie tyle odbijają pewien obraz, ale zbierają, konstruują i tworzą, mając świadomość, co powinny wyrażać ich prace. Każdy z nich reprezentuje inny styl, wierzy w inne wartości i robi fotografie w określonym celu.

Kolejnym elementem, który powinien przykuć uwagę historyka, posługującego się w badaniach naukowych fotografią, jest właśnie cel, w jakim badana fotografia została wykonana. W zależności od tego, jakie przesłanki stały za zrobieniem zdjęcia, badacze wyróżniają kilka rodzajów fotografii. Mogą to być: fotografia użytkowa i fotografia artystyczna, fotografia opisująca, objaśniająca i interpretująca czy nawet fotografia teoretyczna itd. Podziałów fotografii na kategorie w literaturze przedmiotu istnieje co najmniej kilka, a każda z nich zakłada, że zbiory poszczególnych kategorii nie są rozłączne. Określenie celu zrobienia zdjęć nie tylko może pomóc przypisać nam je do odpowiednich kategorii, ale również ułatwia interpretacje fotografii i wykorzystanie ich jako źródła wiedzy. Inaczej będziemy interpretować zdjęcie rodzinne wykonane z okazji rocznicy ślubu

³⁷ S. Jakitovic, *Problem wartości fotografii jako dokumentu*, „Sensus Historiae” 2019, z. 2, s. 29.

³⁸ T. Barret, *dz. cyt.*, s. 54.

dziadków, które znajdzie swoje miejsce w albumie prywatnym, a inaczej to wykonane kandydatowi na prezydenta zamieszczone w prasie codziennej. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na kontekst robienia fotografii. Francuski artysta, Philippe Soupault, uważał, że traktowanie fotografii jako dokumentu niesie za sobą konkretną konsekwencję. Obowiązkiem osoby interpretującej zdjęcie jest bowiem traktowanie go bez oderwania od tematu oraz bacząc na jego charakter użytkowy.³⁹ Na wagę odpowiedniej *kontekstualizacji* fotografii zwraca uwagę także T. Barret, wyróżniając kontekst wewnętrzny, zewnętrzny i oryginalny. Na pierwszy z nich składają się informacje dotyczące opisu zdjęcia tzn. określenia jego tematu, formy, materiału i związków między nimi. Kontekst oryginalny to informacje spoza pracy, którą badamy np. wiedza na temat biografii autora, uwarunkowania psychologiczne w trakcie robienia zdjęcia, a także jego intencje. Równie ważne jest poznanie sytuacji społecznohistorycznej oraz estetycznej czasu działalności fotografa. Kontekst zewnętrzny to z kolei sytuacja, w jakiej zdjęcie zostało przedstawione, opublikowane itp. Miejsce ukazania się fotografii ma ogromne znaczenie dla jej zrozumienia i często łączy się z celem wykonywania zdjęć.

Jak pisał I. Ihnatowicz: „*Należy jednak zwrócić uwagę na to, że materiał fotograficzny może dostarczyć informacji także o charakterystycznym geście, o modzie, o tym, co zwraca uwagę widocznym an zdjęciu ludzi, a także samego fotografa. W takim ujęciu fotografia zbliża się nieco do roli samoistnego źródła [...]*”⁴⁰ Wydaje się, że pisząc te słowa 30 lat temu, historyk nie pomylił się. Odpowiednie potraktowanie zdjęć umożliwia badaczom wysuwanie wniosków i tworzenie interpretacji bez nadmiernego wykorzystania źródeł pisanych. Jak wykazano wyżej, krytyka fotografii, jako źródła historycznego z pozoru przypomina tę, jaką proponują klasycy metodolodzy wobec źródeł pisanych. Ważne jest zebranie informacji na temat kontekstu powstania obrazu - miejsce i czas powstania, wiedza o autorze czy cel ich wykonania. W przypadku zdjęć badacz musi jednak obcować z niewerbalnym przekazem, co wymaga od niego odpowiedniego przygotowania warsztatowego. Historyk pracujący z fotografią XX wieku powinien zadbać o poszerzenie swojej wiedzy na temat techniki wykonywania zdjęć, ich fałszowania oraz estetycznych trendach w sztuce danego okresu. Uważam, że fotografia jako źródło może wymagać od historyka takiej samej a może nawet większej czujności, jak ta, której uczy się w pracy ze źródłami pisanyymi.

Stosunek Grażyny Rutowskiej do fotografii prasowej

39 Ph. Soupault, *État de la photographie*, [w:] D. Baqué, F. Denoyelle, *Les documents de la modernité: antologie de textes sur la photographie de 1919 à 1939*, Nimes 1993, s. 61, cyt. Za: S. J. s. 13

40 I. Ihnatowicz, *dz. cyt.*, s. 77.

O zaangażowaniu Rutowskiej w pracę zawodową świadczy wybór tematu pracy licencjackiej, którą obroniła w 1980 roku. Tytuł jej pracy dyplomowej brzmiał następująco: *„Fotografia prasowa jako publikacja odzwierciedlająca politykę Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Na przykładzie zdjęć zamieszczonych w „Dzienniku Ludowym” i „Zielonym Sztandarze” w czwartym kwartale 1979 r.”*⁴¹ Fotografka porusza w powyższej pracy problem fotografii prasowej, opierając się na własnych zdjęciach, które ukazały się na łamach wymienionych czasopism. Źródło to jest niepowtarzalnym dokumentem tego, jak Rutowska rozumiała funkcję i specyfikę zdjęć wykonywanych w czasie swoich zawodowych obowiązków, co umożliwia bardziej trafną krytykę jej fotografii. Zasadne jest więc dokładniejsze przeanalizowanie pracy tekstu pracy dyplomowej fotoreporterki i przedstawienie jej stosunku do problemu fotografii prasowej.

Istotnym zagadnieniem jest rola, jaką według Rutowskiej miały spełniać zdjęcia używane w redakcji prasy. Fotografka, opierając się na literaturze przedmiotu, wykazywała, że powinny one spełniać kilka zadań. Fotografia prasowa powinna nie tylko zaciekawić odbiorcę tak, by oprócz obejrzenia ilustracji przeczytał tekst artykułu, ale również sama w sobie powinna nieść informację. Pod tym względem fotografia prasowa zbliżała się u Rutowskiej do fotografii dokumentalnej. Fotoreporterka pisała: *„ [...] Zdjęcia takie są przecież zawsze dokumentem danego czasu, dokumentem wprawdzie przetworzonym przez subiektywne odczucia fotoreportera, ale po latach może doskonale służyć badaniom etnograficznym czy historycznym, np. nad strojami, obyczajami itp.”*⁴² Rutowska doskonale zdawała sobie sprawę z funkcji, jaką może pełnić fotografia prasowa po jej dezaktualizacji jako zdjęć, mówiących o bieżących wydarzeniach. Zwracała uwagę na wartość historyczną fotografii jako dokumentu. Jednocześnie podkreślała, że fotografia nie jest obiektywnym przedstawieniem rzeczywistości. Rola fotoreportera jest według niej znacząca, chociaż wcale nie dyskwalifikuje zdjęcia jako dokumentu. O subiektywizmie fotografii prasowej decyduje też jej sugestywna i propagandowa specyfika. Autorka podkreśla, że ilustracje w mediach są ważnym przekazem, którym można manipulować opinią publiczną, ponieważ nadal nie wszyscy potrafią czytać.

Inną charakterystyczną cechą fotografii prasowej jest *„niespodzianka”*, jaką powinna generować. Rutowska pisze, że fotograf nie powinien zapominać o emocjach wyrażanych przez zdjęcie.⁴³ Wiąże się z tym wybór obiektów i wydarzeń fotografowanych. Zdarzenia codzienne, powszednie

41 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, sygn. 17 1041.

42 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Historycznego UW, sygn. 61 316.

43 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, sygn. 17 1041.

nie zasługują na umieszczanie ich w gazecie. Dlatego powinno dokumentować się wymowne lub ważne wydarzenia, postaci, zjawiska.

Podsumowując tę część wywodu, Rutowska zdawała sobie sprawę z różnych zadań, jakie spełnia fotografia prasowa. Powinna ona przykuwać wzrok, zachęcać do zapoznania się zresztą artykułu oraz dokumentować. Za najważniejszą uważała jednak jej funkcję informacyjną, zarówno jako obrazowanie tego, co zostało zawarte w tekście artykułu, jak i osobna wiadomość. Głównym zadaniem fotoreportera jest ukazanie bieżących, często dramatycznych zdarzeń odzwierciedlających charakter danej epoki w możliwie, jak najbardziej interesujący sposób. Co więcej, jego prace powinny przekonywać odbiorców do tezy autora zdjęć oraz zmusić ich do zajęcia określonego stanowiska. Fotografia więc, chociaż wykazuje wysoki stopień autentyczności, nie jest pozbawiona piętna subiektywizmu fotografa.

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i jego członkowie wobec wsi

W następującym rozdziale zajmę się kwestią wizerunku Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przedstawionego w fotografiach Grażyny Rutowskiej. Jak pisałam wielokrotnie wyżej, Rutowska zatrudniona była przez około 20 lat w redakcjach pism wydawanych przez Prasę ZSL. Tym samym była zobowiązana do fotografowania działaczy „ludowych” różnych szczebli – od kandydatów na radnych po członków Naczelnego Komitetu Wykonawczego ZSL-u. Ponieważ analizie zostaje poddana fotografia prasowa, należy zaznaczyć, że miała ona konkretne zadania propagandowe. Zastanowię się nad tym, czego możemy dowiedzieć się o nich z fotografii Rutowskiej. Postaram się ustalić, w jaki sposób przedstawiano działaczy, by tym samym ustalić, na jakim wizerunku zależało władzom partyjnym w specyficznym dla partii czasie, jaką była dekada Gierka. Warto będzie zadać sobie również pytanie o to, na ile w latach 70. XX wieku ZSL korzystał ze stylistyki swojego „starszego brata”, PZPR-u, a na ile i w jaki sposób starał się w niej wyróżnić.

Członkowie ZSL

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe istniejące w latach 1949 – 1989 nie spełniało zadań partii politycznej ze względu na brak suwerenności wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Życie i funkcjonowanie ugrupowania ludowców było uzależnione od decyzji PZPR-u. Komuniści widzieli w istnieniu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego kilka celów. ZSL, po pierwsze, miał być jak gdyby dekoracją sceny politycznej w PRL-u, stwarzającą wrażenie demokracji. Po drugie, jak pisze Waldemar Paruch, partia „chłopska” miała stanowić „*podwójny pas transmisyjny*”, to znaczy, że jego zadaniem było wykonywanie poleceń komunistów, ale również przekazywanie im informacji na temat rozwoju sytuacji w środowisku wiejskim.⁴⁴ Szczególnie ta druga funkcja wymaga w kontekście niniejszej pracy szczególnego podkreślenia. Czasopisma wydawane przez Stronnictwo były elementem wymienionego pasu transmisyjnego, który przekazywał propagandę partyjną na wieś. Jednocześnie publikowane w prasie fotografie działaczy własnych mogło legitymizować istnienie oddzielnej partii jaką było ZSL i w ten sposób budować ich autorytet.

Najwyżej postawieni członkowie ZSL-u oficjalnie akceptowali podstawowe założenia ideologii komunistycznej, skupiając się głównie na tematyce rolnictwa, wsi i ludności chłopskiej. Od postanowień „starszego brata” w postaci dominującej w życiu politycznym partii komunistycznej

⁴⁴ W. Paruch, *Politycy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - cechy grupowe*, „Dzieje Najnowsze” 2000, z. 4, s. 40.

zależały także ścieżki kariery ludowców. Wymogi co do samego członkostwa w partii zmieniały się na przestrzeni lat. Zazwyczaj przytaczano jednak takie przymioty, jak utrzymywanie z własnej pracy, zwiążanie z wsią lub rolnictwem, myślenie kategoriami ogólnospołecznymi i socjalistycznymi, czy też antyklerykalizm.⁴⁵ Na początku lat 70. XX wieku pojawiały się głosy, że członków ZSL-u nie obowiązuje nawet lojalność wobec ideologicznego programu partii.⁴⁶ Tym samym członkowie Stronnictwa stawali się marionetkami komunistów, którzy odpowiedzialni byli za przekazywanie na wsi prerogatyw władz PZPR-u. Jeżeli chodzi zaś o motywację osób dołączających do partii ludowej, to motywacje te nie były jednolite. Historycy zwracają uwagę na podział członków na przynajmniej dwie grupy. Jedną z nich mieli być tzw. „starzy ludowcy”, którzy już przed wojną mieli związki z ruchem chłopskim i zdecydowali się na członkostwo w ZSL-u po 1949 r., wierząc, że uda im się z czasem usamodzielnic jako partii. Drugą część członków, około ¼ całości, stanowili „nowi”, szukający korzyści płynących z przystąpienia do ZSL-u. Należy pamiętać, że ZSL stanowił alternatywę dla PZPR-u. Jeżeli dla kogoś, np. w drodze do awansu, przynależność do partii stawała się konieczna, mógł wybrać jedynie spośród dwóch ugrupowań.⁴⁷

Tematem ożywionych dyskusji w PRL-u była także kwestia „chłopskości” omawianego ugrupowania. Statystyki wskazują, że pod względem pochodzenia członków ZSL rzeczywiście było partią chłopską. Chłopi stanowili bowiem około ¾ składu organizacji. Chłopski charakter organizacji miał definiować się również przez zadania partii – aktywizowanie ludności wiejskiej, wprowadzanie socjalizmu na polską wieś i kontrolowanie stosunków mieszkańców z lokalnymi władzami. Przypominano jednak, że ZSL nie jest partią, do której powinni należeć jedynie rolnicy, ale także wiejska inteligencja. Z czasem także przedstawiciele tej ostatniej grupy poszerzyli swój procentowy udział w składzie partii.

Waldemar Paruch dokonał analizy, na podstawie której wyodrębnił kilka typów członków ZSL-u.⁴⁸ Ich krótkie przedstawienie pomoże mi przy analizie wizerunków działaczy na fotografiach Grażyny Rutowskiej. Pierwszym z typów wymienionym przez historyka jest „spreparowany ludowiec” czyli osoba oddelegowana przez komunistów do członkostwa w ZSL-u. Ich rola po okresie stalinizmu malała aż do lat 80. XX wieku, kiedy ostatecznie zniknęli z partyjnej sceny. Ze względu na ich niewielkie znaczenie w latach 70. XX wieku oraz raczej niejawni charakter działalności nie będę skupiać się na nich podczas analizy zdjęć Rutowskiej. Warto go jednak

45 J. Zemke, *ZSL w systemie politycznym Polski Ludowej*, Warszawa 1979, s. 56.

46 W. Paruch, *dz. cyt.*, s. 43.

47 Wydaje się, że takiego wyboru musiała w końcu dokonać Grażyna Rutowska, która do ZSL-u przystąpiła dopiero u schyłku swojej kariery w Prasie ZSL. Patrz: NAC., Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Dokumentacja aktowa*,

48 W. Paruch, *dz. cyt.*, s. 45.

wymienić, aby dopełnić obrazu charakteru ZSL-u jako „młodszego niesamodzielnego brata” PZPR-u.

Kolejnym typem są „agronomowie”. Badacz określa ich jako działaczy, którzy spełniali na wsi zadania agrotechniczne, zgodnie z ideą wydzielenia dla ZSL-u wsi i rolnictwa jako obszaru działania. Ich funkcjami były „1. realizację zadań polityki rolnej w odniesieniu do przekształceń komunistycznych i wzrostu produkcji poprzez działalność mobilizacyjno-ideologiczną i organizacyjno-produkcyjną; 2. administrowanie z nadania PZPR różnymi organizacjami społecznymi; 3. opanowanie aparatu terenowego ZSL; 4. zablokowanie rozwoju intelektualnego ZSL oraz wyeliminowanie wszelkich działań na rzecz formułowania odrębnego programu rolnego; 5. stwarzanie określonego wizerunku stronnictwa jako organizacji typowo rolniczej.”⁴⁹ Wydaje się, że to właśnie przedstawiciele tego typu możemy na fotografiach Rutowskiej odnaleźć najwięcej. Byli to bowiem członkowie działający na różnych szczeblach struktury partyjnej.

Warto pamiętać także o modelu „wykonawców i moderatorów”. Byli to, zdaniem W. Parucha ci, którzy trafili do Stronnictwa bez interwencji PZPR-u, chociaż byli sympatykami idei komunistycznych. Stanowili prawą rękę polityków PZPR-u w dyskusjach ideowych i zapewniali ciągłość personalną wśród elity ZSL-u w czasie kryzysów Polski Ludowej. To właśnie do tego typu można przydzielić tzw. „nowych”, którzy pojawili się w strukturach ZSL-u głównie w latach 80. XX wieku. Ostatnim rodzajem członków są „interpretatorzy i strażnicy”, czyli „prawdziwi ludowcy”. Przedstawicielem tego typu może być np. Czesław Wycech, działacz ludowy, który z różnych pobudek zdecydował się na zaakceptowanie systemu komunistycznego po 1948 r., mimo że go nie popierał.⁵⁰ W pierwszej kolejności zajmę się właśnie wizerunkami działaczy najwyższego szczebla w fotografiach Grażyny Rutowskiej.

„Poważni i pracowici” – czołowi politycy ZSL-u

Grażyna Rutowska przez okres pracy w „Dzienniku Ludowym” sfotografowała niemal każdego członka Naczelnego Komitetu Wykonawczego ZSL-u, który miał być pozorem suwerenności Stronnictwa jako niezależnej organizacji. Ukazywanie się w prasie zdjęć władz partii miało zasadnicze znaczenie dla tej propagandy suwerenności. Poniżej zastanowię się, jakie cechy

⁴⁹ *Tamże*, s. 55.

⁵⁰ Zob. J. Gimitruk, J. Pastuszka, R. Tutkowski, Czesław Wycech. *Nauczyciel, ludowiec, polityk (1899-1977)*, Warszawa 2018.

przywódców Stronnictwa są powtarzalne na fotografiach Grażyny Rutowskiej z lat 70. XX wieku oraz zestawie je w kontekście politycznym epoki.

Przy analizie zdjęć ważnym aspektem wydaje się miejsce ich wykonania. Większość zdjęć członków najwyższych szczebli ZSL-u sfotografowana została w gabinetach. Schematem wydaje się kadr siedzącego przy biurko mężczyzny trzymającego w ręku pióro. Na stole zazwyczaj rozłożona była teczka lub dokumenty w innej formie. Takie ukazanie postaci miało wzbudzać wrażenie, że osoba na zdjęciu uchwycona została podczas pracy. Pracy nie przypadkowej, ale takiej na rzecz obywateli i państwa – dobra wspólnego wszystkich Polaków. Dodatkowym symbolem tej służebnej misji było wywieszone godło PRL-u. Wielu z fotografowanych mężczyzn pełniło wówczas funkcje państwowe np. wiceminister Jerzy Maciak czy marszałek Czesław Wycech. Dodatkowej powagi dodawała często poważna mina i wyprostowana postawa bohaterów, a także strój. Przedstawiciele kierownictwa ubrani byli schludnie i elegancko, co miało podkreślać znaczenie ich stanowisk. Zastanawiać może, dlaczego politycy nie starali się strojem spełnić ideału działacza, który wywodzi się z ludu i „jest jednym z nas”. W latach 70. XX wieku był to ważny pierwiastek propagandy komunistów. Mechanizm ten zastosowano także w przypadku Edwarda Gierka – I sekretarza i górnika w jednym.⁵¹ Wydaje się, że w przypadku polityków wyższej rangi nie było to ani konieczne, ani pożądane. W mentalności obywateli nadal funkcjonował obraz polityka, jako osoby, która wyglądem oddawać wagę swojego stanowiska. Być może tylko taka formalna forma ubioru wzbudzała szacunek obywateli, budowała dystans oraz autorytet.

Innym elementem przestrzeni wokół fotografowanych był regał z książkami.⁵² Politycy starali się kreować na ludzi odczytanych, wykształconych i przez to kompetentnych do pełnienia wyznaczonych im funkcji. Należało w jakiś sposób zaznaczyć różnicę między dyrektorem departamentu, wiceministrem czy ministrem a zwykłym robotnikiem lub rolnikiem. Mogło nią być właśnie większe doświadczenie lub pełniejsza edukacja, co zresztą niekoniecznie odzwierciedlało prawdziwy poziom wykształcenia elit politycznych. Gabinety często były także miejscem spotkań, które prezentowane były jako poważne dyskusje przy stole.⁵³

Poza tym, działacze zasiadający w najważniejszych organach partyjnych i pełniący wysokie funkcje państwowe, fotografowani byli podczas wizyt terenowych. Jak pisze jeden z historyków,

51 A. Konefał, *Wizerunek I sekretarza Edwarda Gierka kreowany przez propagandę reżimu komunistycznego na łamach dziennika „Trybuna Ludu”, „Świat Idei i Polityki”* 2020, t. 19, s. 307.

52 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 14, k. 14.

53 np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 28, k. 6.

modę na spotkania z ludem przyniósł do PRL-u Edward Gierek.⁵⁴ Nowy pierwszy sekretarz odróżniał się od poprzednika większą otwartością na obywateli. Rezygnowano z przemówień z wysokiej sceny, na rzecz tych mniej formalnych. Skrócenie dystansu między dwiema stronami podkreślało proletariackie pochodzenie towarzysza Edwarda, sprawiając, że klasa robotnicza miała obdarzyć go większą sympatią. Hasło „jestem jednym z was” zapożyczili politycy ZSL-u, starając się coraz częściej pokazywać wśród „prawdziwych mieszkańców wsi”. Nie oznacza to, że taka forma aktywności była dla polityków nowością. Praktyka, o której mowa, w latach 70. XX wieku zyskała raczej nową renomę i stała się powszechniejsza.

Działacze odwiedzali często określone powiaty i wsie. Przykładem tego zjawiska może być wizyta Czesława Wycecha w powiecie Grójeckim na początku lat 70. XX wieku, na podstawie której możemy opisać schemat podobnego wydarzenia.⁵⁵ Prezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PRL-u i jednocześnie marszałek sejmu, podróżował zgodnie z ustaloną wcześniej trasą i harmonogramem. Odwiedziny polityka rozpoczęły się od oficjalnego powitania przez harcerzy, którzy wręczyli mu kwiaty. Następnie Czesław Wycech zwiedził szkołę, prawdopodobnie jedną z tzw. tysiąclatek. Charakterystyczne, że na każdej fotografii marszałek otoczony jest grupą osób, w większości ubranych elegancko i uśmiechających się. Tłum wokół polityka miał podkreślać przejęcie mieszkańców wizytą prezesa i być dowodem dla niego poparcia. Wizytom towarzyszyły też specjalnie przygotowane występy artystyczne na cześć przybyłego polityka.⁵⁶

Poza szkołę przedstawiciele ZSL-u zazwyczaj odwiedzali także lokalne gospodarstwa. Wybór domu, w którym miał zawitać polityk nie był oczywiście przypadkowy. Prawie zawsze, szczególnie w badanym okresie, były to gospodarstwa wyróżniające się od pozostałych np. nowoczesnością, liczbą posiadanych maszyn itp. Zbiór fotografii zrobionych w czasie wizytacji pobliskich zakładów pracy zawierał zdjęcia osób pilnie pracujących przed obiektywem, prezentując postawy godne naśladowania.

Oprócz lokalnych gospodarstw i szkół obiektami, do których fatygowali się działacze najwyższego szczebla były także ośrodki naukowe i szkoły rolnicze. Ukazywanie się w prasie zdjęć z tego typu miejsc podkreślało nowoczesny wymiar rolnictwa w PRL. Wraz z danymi dotyczącymi edukacji przyszłych rolników do wiadomości czytelników podawano informację na temat prężnie działających instytucji naukowych. Jednym z nich był Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

54 A. Konefał, *dz. cyt.*, s. 308.

55 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 198.

56 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 193, k. 2.

w Jastrzębcu, który odwiedził następcę Wycecha, Stanisław Gucwa.⁵⁷ Na zdjęciach z tego typu lokalizacji zauważamy nowoczesną aparaturę laboratoryjną, regały z książkami naukowymi, specjalistyczne wykresy, schematy itp. Co ciekawe, w Archiwum Grażyny Rutowskiej odnajdziemy jedynie dwie jednostki poświęcone Zasadniczym Szkołom Rolniczym.⁵⁸ Być może powodem był niezbyt wysoki standard lokali, które służyły za tego rodzaju jednostki edukacyjne. W każdym razie, fotografie szkół rolniczych i ich absolwentów obok zdjęć instytucji naukowych zajmujących się problemami rolnictwa i wsi miały propagować obraz rolnictwa, które nie jest już jedynie wyuczoną od starszych pokoleń pracą dla każdego chłopa, ale odrębną dziedziną wiedzy. Miało to związek próbą budowania autorytetu gospodarza wiejskiego jako zawodu, do wykonywania którego niezbędna jest edukacja i doświadczenie. W kampanii tej czynny udział brało m.in. ZMW.⁵⁹ Jej skutkiem była zmiana postrzegania podjęcia pracy jako świadomego wyboru, a nie przeznaczenia lub fatum.⁶⁰

Tego typu wizyty miały wydźwięk paternalistyczny, charakterystyczny dla okresu PRL-u. Tak jak PZPR nad państwem polskim, tak działacze ZSL-u nad wsią mieli sprawować rodzaj ojcowskiego nadzoru i opieki. Całość przebiegała charakterem życzliwej troski. Można jednak postawić hipotezę, że większość z poczynionych przez działaczy interwencji nie odniosła skutku i nie wpłynęła na poprawę losu ludności wiejskiej. Dla ludowców ważne, jednak było kreowanie odpowiedniej wizji ich aktywności i roli wśród rolników, a także pozostałych mieszkańców wsi. O tym, że tego typu zabiegi w prasie dawały rezultaty świadczy fakt, że chłopci chętnie zwracali się do wyższych szczebli władz o pomoc w codziennych troskach – wiele skarg dotyczyło administracji terenowej. Należałoby jednak dokładniej zbadać, do kogo kierowali prośby sfrustrowani mieszkańcy wsi tj. do polityków Stronnictwa czy też do czołowych członków PZPR-u, a może przynależność partyjna nie miała znaczenia. Problem świadomości chłopów na temat autorytetu „ludowców” zasługuje na poświęcenie jej osobnej pracy.

Zjazdy i wiece

Innym miejscem fotografowania ważnym, niemal symbolicznym dla ZSL-u, postaci były zjazdy i wiece. To te wydarzenia były czasem spotkań działaczy wyższych szczebli z „masą” i innymi członkami partii. Z tego powodu zdjęcia z tych uroczystości mogą odpowiedzieć nam na

57 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 182.

58 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 75. *Tamże*, sygn. 76.

59 R. Turkowski, *Dokonania i doświadczenia ZMW – ZSMW 1957-1976. W 30 rocznicę powstania ZMW*, Warszawa 1987, s. 33-37.

60 E. Szpak, *dz. cyt.*, s. 113.

pytanie, w jaki sposób Rutowska ukazywała stosunek władzy między różnymi jej poziomami oraz jaki wizerunek delegata lub radnego tworzyła w swoich fotografiach.

Przy organizacji tego rodzaju uroczystości najczęstszymi trudnościami było znalezienie odpowiedniej przestrzeni oraz zorganizowanie dojazdu. Z tego powodu w niemal wszystkich jednostkach poświęconym zjazdom odnajdziemy fotografie autobusów, z których wypływają tłumy delegatów na zjazd.⁶¹ Był to moment ukazania tego, jak liczne są szeregi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Masowość partii w państwie o znamionach totalitaryzmu była czymś, co należało podkreślać. Być może próbowano w ten sposób zachęcić do przystąpienia do partii nowych członków.

Mimo że warunki lokalowe często nie rozpieszczały organizatorów zjazdów, starali się oni utrzymać podstawowe standardy wystroju wnętrz. Nieodłącznym elementem każdej dekoracji było godło PRL-owej, flaga, stoły przykryte ciemnymi obrusami. Często pojawiały się też kwiaty w donicach. Na stołach stoją zazwyczaj szklane butelki z wodą mineralną lub innymi, co ważne, bezalkoholowymi napojami, także stanowiące element dekoracji. Nikt z zasiadających za stołami nie kosztuje napojów. Prawdopodobnie miały one przekonywać odbiorców, po pierwsze, o długości i intensywności obrad, w czasie których uczestnicy muszą mieć dostęp do wody; po drugie o kulturze dyskusji, do której nie używa się wysokoprocentowych trunków. Poza tym, na tłach za sceną w latach 70. XX wieku wciąż pojawiają się hasła znane z poprzednich dekad np. „Sojusz robotniczo-chłopski fundamentem polski ludowej”.⁶² Inne hasła, jak np. „ZSL aktywnym sojusznikiem PZPR w unowocześnianiu wsi i rolnictwa”, podkreślały niesamodzielność i drugorzędność ZSL-u w zestawieniu z partią komunistyczną.⁶³ Jednocześnie oddawały klimat polityki wobec wsi w dekadzie rządów Edwarda Gierka, kiedy hasłem przewodnim była modernizacja i nowoczesność.

Należy zaznaczyć, że fotografowane przez Rutowską wiece i zjazdy nigdy swoją efektywnością nie dorównują zjazdom PZPR-u. W ten sposób na łamach prasy hierarchia obu organizacji politycznych pozostawała nienaruszona. Eksponowanie przez Stronnictwo swojej wielkości czy też potęgi mogłoby być źle odebrane przez cenzurę i władze PZPR.

61 np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 102, k. 11-12.

62 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 138, k. 22.

63 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 149, k. 4.

Obrazy ze zjazdów służyły także budowaniu wrażenia poparcia dla „ludowców”. Oprócz ujęć przewodniczących danego wydarzenia i osób przemawiających, fotografka utrwałała momenty głosowania delegatów i innego rodzaju publiczności. Zazwyczaj były to sceny pozowane specjalnie dla fotografa, co wyraźnie widać na zdjęciu z 1972r., na której większość osób spogląda w obiektyw aparatu, uśmiechając się.⁶⁴ W ten sposób czytelnik „Dziennika Ludowego”, nawet nie czytając dokładnie treści artykułu, mógł przekonać się, że władze np. komitetu wojewódzkiego w sposób demokratyczny uzyskały poparcie obywateli. Taki rodzaj fotografii miał charakter ściśle perswazyjny i propagandowy. Służył zobrazowaniu legitymizacji działań władz ZSL-u.

Warto również zwrócić uwagę na, powiedzmy, „płeć zjazdów”.⁶⁵ Większość osób zgromadzonych po obu stronach mównicy stanowią mężczyźni. Kobiety rzadko pojawiają się w składzie prezydium, chociaż wydaje się, że starano się o przynajmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej przy stole obrad. Kobiety uwieczniane na fotografiach zjazdowych są elegancko i kobieco ubrane. Nie spotkamy się w ich wypadku z wizerunkiem „ciotki rewolucji” – androgenicznej, nieatrakcyjnej pani w średnim wieku.⁶⁶ Młodsze dziewczęta często były chętnie wykorzystywanym eksponatem do fotografii, jak w wypadku zdjęcia ze zjazdu w 1970 r.⁶⁷ Jednak zazwyczaj podobne zdjęcia „z kociakiem” nie trafiały do druku i wydaje się, że miały raczej charakter prywatno-archiwalny. Na fotografiach odnajdziemy także postaci kobiece obsługujące mężczyzn, którzy obradowali przy stole lub podczas posiłków w przerwie między obradami.⁶⁸ Sytuacja taka jest odzwierciedleniem ducha epoki. Jak pisze Piotr Perkowski, równouprawnienie kreowane przez komunistów na początku lat 50. XX wieku w Polsce w praktyce nie zaistniało, a wraz z upływem lat idea udziału kobiet w polityce przeżywała regres.⁶⁹ W latach 70. XX wieku, jak i w roku 1980 przy okazji strajków sierpniowych żywe było przekonanie o tym, że sfera polityki i role przywódcze należą do mężczyzn. Kobiety zaś, także ze względu na trudne warunki gospodarki niedoboru, musiały zająć się sferą domową i konsumpcji.⁷⁰ Zdjęcia Grażyny Rutowskiej ukazujące działalność i życie partyjne Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego są potwierdzeniem tej tezy także w kontekście „ludowym”.

64 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 358, k. 6.

65 Podobnego określenia używają w książce pod swoją redakcją N. Jarska i J. Olszsek, analizując „płeć buntu”. *Płeć buntu*, red. N. Jarska i J. Olszsek, Warszawa 2014.

66 *Kobiety w Polsce 1945-1989. Nowoczesność, równouprawnienie, komunizm*, red. K. Stańczak-Wiślicz, P. Petrowski, Kraków 2020, s. 63.

67 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 138, k. 25.

68 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 138, k. 30.

69 *Kobiety w Polsce 1945-1989. ...*, s. 100.

70 Zob. Stańczak-Wiślicz K., „Jak związać koniec z końcem.” *Jedzenie i konsumpcja w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. w dyskursie eksperckim i kobiecych narracjach osobistych*, „Rocznik Antropologii Historii” 2014, t. IV, s. 135–163.

„Polityk czy sąsiad?” – wizerunek działaczy najniższego szczebla

Interesujące są również fotografie lokalnych działaczy. Fotografie indywidualne wykonywane były przede wszystkim delegatom na Zjazdy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, sołtysom czy kandydatom na radnych. Powstawały i były publikowane w prasie często w ramach, mówiąc dzisiejszym językiem, kampanii wyborczej lub w celu poprawienia wizerunku danego działacza. Na zdjęciach o takim charakterze zauważymy przede wszystkim mężczyzn (niemal bez wyjątku). Kandydatami i aktywnymi już członkami lokalnej władzy zostawali zarówno mężczyźni w średnim wieku, jak i młodzi prosperujący gospodarze. I w tym wypadku w twórczości Rutowskiej zauważamy nie tylko pochwałę doświadczenia, ale również witalności, kreatywności i nowoczesności.

Jak wykazuje Anna Maria Adamus, chłopcy często uskarżali się na nieefektywność działań władzy, koniunkturalizm, niewypełnianie swoich obowiązków, picie wódki w czasie pracy, nierespektowanie przepisów, biurokrację itd.⁷¹ Zdawano sobie również sprawę z pobudek przystępowania sąsiadów do ZSL-u lub kandydowania do władz lokalnych. Część chętnych motywację odnajdywała bowiem w korzyściach materialnych, łatwym dostępem do niektórych towarów, łatwością „załatwienia” spraw administracyjnych itp.⁷² Osobami najbardziej podatnymi na propagandę i zachęty partii byli przedstawiciele młodszego pokolenia i to oni najczęściej zapisywali się do Stronnictwa lub PZPR-u ze względów ideologicznych.⁷³ W każdym razie, nie zmniejszające się przez dekady PRL-u niezadowolenie z funkcjonowania lokalnych władz i administracji powodowało to, że prasa zyskiwała zadanie odbudowywania wizerunku lokalnych działaczy. Przykładem na to są zdjęcia Grażyny Rutowskiej, które analizuję poniżej.

Zdjęcia działaczy lokalnych różniły się od portretów wysokopostawionych dygnitarzy. Podczas gdy ministrowie czy członkowie NKW ZSL fotografowani byli jako niemal dostojnicy państwowi w czasie wypełniania ważnych dokumentów lub spotkań z innymi znaczącymi przedstawicielami władzy, kandydatów na radnych czy delegatów na zjazdy ukazywała Rutowska przy pracy w polu. Przykładem takiego przedstawienia jest *Ilustracja nr 1* będąca zdjęciem anonimowego kandydata na radnego.⁷⁴ Mężczyzna sfotografowany został w roboczym ubraniu: gumiakach, czapce i kombinezonie. W tle zauważamy także sprzęt rolniczy. Poza tym, wśród zespołu pojawiają się

71 A. M. Adamus, *dz. cyt.*, s. 252-253.

72 E. Szpak, *dz. cyt.*, s. 97.

73 *Tamże*, s. 98.

74 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 99, k. 14.

także ujęcia kandydatów z inwentarzem żywym, tak jak w przypadku Józefa Bereziaka ze wsi Bobrowiec.⁷⁵ W kontekście tej jednostki należy zwrócić uwagę na to, że nawet jeśli gospodarz fotografowany był w tradycyjnych, mało nowoczesnych budynkach gospodarczych, to Rutowska starała się uchwycić na zdjęciu np. mnogość zwierząt hodowlanych lub plonów roślinnych zebranych z pola np. ziemniaków. Taki zabieg miał prawdopodobnie zniwelować wrażenie zacofoanego gospodarza (Józef Bereziak nadal zmuszony był korzystać z końskiej furmanki), a uwypuklić wydajność gospodarstwa. To ona świadczyła o pracowitości i umiejętnościach rolnika ze zdjęcia.

Ilustracja nr 1. Kandydat na radnego pracujący na polu.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 99, k. 14.

Przytoczone zdjęcia są, bez żadnej wątpliwości, scenami pozowanym i miało na celu podkreślenie, że kandydat do władz lokalnych wywodzi się z warstwy chłopskiej. Z tego powodu, zgodnie z ideą demokratyczną, władzę będzie pełnił sam lud. Poza tym, próbowano zaznaczyć, że kandydat, ponieważ sam jest gospodarzem, będzie podejmował decyzji i działania korzystne dla mieszkańców wsi. Co więcej, starano się ukazać go jako zwykłego człowieka – sąsiada – który nie wywyższa się ponad miejscową ludność. Na wsi bardzo ważne było pozbycie się zarzutów o wywyższanie się ponad innych. Zazdrość i zawiść nie sprzyjała budowaniu społecznej akceptacji radnych.

Zazdrość i zawiść (tak samo jak podziw) mogły natomiast wzbudzać fotografie tzw. wzorcowych rolników i znienawidzonych „badylarzy”. Zdjęcia tego rodzaju kandydatów w czasie pracy

⁷⁵ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 3, k. 3-4.

wykonywane były na tle bardziej nowoczesnych przestrzeni. Mam na myśli nowo wybudowane i dobrze wyposażone budynki gospodarcze – stodoły, garaże czy szklarnie. Przykładem takich fotografii są zdjęcia Henryka Majlerta, delegat na zjazd Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.⁷⁶ Rolnik sfotografowany został w swoim gospodarstwie niedaleko Warszawy. Na fotografiach mężczyzna prezentuje uprawiane przez siebie rośliny, a także okazałą szklarnie oraz tunele foliowe. Takie wizerunki delegatów miały zainspirować czytelników „Dziennika Ludowego” do modernizacji swoich gospodarstw, polepszać nastroje społeczne poprzez budowanie wizji modernizującej się w PRL-u wsi, a także budować poparcie dla działaczy tego typu, którzy mieli uchodzić za wzór rolnika. Na koniec należy także wspomnieć, że kandydaci fotografowani byli również z samochodami osobowymi. Jako tło służyły też nowoczesne budynki mieszkalne i gospodarcze. Tego typu zabiegi mogły być pomysłem samych bohaterów, którzy być może chcieli pochwalić się swoim majątkiem. Na tym przykładzie łatwo można uchwycić zmianę, jaka zaszła w oficjalnym dyskursie. W latach 50. XX wieku obnoszenie się indywidualnych rolników z lepszym i większym od innych dobytkiem byłoby przez propagandę komunistyczną jednoznacznie skrytykowane jako tzw. kułactwo. Za ośrodki nowoczesne miały być wówczas uważane jedynie kolchozy i spółdzielnie. Tymczasem dwadzieścia lat później powstała w mediach przestrzeń na wizerunki opisane powyżej. Wynikało to bowiem z kontekstu ogólnokrajowej, narzuconej przez władzę modernizacji i postępu.

Ilustracja nr 2. Kandydat na radnego podczas rozmowy z petentem.
Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 99, k. 11.

Oprócz fotografii prezentujących przyszłych radnych i delegatów w czasie pracy typowym dla twórczości Grażyny Rutowskiej był schemat wykonywania zdjęć w czasie wykonywania

⁷⁶ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 37, k. 2, 5.

obowiązków społeczno-administracyjnych. Pojawiały się sceny pracy działacza np. podpisywanie dokumentów, tworzenie notatek i rozmowy z sąsiadami, czyli interesantami (*Ilustracja nr 2*).⁷⁷ Charakterystyczne, że zawsze sceny te odbywały się przy stole w salonie (gospodarze nie posiadali osobnych pomieszczeń w rodzaju gabinetów). Świadczy to warunkach, w jakich sprawowali swoje zadania radni i sołtysi. Co więcej, petenci zwracający się z prośbą lub skargą do fotografowanego radnego zawsze są uśmiechnięci. Miało to oznaczać, że sprawne działanie działacza rozwiązuje trudności lokalnych gospodarzy i przywraca im spokój. W przypadku zdjęć Rutowskiej można mówić o wizerunku polityka w służbie społeczeństwa - kontaktującego się z mieszkańcami wsi, sprawdzającym, czy wszystko dobrze działa; politykiem wśród narzędzi biurokracji – papierów czy dokumentów.

Zazwyczaj na fotografiach często przedstawiana była także scena czytania przez kandydata prasy, często „Dziennika Ludowego”.⁷⁸ W taki sposób Rutowska uzyskiwała obraz odczytanego, świadomego i zaangażowanego w bieżące sprawy państwa i okolicy gospodarza. Co więcej, dzięki takiej ilustracji ukazywano, że dany kandydat nie jest skupiony jedynie na swoich problemach i potrzebach, ale także na sprawach szerszej społeczności, dla której będzie w stanie się poświęcić.

Według Eweliny Szpak, wydarzenia okresu stalinizmu takie jak presja kolektywizacji, fikcyjne wybory i fiasko startowania w nich PSL-u, doprowadziły do braku zaufania chłopów wobec komunistów.⁷⁹ Brak poczucia sprawozdawczości także niekorzystnie wpływał na zaangażowanie chłopów w politykę. Okres tzw. „małej stabilizacji” okazał się po części czasem nadziei na uzyskanie przez ZSL przewodniej roli, zaraz po PZPR, a także na zdobycie przez tę organizację realnego wpływu na sytuację gospodarczo-polityczną wsi.⁸⁰ W latach 70. XX wieku w związku z próbą prowadzenia przez nową ekipę władzy – powiedzmy - przyjaznej dla wsi polityki, w oficjalnym dyskursie pojawiały się głosy, że istnienie dwóch partii jest w zasadzie jedynie formalnością. Stąd wydawane przez Prasę ZSL pisma wraz z opublikowanymi w nich fotografiami Rutowskiej stały się ważnym medium podkreślania znikomej, ale jednak, odrębności Stronnictwa. W tym wypadku zdjęcia z wieców i zjazdów partii spełniały zadanie zaznaczenia istnienia osobnej organizacji. Sfotografowane przez Rutowską spotkania nigdy nie prezentowały się jednak tak efektownie, jak zjazdy PZPR-u.

⁷⁷ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 99, k. 11.

⁷⁸ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 16, k. 2.

⁷⁹ E. Szpak, *Mentalność...*, s. 85.

⁸⁰ *Tamże*.

Podsumowując powyższe rozważania, należy także stwierdzić, że w zależności od tego, jakie stanowisko piastował dany członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, inaczej wyglądał jego wizerunek uwieczniony na zdjęciu. Ten banalny wniosek wydaje się jednak mówić o głównym założeniu sposobu fotografowania Grażyny Rutowskiej. Propagandowa funkcja pisma nie mogła ignorować charakteru przekazu i jego celu. Dlatego ministrowie i członkowie głównych ciał wykonawczych ZSL-u prezentowani byli jako eleganccy, poważni panowie. Ich symbolem miało być solidne biurko z telefonem i miejscem do podpisywania ważnych dla państwa i obywateli dokumentów. Z kolei radni i delegaci na zjazdy przedstawiani byli raczej w domu, czytając prasę lub rozmawiając z lokalnymi interesantami lub w roboczym stroju przy pracach na roli. Ta znacząca różnica w przedstawieniu obu grup jest ilustracją hipokryzji, jaką niósł za sobą ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. O ile władze lokalne w rzeczywistości składały się z rolników żyjących wśród ludzi, dla których działa - stąd ważne było ukazanie ich chłopskiego pochodzenia - o tyle dygnitarze wyższego szczebla niewiele mieli wspólnego z robotnikami czy wiejskimi gospodarzami. Idea rządów sojuszu robotniczo-chłopskiego tak naprawdę okazała się rządami polityków z PZPR i fasadowej partii tzw. „ludowców”, którzy od dawna, a może nigdy, nie brali udziału w pracach na roli. Ten problem próbowano przezwyciężyć w latach 70. XX w. To wówczas, na wzór Edwarda Gierka, politycy ZSL-u z większą niż dotąd intensywnością spotykali się z lokalnymi gospodarzami czy też pracownikami wiejskich zakładów pracy. Takie spotkania z jednej strony miały przypominać, że wybrani w „demokratycznych” wyborach politycy są „jednymi z Was”, a z drugiej strony była obrazem ojcowskiej troski i zainteresowania trudnościami dnia codziennego zwyczajnych mieszkańców wsi.

Zdjęcia Grażyny Rutowskiej były odpowiedzią na nastroje ludności wiejskiej wobec władz. Jak wykazują historycy chłopi, coraz bardziej świadomi swoich praw i podmiotowości obywatelskiej, nie byli zadowoleni z poczynań władz – szczególnie tych lokalnych. Do prasy, radia i władz centralnych służyły listy ze skargami na różnego rodzaju problemy oraz przewinienia miejscowej administracji. Fotografie publikowane w prasie miały podwyższyć autorytet członków ZSL i lokalnych działaczy, tym samym uspokoić nastroje społeczne. W jakim stopniu odniosły one sukces? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, jednak można zakładać, że wśród ludności wiejskiej pozowane zdjęcia nie lubianego sołtysa nie zmieniły stosunku sąsiadów do reprezentanta władzy. Ten problem zasługuje na osobną analizę.

Piękne i zapracowane – wizerunki kobiet wiejskich

W niniejszym rozdziale postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy mówić o wzorcu kobiety wiejskiej przedstawianej w fotografii Grażyny Rutowskiej. Jeśli taki wzorzec istnieje, to jakie elementy wizerunku pań są powtarzalne oraz w jaki sposób Rutowska rozumiała „kobietę wiejską”. Tym samym, nie będę starać się o ukazanie tego, jak kobiety wiejskie funkcjonowały w rzeczywistości poza fotografiami, ale zajmę się tym, z czym kojarzyła się kobieta wiejska, i jakie atrybuty składały się na jej obraz w społeczeństwie, do którego po pierwsze należała Rutowska, a po drugie do którego kierowane były jej fotografie umieszczane w prasie ludowej. Większość zdjęć, na których główną rolę odgrywa „płeć piękna” były fotografiami pozowanymi. Nie możemy więc uzyskać z nich informacji „jak naprawdę na codzień ubierały się kobiety wiejskie?” bądź „jak naprawdę spędzały wolny czas?” itd. Aby dokonać głębokiej i trafnej analizy przedstawionego problemu, zgodnie z postulatem Terry’ego Beretta, przyjrzę się również kontekstowi polityczno-społecznemu, w jakim wykonywane i publikowane były zdjęcia.⁸¹ Skupię się przede wszystkim na wątku emancypacji kobiet na wsi, ponieważ kwestie warunków życia opisuję w innym rozdziale.

Emancypacja kobiet wiejskich

Kwestia równouprawnienia Polek w środowisku wiejskim nadal nie została opisana w ramach żadnej monografii i czeka na jej naukowe opisanie. Jest to sytuacja o tyle niezrozumiała, że po II wojnie światowej wciąż większość społeczeństwa polskiego żyła na wsi, tak więc teoretycznie proces emancypacji wiejskiej dotyczył także większości kobiet mieszkających na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ponieważ nadal brak wyczerpującej pracy poruszającej przytoczony temat, postaram się poniżej przedstawić najważniejsze zjawiska, jakie wpływały na emancypację kobiet wiejskich w PRL-u.

W Archiwum Grażyny Rutowskiej z łatwością odnajdziemy zdjęcia przedstawiające kobiety wiejskie, pojawiają się one bowiem w kilku seriach zespołu. Część z nich została zakwalifikowana do serii dotyczącej rolnictwa, w której znalazły się fotografie mające ukazać wzorcowych gospodarzy. W grupie samodzielnych sfotografowanych rolników występowały także kobiety, co możemy uznać za dowód zmian, jakie od II wojny światowej zachodziły w demografii PRL-owskich wsi. Migracje mężczyzn do miast spowodowane zarówno rozwojem przemysłu i tym

81 Patrz s. 19.

samym łatwością znalezienia pracy w mieście, jak i przeludnieniem wsi, były przyczyną procesu tzw. feminizacji wsi. Zjawisko to jest charakterystyczne dla okresów powojennych, kiedy część mężczyzn po wojnie nie wraca do domów, co powoduje nadwyżkę liczby kobiet w danym społeczeństwie czy społeczności. W wyniku tych przeobrażeń funkcje społeczne i zawodowe mężczyzn są pełnione przez ich żony, matki, siostry i córki. Badacze dostrzegali w tych przeobrażeniach demograficznych szansę na emancypację kobiet wiejskich. Co więcej, odejście od kolektywizacji wsi polskiej w latach 50. oraz przemiany technologiczne kolejnej dekady sprawiły, że właśnie lata 60. XX wieku przyniosły na wieś „nowoczesność” w postaci maszyn i sprzętu, który zastępował przy pracy ludzi i zwierzęta.⁸² Przemiany mechanizacyjne wiązały się także z misją edukacyjną na wsi, którą realizowały przede wszystkim dziewczęta ze Związku Młodzieży Wiejskiej.

Jak wspominałam wyżej, druga wojna światowa przyczyniła się do zmian demograficznych na wsi, a tym samym stworzyła kobietom wiejskim warunki do prób zmiany swojej pozycji w hierarchii społecznej. Mam tu na myśli funkcje i role, jakie przypisywano kobiecie na wsi. Środowisko wiejskie, ze swej natury konserwatywne, niechętnie oswajało się ze zmianami emancypacyjnymi po wielkiej wojnie, które stosunkowo szybciej zachodziły w miastach (choć i tam miały charakter stopniowy). Sytuacja, w której po wyjeździe do miasta męża, ojca czy brata młode dziewczęta i dojrzałe kobiety musiały radzić sobie samodzielnie z prowadzeniem gospodarstwa, przyspieszyła także zmiany zachodzące w myśleniu mieszkańców wsi. O nowe miejsce w świadomości sąsiadów dla kobiety wiejskiej walczyły między innymi dziewczęta z odrodzonego na fali 1956 r. ZMW. Według Krajowej Rady Dziewcząt równouprawnienie miało polegać na wprowadzeniu racjonalnych metod gospodarowania, a także mechanizacji gospodarstw domowych.⁸³ Oba czynniki miały powodować skrócenie czasu pracy pań domu. Wolne godziny panie powinny, według organizacji, poświęcić na naukę, kulturę i aktywność społecznikowską.

Działania na rzecz wygospodarowania czasu wolnego były ściśle związane z realiami pracy kobiet wiejskich. Jak wykazuje Małgorzata Fidelis, w kwestii pracy kobiet wiejskich nie wiele zmieniła się w latach powojennych w porównaniu z sytuacją sprzed 1939 r.⁸⁴ Udoskonalenia w działaniu gospodarstw rolniczych oraz wprowadzanie do użytku nowoczesnego sprzętu, ułatwiającego czynności na polu, następowały powolnie. Stąd też kobiety wiejskie nadal musiały ciężko pracować fizycznie, łącząc zadania pani domu i matki z obowiązkami, jakie spadały na nie po wyjeździe mężczyzny do miasta. Z powodu tych obciążeń coraz więcej dziewcząt postanawiało

⁸² *Kobiety w Polsce 1945-1989...*, s.152

⁸³ *Tamże*, s.156

⁸⁴ *Tamże*, s.. 150.

wyjechać z rodzinnej miejscowości do większych aglomeracji, szukając łatwiejszego życia. Kobietom było jednak trudniej o znalezienie dla siebie miejsca pracy w mieście lub na uczelniach wyższych. Zazwyczaj przeprowadzkę do miasta gwarantował jedynie ślub z tzw. „miastowym”. Opuszczanie wsi przez kobiety doprowadziło w latach 70. i 80. XX w. do plagi starokawalerstwa. Problem ten opisuje m.in. Barbara Tryfan, która zwraca także uwagę na inne czynniki, które wpływały na trudność znalezienia małżonki przez rolnika.⁸⁵ Autorka zwraca uwagę, że mężczyźni na wsi zupełnie inaczej rozumieli rolę partnerki życiowej niż mężczyźni z miasta.⁸⁶ Zwracali uwagę przede wszystkim na pracowitość i umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i rolniczego. Takich wymagań nie mogły zazwyczaj spełniać kobiety z miasta, dlatego po fali migracji kobiet wiejskich problem starokawalerstwa wydawał się trudno rozwiązywalny.

Mimo wysiłków na rzecz równouprawnienia i emancypacji kobiet wiejskich, propozycje zmian, a nawet niektóre inicjatywy podjęte przez dziewczęta z ZMW budziły opór społeczny, głównie pań z tzw. starszego pokolenia oraz kleru.⁸⁷ Podstawową rolą kobiety nadal było zamążpójście i urodzenie potomstwa, o czym świadczą same działania ZMW, które nastawione były na przygotowanie dziewcząt do zawodu rolnika, ale przede wszystkim matki i pani domu.

Podobne zadania miały Koła Gospodyń Wiejskich. Powstanie Kół Gospodyń Wiejskich ma swoje początki jeszcze w okresie zaborów, kiedy pierwsze kroki stawiały ruchy kobiet wiejskich. Ruchy kobiece kontynuowały swoją działalność także międzywojniu oraz po II wojnie światowej. Do rozkwitu KGW przyczyniło się odejście władz komunistycznych w PRL od procesu kolektywizacji w 1956 r. O intensywnej działalności kół, zdaniem Justyny Zajko-Czochańskiej, zadecydowało także powstanie Funduszu Rozwoju Rolnictwa, który po pierwsze sprzyjał zmianom zachodzącym na gospodarstwach wiejskich (głównie chodzi tu o mechanizację gospodarstw), a po drugie był źródłem środków pieniężnych, które przeznaczano na wsparcie pracy KGW.⁸⁸ Koła organizowały różnego rodzaju kursy, które tak jak szkolenia rad dziewcząt z ZMW, miały przygotować kobiety do sprawowania zadań domowych takich, jak gotowanie, pieczenie, szycie itd.

Ważnym medium w rozpowszechnianiu idei emancypacyjnych była prasa. Najpopularniejszym czasopiśmie kobiecym była „Przyjaciółka” wydawana w dwóch wersjach – miejskiej oraz

⁸⁵ B. Tryfan, *Dylematy emancypacji*, Warszawa 1989, s. 78.

⁸⁶ *Tamże*, s. 274.

⁸⁷ J. Rzepka, *Związek Młodzieży Wiejskiej – Quo vadis?*, Warszawa 2004, s. 64.

⁸⁸ J. Zajko-Czochańska, *Koła gospodyń wiejskich na łamach „Przyjaciółki” w początkach lat 60. XX wieku*, [w:] *Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych*, red. M. Dajnowicz i A. Miodowski, Białystok 2017, s. 88.

wiejskiej. O emancypacji kobiet w wiejskiej wersji „Przyjaciółki” pisała Justyna Zajko-Czochańska.⁸⁹ Historyczka uważa, że procesy emancypacyjne były propagowane głównie poprzez funkcję edukacyjną, która polegała na przekazywaniu wiedzy na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego. Rozpowszechniano też nową partnerską wizję podziału obowiązków domowych i tych związanych z opieką nad potomstwem. Wiele z postulatów równouprawnienia przemycanych na łamach prasy kobiecej wciąż pozostawały utopią. Jak wskazywały badania ankietowe, nadal gospodynie nie mogły liczyć na relatywnie sprawiedliwy podział obowiązków domowych między małżonków.⁹⁰ Warto zaznaczyć, że te same wyniki statystyczne mówią o tym, że kobiety na wsiach częściej mogły liczyć na pomoc teściowej lub matki w codziennych czynnościach domowych niż mieszkanki miast.

Reasumując, kwestia emancypacji kobiet wiejskich w porównaniu z równouprawnieniem kobiet w mieście zachodziła pod wpływem innych czynników i była procesem wolniejszym. Zmiany zostały wymuszone przez wojnę, a potem migracje męskiej części ludności do miast. Tym samym kobiety pozostawione same sobie musiały zacząć przejmować zadania, do tej pory wykonywane przez mężczyzn. Podobny obraz wymuszonej emancypacji dają statystyki z końca lat 70. XX wieku. Większość kobiet opowiedziało się za nie podejmowaniem pracy zawodowej, jeżeli mąż jest w stanie zapewnić kobiecie i dzieciom odpowiednie standardy życia.⁹¹ Postulaty równouprawnienia nie od razu przekonywały wszystkie kobiety. Przeobrażenia w mentalności mieszkańców wsi zachodziły powoli i były wynikiem nie tylko obserwacji tego, co działo się jako konsekwencja rozrostu grupy tzw. chłoporobotników, ale również działań członkiń ZMW. Organizacja stworzyła wzorzec nowoczesnej kobiety wiejskiej, która miała być równie aktywna w świecie rolnictwa, kultury i polityki, jak mężczyzna. Nadal jednak podstawową rolą kobiet wiejskich było bycie matką i panią domu.

Wizerunek kobiety wiejskiej

Analizę wizerunku kobiet wiejskich ukazywanych w fotografiach z Archiwum Grażyny Rutowskiej rozpocznę od przedstawienia samodzielnych rolniczek. Zdecydowaną mniejszość gospodarzy na zdjęciach przygotowanych do publikacji w „Dzienniku Ludowym” stanowiły kobiety. Charakterystyczne dla wizerunku tych postaci jest wykorzystanie przez Rutowską

⁸⁹ J. Zajko-Czochańska, *Wybrane formy emancypacji kobiet wiejskich na łamach „Przyjaciółki” w latach 1956-1975*, [w:] *Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w: stan badań i perspektywy*, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2020, s. 167.

⁹⁰ B. Tryfan, *dz. cyt.*, s. 92.

⁹¹ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 23, k. 5, *Tamże*, sygn. 34, k. 5-8

atrybutów kojarzonych z procesem emancypacji kobiet w XX wieku. Jednym z przykładów są fotografie Jadwigi Kulikowskiej.⁹² W jej przypadku przytoczoną funkcję pełni ubiór – jako jedna z nielicznych pań z fotografii nosi ona spodnie oraz nie ma na głowie ozdobnej chustki. Jej wygląd jest skromny, a ubrania wygodne, tak aby ułatwić jej wykonywanie prac na gospodarstwie. Zamiast spódnicy spodnie nosi także pracownica służby rolnej, Jadwiga Liberadzka.⁹³ Podobnie ubierają się także kobiety nieco młodsze, które występują obok mężów jako równoprawne współprowadzące gospodarstwo rolne. Spodnie stanowią więc przejaw nowoczesności i emancypacji.

Ilustracja nr 3. Rolniczka siedząca na traktorze.
Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, Rolnictwo, sygn. 34, k. 6.

Innym przykładem atrybutów symbolizujących emancypację kobiet jest przedstawienie ich na traktorach lub motorach. Zdjęcia Mirosławy Jaworskiej czy Jadwigi Kulikowskiej jednoznacznie przywołują skojarzenia z rozpowszechnianym w latach powojennych hasłem „Kobiety na traktory” (*Ilustracja nr 3*).⁹⁴ Jak wskazuje Małgorzata Fidelis, wizerunek stalinowskiej traktorzystki wcale nie był tak rozpowszechniony, jak powszechnie uważano.⁹⁵ Katarzyna Stańczak-Wiślicz rozwija tę refleksję, twierdząc, że kobiety na traktorach w prasie z lat 50. XX wieku nie wiele miały wspólnego z pozbawioną makijażu, ułożonej fryzury i androgeniczną dziewczyną tamtej dekady.⁹⁶ Traktorzystki pojawiające się w mediach tamtych czasów były zadbane, nosiły ubrania podkreślające ich kobiece atrybuty itp. Według historyczki estetyzacja wizerunku traktorzystki

92 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 34, k. 10.

93 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 35, k. 6.

94 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 34, k. 6.

95 M. Fidelis, *Szukając traktorzystki*, „Znak” 2012 nr 689.

96 K. Stańczak-Wiślicz, *Traktorzystka – o potędze wizerunku*, s. 157.

miała oswoić odbiorców z widokiem kobiet, które tak, jak mężczyźni potrafią samodzielnie ujarzmić maszynę.⁹⁷ Rutowska z łatwością wykorzystywała motyw kobiety na traktorze, by zasygnalizować zmiany w postrzeganiu miejsca kobiety wiejskiej. Powieliła również tendencję, o której pisała K. Stańczak-Wiślicz, co oznacza, że przedstawia rolniczki na maszynie jako zadbane i kobiece. Różnicą między wizerunkami prasy lat 50. XX wieku i tych wykonanych przez Rutowską w dekadzie gierkowskiej jest to, że kobiety na traktorze – najczęściej - występują same, bez mężczyzny. Można postawić więc hipotezę, że na analizowanych zdjęciach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy widok pań prowadzących traktor nie jest już niczym szokującym. Jednak ułożona fryzura, czy delikatny makijaż nadal miały za zadanie potwierdzać „naturalny” porządek płci, w którym kobiecość (w tym wypadku zachowanie atrybutów urody kobiecej) nie została wyrugowana przez wykonywanie przez panie zajęć typowo męskich.

Formą ukazania pewnych zmian w kwestii uprawnienia kobiet było również fotografowanie gospodyń na motocyklach.⁹⁸ Ten środek transportu był uznawany za jeden z atrybutów męskości, co miało swoje konsekwencje także w procesie uwodzenia. Jak wykazała Katarzyna Stańczak-Wiślicz, posiadanie jednośladów było ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie atrakcyjności mężczyzny jako przyszłego partnera.⁹⁹ Użytkowanie motocyklu przez kobietę jest więc jednoznacznym symbolem jej wkraczania w świat męskości. Innym przykładem tego zjawiska jest również fotografia kobiety grającej na perkusji, instrumencie niekojarzonym powszechnie z kobiecością.

Ilustracja nr 4. Rolniczka wraz z mężem tną drewno.
Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 34, k. 13.

⁹⁷ *Tamże*, s. 158.

⁹⁸ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 34, k. 11.

⁹⁹ K. Stańczak-Wiślicz, *Narracje o zalotach, miłości i ślubie w pamiętnikach kobiet wiejskich w okresie PRL-u*, „*Studia Historica Gedanensia*” 2012, t. 2, s. xx

Kobiety które prowadziły gospodarstwo w pojedynkę lub wspólnie z mężczyzną tzn. kobieta i mężczyzna mieli podobne zadania i oboje podejmowali odpowiedzialność z tym związaną, były fotografowane także podczas wykonywania typowo nie-kobiecych zajęć np. przy cięciu drewna. Przykład z przytoczonej Jadwigi Kulikowskiej fotografii jest o tyle ciekawy, że przy cięciu drewna (które jest zresztą jedynie pozowaną sceną) obie osoby wykonują tę czynność niejako po równo (*Ilustracja nr 4*).¹⁰⁰ Biorą w niej taki sam udział. Kobieta nie przytrzymuje drewna swojemu mężczyźnie, nie jest jego pomocnicą. Takie przedstawienie sytuacji symbolicznie ukazywało partnerską współpracę między, w tym wypadku, mężem i żoną. Podobny wydźwięk mają zdjęcia Jadwigi Gawryś i wspomnianej już Mirosławy Jaworskiej z mężami.¹⁰¹ W obu przypadkach małżonkowie biorą udział w pracach na gospodarstwie, występując jako partnerzy, a nie mistrz i jego pomocnica.

O emancypacji kobiet, nie tylko samodzielnych rolniczek, mówią nam inne fotografie. Wymowne są zdjęcia z wymienioną już wcześniej pracownicą służby rolnej, Jadwigą Liberadzką, która wizytując kolejne gospodarstwa, nie tylko pracuje razem z mężczyznami, ale wręcz udziela im rad. Jej wiedza i umiejętności muszą być więc bardziej zaawansowane niż te, które reprezentują rolnicy ze zdjęć. O zdolnościach intelektualnych kobiet świadczą także fotografie grupy kobiet rozgrywających partie szachów.¹⁰² Dzięki takim zabiegom kobieta zyskuje miano istoty, która nie skupia się jedynie na dbaniu o swoją warstwę wizualną, ale także sprawność umysłową. Ta z kolei legitymizuje zmiany, jakie zaszły już w strukturach społeczności wiejskich tzn. zmian w postrzeganiu funkcji i miejsca kobiety w hierarchii społecznej. To zdobywane umiejętności, wiedza i intelekt uprawniają kobiety do brania udziału w życiu zawodowym i społecznym tak aktywnie, jak mężczyźni.

Jako realizacja postulatów mechanizacji gospodarstw, jako warunku emancypacji kobiet, na zdjęciach pojawiają się udogodnienia techniczne, takie jak pralka frania czy kuchnia gazowa. Oprócz maszyn używanych w gospodarstwach domowych Rutowska fotografowała kobiety również przy sprzętach rolniczych. Kobiety przedstawione na fotografiach nie boją się obsługi skomplikowanych i niekiedy dużych rozmiarów maszyn.¹⁰³ Zdobyte w szkołach rolniczych lub na

100 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 34, k. 12-13.

101 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 12, k. 5. *Tamże*, sygn. 23, k. 3-4.

102 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 161, k. 6-7.

103 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 38, k. 12. NAC, *Tamże*, sygn. 23, k. 5. *Tamże*, sygn. 22, k. 6. *Tamże*, sygn. 35, k. 13.

kursach wykształcenie pozwala im na swobodne posługiwanie się maszynami, które skutecznie usuwają przeszkodę emancypacji, jaką była bariera siły fizycznej.

Wizerunki kobiet wiejskich ukazanych na fotografiach Grażyny Rutowskiej nie są jedynie obrazami wyemancypowanych i równouprawnionych kobiet. Zarysowane wyżej atrybuty kobiety nowoczesnej dotyczą przede wszystkim pań w młodym lub średnim wieku. Przedstawienia te silnie kontrastują z kobietami ukazanymi w tradycyjnie przypisywanych rolach matek, żon itp. W zespole znajdują się także fotografie kobiet w podeszłym wieku, które reprezentują niemal historyczny obraz chłopskiej staruszki.

O przypisywaniu kobietom nie tylko dotychczas męskich zadań, ale również tych tradycyjnie damskich świadczą zdjęcia przedstawiające kobiety przy czynnościach schematycznie przypisywanych kobietom. Henryk Bednarski wskazuje, że po II wojnie światowej nadal nie uległo zmianie konserwatywne połączenie kobiet z danymi sferami życia. Żony wciąż pozostawały odpowiedzialne za gotowanie, wychowanie dzieci, utrzymywanie porządku oraz wypełnianie funkcji integracyjno-emocjonalnej.¹⁰⁴ Inna badaczka, Barbara Tryfan, zestawiała także procentowy udział żony oraz męża w znoszeniu wody i przygotowywaniu opału, ponieważ te czynności przeważnie były wykonywane przez gospodynie. Socjolożka pisze, że jedynie w jednej piątej zadania te wykonywali mężczyźni.¹⁰⁵ Badania socjologiczne i statystyczne wskazują więc, że wejście kobiet w tzw. męski świat obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie zmieniło listy obowiązków kobiet wykonywanych do tej pory.

Podobny obraz kobiet wiejskich tworzą także fotografie Rutowskiej. Przez zdjęcia wszystkich gospodyń wiejskich w zespole przewijają się motyw kobiety stojącej przy kuchni.¹⁰⁶ Ciekawy jest zdjęcie Stanisławy Augustyn, która przy kuchni kaflowej wydaje obiad gromadce swoich dzieci.¹⁰⁷ Scena ta świetnie ilustruje wyobrażenia kobiety jako osoby, która w rodzinie jest odpowiedzialna za wykarmienie męża i potomstwa. To właśnie opieka nad dziećmi ma procentować na przyszłość w szacunku dorosłych już dzieci do matki. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w zespole nie znajdziemy ani jednego gospodarza wiejskiego, który przygotowywałby posiłek. Wyjątkiem jest instruktor pieczenia na zajęciach KGW.¹⁰⁸ Co ciekawe, mężczyzna, podobnie jak w latach stalinizmu, staje się tym, który ma edukować kobiety. Mężczyzna ukazany w roli nauczyciela

104 B. Tryfan, *Rodzina wiejska*, Warszawa 1977, s. 29

105 B. Tryfan, *Kobieta w procesie...*, s. 68.

106 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 14, k. 3, *Tamże*, sygn. 22, k. 1, *Tamże*, sygn. 293, k. 1-2, *Tamże*, sygn. 21, k. 1.

107 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 2, k. 8.

108 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 159, k. 1.

gotowania mógłbyś również próbą oswojenia odbiorców z wizją mężczyzny mającego udział w obowiązkach domowych. W tym czasie, próbując niejako wesprzeć podwójnie obciążone żony i partnerki, zachęcano na łamach prasy i w telewizji mężów do pomocy przy gotowaniu, sprzątaniu czy opieki nad dziećmi. W historiografii najczęściej podaje się przykład akcji „Ludwik do Rondla”.¹⁰⁹

Jak widać, wątek gotowania i pieczenia pojawia się także w fotografiach z jednostek poświęconym Kołom Gospodyń Wiejskich. Znajdziemy w nich wizerunki kobiet zadbanych, uczesanych, odświętnie ubranych przy np. przygotowywaniu przekąsek na przyjęcie.¹¹⁰ Kobiety przy pracach typowo kobiecych, jak gotowanie czy pranie są ubrane, nawet jeśli nie tak elegancko, to zawsze spódnice i fartuszek. Wspomniane wcześniej spodnie zarezerwowane są raczej do prac na gospodarstwie rolnym.

Ilustracja nr 5. Żona rolnika z dzieckiem oraz wózkiem przed domem.
Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, Rolnictwo, sygn. 58, k. 6.

Zasygnalizowany wątek przedstawienia macierzyństwa pojawia się również na innych fotografiach. Prawie każda kobieta wiejska na zdjęciach fotografki pojawia się w towarzystwie potomstwa. Szczególnie wyróżniają się przedstawienia młodych kobiet z prawdopodobnie ich pierwszym dzieckiem. Rutowska nie fotografuje matek w trakcie karmienia, przewijania czy usypiania dzieci. Kobiety zazwyczaj są umalowane, uczesane i ubrane w eleganckie stroje (*Ilustracja nr 5*). Po obejrzeniu fotografii Rutowskiej można odnieść wrażenie, że posiadanie

¹⁰⁹ B. Tryfan, *Dylematy emancypacji*, Warszawa 1989, s. 116. A. Szydłowska, *Paryż domowym sposobem*, Warszawa 2019, s. 135.

¹¹⁰ Patrz np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 162.

potomstwa nie ma nic wspólnego z trudem czy wysiłkiem. Wpisywało się to w ogólnokrajową politykę władz komunistycznych, które w latach 70. XX wieku intensywnie zachęcały Polki do rodzenia nowych obywateli.¹¹¹ „Bigosowy socjalizm”, o którym już wspominałam, przyniósł jednocześnie przededefiniowanie roli kobiet w społeczeństwie.¹¹² W dyskursie publicznym silnie podkreślano rolę pań jako żon i matek. Władza próbowała utrzymywać ten pogląd poprzez np. wydłużenie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Wiązało się to także z dyskusją na temat spadających wskaźników dzietności. Zdjęcia publikowane w prasie ludowej propagowały wizję rodziny wiejskiej, która staje się pełna dopiero po narodzinach potomstwa. Interesujące jest jednak, że niewiele odnajdziemy w badanym zespole fotografii wielodzietnych rodzin. Na odchodzenie ludności wiejskiej od zakładania tak licznych rodzin wskazuje Barbara Tryfan.¹¹³ Socjolożka uważa, że przemiany, jakie zaszły w mentalności ludności wiejskiej w dekadach po wojennych, spowodowały planowanie rodzin mniejszych. Decydować o tym miało inne spojrzenie na funkcjonowanie rodziny. Odtąd miała ona spełniać rolę wsparcia dla jednostek, które ją tworzyły. Głównym celem zakładania rodzin przestała być po prostu prokreacja. Dzieci pojawiają się również na ujęciach z obojgiem rodziców, przede wszystkim na fotografiach małżeństw nowoczesnych gospodarzy, o czym wspominałam w poprzednim rozdziale.

Inną czynnością zarezerwowaną wyłącznie dla kobiet, na zdjęciach Grażyny Rutowskiej, jest karmienie kur oraz trzody chlewnej, wyciąganie wody ze studni i pielienie. Wymienione czynności zazwyczaj wykonują kobiety ze starszego pokolenia reprezentujące tradycyjny porządek płci w środowisku wiejskim. Tak jest na przykład w przypadku karmienia kur przez Irenę Kubrak, Marii Malawskiej-Nowosiad czy Karoliny Jaroszewskiej.¹¹⁴ Wszystkie trzy wymienione panie należą do kobiet najstarszych pokoleń na wsi i uosabiają wieś przed równouprawnieniem. Najstarsze kobiety są również chętnie przedstawiane przez Rutowską w tradycyjnym chłopskim stroju, czy na przykład przy wrzecionie.¹¹⁵ Również zdjęcie pielącej Henryki Zaganiacz obok fotografii jej męża, Sylwestra, koszącego małą nowoczesną kosiarką konną wpisują się w obraz wsi przed modernizacją.¹¹⁶

Mimo zachodzących zmian związanych z równouprawnieniem, w tym także przejmowania przez mężczyzn części czynności tradycyjnie przypisywanych kobietom, niektóre z nich nadal budziły u mężczyzn niechęć wynikającą z poczucia męskiego honoru. Jak wskazuje Ewelina Szpak,

111 *Kobiety w Polsce 1945-1989...*, s. 77

112 *Tamże*, s. 28.

113 B. Tryfan, *Rodzina...*, s. 9.

114 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 54, k. 3. *Tamże*, sygn. 367, k. 2. *Tamże*, sygn. 21, k. 2-3.

115 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 31, k. 4. *Tamże*, sygn. 326, k. 5-6.

116 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 54, k. 1-3.

mężczyźni najchętniej pomagali żonom w zajęciach, które eksponowały ich męskość pod postacią użycia siły np. noszenie wiader z wodą ze studni lub mycie podłóg.¹¹⁷ Problemem nadal pozostawało dojenie krów, na które panowie niełatwo się godzili. Tym bardziej naszą uwagę powinno zwrócić, że obok dojących krowy pań ukazani zostali także wykonujący to zadanie mężczyźni. Podkreślić jednak trzeba, że jeżeli byli oni fotografowani w takiej sytuacji, to zazwyczaj czynność tę wykonywali za pomocą elektrycznej dojarki.¹¹⁸ Tym samym unikali potocznego miana „pantofla”, a zyskiwali tytuł nowoczesnego rolnika. W każdym razie, fotografie tego typu były kolejnym przykładem emanacji zmian zachodzących w postrzeganiu podziału ról na żeńskie i męskie.

Wizerunek kobiety wiejskiej, jaki wyłania się na podstawie zdjęć Grażyny Rutowskiej jest więc niejednoznaczny. Z jednej strony mamy do czynienia z wyemancypowaną wiejską gospodynią, która nie występuje jedynie w roli żony i matki. Nie tworzy tła dla swojego męża i jednocześnie szefa. Nowy podział obowiązków wynikający z przemian zachodzących na wsi PRL-owskiej spowodował, że kobiety występują na fotografiach jako równorzędne w stosunku do swoich mężów – jako wykonujące z nimi te same prace na gospodarstwie – lub jako samodzielne gospodynie bez mężczyzn. O emancypacyjnym obrazie kobiet wiejskich na fotografiach Rutowskiej świadczy inny niż tradycyjny ubiór kobiet, wykonywanie przez nie czynności stereotypowo przypisywane mężczyznom czy też ukazanie pań prowadzących traktory, kombajny lub motocykle. Z drugiej strony te same kobiety fotografowane są w realiach domowych, gotując, piorąc lub zajmując się dziećmi. Rutowska wiele fotografii poświęciła także kobietom najstarszego pokolenia żyjącego na wsiach, które odwiedzała. Kobiety te przedstawione są często w tradycyjnych strojach oraz w czasie wypełniania takich zadań, jak pielenie, znoszenie wody, karmienie zwierząt hodowlanych, ręczne dojenie lub przędzenie nici. Wszystkie te czynności wpisują się w ramy tradycyjnego obrazu chłopki „dawnej wsi”. W zdjęciach ludowej fotografki ponownie spotykamy się z kontrastem między tym co powoli przechodzi do przeszłości, a tym co nowoczesne. Istotne jest, by podkreślić, że w przypadku fotografii kobiet to co dawne nie oznacza tylko tego, co złe, przestarzałe, zacofane. Rutowska odnosi się do tradycji z szacunkiem, jednak nie widać w jej fotografiach nakłaniania do kontynuacji tego, co już „nie w modzie”.

Zdjęcia z archiwum Grażyny Rutowskiej, w większości przygotowywane w celu publikacji na łamach „Dziennika Ludowego” i „Zielonego Sztandaru”, przedstawiają kobiety wiejskie w określonych pozach i sytuacjach. Rutowska konsekwentnie realizowała obraz kobiety wiejskiej,

117 E. Szpak, *dz. cyt.* s. 133

118 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 5, k. 6.

która z jednocześnie była ostoją tradycji – szczególnie w przypadku kobiet starszych, jak i znakiem nadchodzącej nowoczesności. Obraz kobiety wiejskiej ze zdjęć fotografki wpisuje się w narrację epoki o równouprawienie kobiet wiejskich, które mimo nowych zadań i kwalifikacji, nie zaniebują swoich obowiązków domowych i tych ściśle związanych z dbaniem o dzieci i męża. Kreowana poprzez fotografie rzeczywistość jest rzeczywistością kobiet uśmiechniętych, odważnych i pracowitych. Na pozowanych fotografiach prasowych nie odnajdziemy zmęczonych ciężką pracą matek i gospodyni. Wydaje się, że nowoczesność, która pukała wówczas do wiejskich chałup, według fotografii Rutowskiej, zamieniała egzystencję wiejskich kobiet w życie łatwe i satysfakcjonujące.

Tradycja i nowoczesność – przemiany społeczno-gospodarcze na wsi

Od początku istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władze komunistyczne starały się realizować program modernizacji kraju. W mieście miała następować intensywna industrializacja. Wieś, jako żywiciel miasta, również powinna była ulegać modernizacjom. Od 1956 roku, kiedy ekipa Wiesława Gomułki ostatecznie odeszła od kolektywizacji, postęp na wsi miał się dokonywać poprzez unowocześniania na gospodarstwach indywidualnych i – dobrowolnie tworzonych - spółdzielniach produkcyjnych. W latach 70. XX wieku ogromne znaczenie dla wsi miały działania nowego pierwszego sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka. Do najważniejszych z nich należały m. in. objęcie chłopów państwową opieką zdrowotną, wprowadzenie emerytur dla rolników oraz udzielanie gospodarzom tanich kredytów. Szczególnie te ostatnie miały pozwolić na metamorfozę polskiej wsi zgodnie z ideą budowy „drugiej Polski”. Gierkowską propagandę sukcesu uzupełniały także widokówki spoza miasta, przeważnie ukazywane w prasie ludowej np. poprzez ukazywanie procesów modernizacyjnych na wsi. W niniejszym rozdziale zastanowię się, w jaki sposób Grażyna Rutowska ukazywała zmiany zachodzące na wsi lat 70. XX wieku w swoich fotografiach, które publikowane były w takich właśnie gazetach. Pytaniem, jakie sobie stawiam jest również to, jaki stosunek do tradycji rysuje się na podstawie zdjęć fotografki. Czy „nowe” dezawuuje „stare”?

Buduje się Polska, buduje się wieś!

Przywołane wyżej hasło Edwarda Gierka o budowie „drugiej Polski” można również przełożyć na warunki wiejskie. Polska wieś lat 70. XX wieku budowała się synchronicznie z osiedlami z wielkiej płyty w miastach. Wiele z fotografii Grażyny Rutowskiej prezentowało właśnie proces tworzenia nowych domów czy budynków gospodarczych. Przykładem mogą być fotografie ze wsi Parabuty.¹¹⁹ Zdjęcia z tej miejscowości, co znamienne, pochodzą z 1974 r. a więc szczytu rządów wymienionego I sekretarza. Ukazywanie krajobrazów ze stawianymi nowymi budynkami, przede wszystkim mieszkalnymi, wpisywały się w konwencje propagandy, jak piszą Błażej Brzostek i Marcin Zaremba, „bigosowego socjalizmu”.¹²⁰ Według badaczy, system ten, podobnie jak „gulaszowy socjalizm” na Węgrzech, miał sprowadzać się do budowania nadziei społeczeństwa na zaspokojenie ich oczekiwań odnośnie modernizacji.

119 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 58, k. 1.

120 B. Brzostek, M. Zaremba, *Polska 1956-1976: w poszukiwaniu paradygmatu*, „Pamięć i sprawiedliwość” 2006, t. 5., z. 2, s. 32.

Fotografie Grażyny Rutowskiej z placów budowy na wsi publikowane w prasie ludowej miały spełniać wyżej nakreślone zadanie tzn. pobudzać aprobujące władze nastroje społeczne wynikające z faktu wprowadzania nowoczesności także w wiejskiej części Polski. Na wsiach mogło mieć to podwójne znaczenie. Chłopi nie tylko chcieli dotknąć standardów, o jakich słyszeli, że funkcjonują na zachodzie, ale także nie chcieli czuć się „gorsi” od mieszkańców miast. Jak wskazuje Ewelina Szpak, w latach 70. XX wieku wśród ludności wiejskiej pojawiła się potrzeba materialnego komfortu, która narodziła się w dwóch poprzednich dekadach – dekadach odgórných przekształceń wsi.¹²¹ Budowa nowego domu jako znaku postępu wynikała więc z różnych czynników.

Innym rodzajem symbolu modernizującej się wsi było urządzenie i wyposażenie domów. Nie bez powodów na osobne fotografie zasłużyły łazienki i toalety. W latach 70. XX wieku nadal nieliczne domy posiadały pokoje przeznaczone do kąpieli oraz ubikacje, które zastępowane były przez tzw. wychodki. *Sieć wodociągowa na wsi*. Stąd też publikowanie zdjęć dość estetycznie urządzonych i dobrze, jak na ówczesne standardy, wyposażonych łazienek miało wzbudzić atmosferę nowej jakości życia. Posiadanie łazienki wiązało się z większym prestiżem wśród sąsiadów. Warto przypomnieć, że do tej kwestii nawiązuje w swoim filmie pt. „Kogel Mogel” Roman Załuski. Film z 1988 roku wyśmiewa zjawisko urządzania pokoi kąpielowych na wsi w celu utrzymania dobrej opinii w okolicznym środowisku. Rodzina głównej bohaterki chętnie chwali się uposażoną w nowe sprzęty toaletą, mimo że ta nie działa, ponieważ nie doprowadzono do niej odpowiednio kanalizacji. W każdym razie budownictwo domów z osobnym pokojem kąpielowym miało również związek z propagowaną od lat 50. XX wieku akcją higienizacji wsi. Wydaje się, że wyposażenie domów w łazienki i toalety było zwieńczeniem długoletniej pracy wśród ludności wiejskiej. Tym samym łazienki stały się symbolem nowoczesnego wiejskiego domu. Wyposażenie takiej przeciętnej wiejskiej toalety ukazanej przez Rutowską składało się zazwyczaj z wanny, umywalki, ubikacji, jak również elektrycznego ogrzewacza wody tzw. bojlera oraz pralki wirnikowej.¹²² Warto zaznaczyć, że właśnie ten rodzaj pralki na wsiach był bardzo popularny, ze względu na to, że ich działanie nie wymagało podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Łazienki często były wyłożone kafelkami, a na ścianach zawieszony był wieszak na ręcznik. Toalety ze zdjęć prezentowały się więc dość kompletnie i mogły spełniać zarówno funkcje higieniczne, jak i pielęgnacyjne. Jednak, tak jak wspomniałam wyżej, sam fakt fotografowania tych pomieszczeń z myślą o publikacji w prasie świadczy o wyjątkowości ich występowania w domu wiejskim.

121 E. Szpak, *dz. cyt.*, s. 64

122 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 80, k. 20. *Tamże*, sygn. 261, k. 1.

Równie ważnym pomieszczeniem, które miało świadczyć o nowoczesności wnętrza domów wiejskich była kuchnia. Chętnie fotografowano gospodynie przy kuchenkach gazowych, lodówkach czy dużych zlewach i suszarkach na naczynia.¹²³ Na poniżej zamieszczonym zdjęciu (*Ilustracja nr 6*) widoczny jest także filtr węglowy do wody. Oczywiście nadal funkcjonowały także kuchnie tradycyjne, kafłowe, jednak one jednoznacznie kojarzyły się z tym, co minione. W ich towarzystwie przeważnie prezentowano kobiety starsze - symbol wsi, która staje się przeszłością.

Ilustracja nr 6. Kobieta przy zlewozmywaku w kuchni na terenie Spółdzielni Produkcyjnej w Sadekach.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 80, k. 21.

Warto zwrócić uwagę także na przywiązywanie wagi do estetyki pomieszczenia. Jak wskazują historycy, funkcjonalność nie była jedynym kryterium nowoczesności. Modernizacja w sferze budownictwa wiązała się z modernizacją wystroju wnętrza. Jak wskazuje literatura przedmiotu, jedną z cech nowoczesnej pani domu, także gospodyni wiejskiej, było poczucie estetyczne.¹²⁴ Gospodynie miały więcej uwagi poświęcać nie tylko swojemu wyglądowi, ale także przestrzeni. Krytykowano brak gustu, kicz i niedbalstwo w urządzeniu pomieszczeń mieszkalnych. Warto więc zwrócić uwagę, że w izbach nowoczesnych domów na fotografiach Grażyny Rutowskiej nie brakuje wzorzystych zasłon, firanek, obrusów czy innych dekoracji. Niektóre z pomieszczeń wyposażone były również w stylowe, modne meble, niczym z katalogu.¹²⁵ Równie surowo podchodzono do niechlujstwa zagospodarowania podwórza. Stąd kontynuowanie w latach 70. XX

¹²³ Np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 80, k. 21.

¹²⁴ *Kobiety w Polsce 1945-1989...*, s. 174.

¹²⁵ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 80, k. 22

wieku kursów ogrodniczych przez rady dziewcząt ZMW oraz Koła Gospodyń Wiejskich, co również uwieczniała na zdjęciach Rutowska.¹²⁶

Warto zaznaczyć, że większość nowoczesnych pomieszczeń fotografowanych przez Rutowską należała do spółdzielni produkcyjnych. Być może miało to wskazywać na Państwowe Gospodarstwa Rolnicze jako pioniera w zakresie modernizacji wsi. Podobnie traktowano w propagandzie stalinowskiej na terenie Europy Środkowowschodniej kołchozy.¹²⁷ W narracji twórców kołchozów jednym z ważnych elementów, zachęcających do wstąpienia do nich, była powszechność nie tylko nowoczesnego wyposażenia mieszkań, ale także zasób sprzętów rolniczych, o czym piszę w kolejnym podrozdziale. Jak pisze A. Friszke, dekada Edwarda Gierka to czas powrotu do propagowania spółdzielni rolnych, jako najlepszego sposobu gospodarowania.¹²⁸ Stąd wśród zdjęć dziennikarki fotografie nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych na terenie spółdzielni.

Przy rozważaniach dotyczących sprzętu domowego jako zwiastuna nowoczesnej wsi w PRL nie można pominąć urządzenia, jakim był telewizor. Częstą sceną pojawiającą się na zdjęciach Rutowskiej było rodzinne oglądanie telewizji. O tym, że były to sytuacje pozowane świadczą nie tylko nienaturalne pozycje ludzi na zdjęciach, ale również wyłączone odbiorniki.¹²⁹ Na zdjęciach Rutowskiej dostrzegamy pewien wypracowany model: w centrum znajduje się telewizor, zaś wokół niego najstarsi, często dziadkowie lub rodzice, siedzący na krzesłach lub fotelach, zaś na podłodze lub na kolanach dorosłych siedzą dzieci. Telewizja jest więc medium, które skupia całą rodzinę razem. Telewizor był symbolem „nowego” pod kilkoma względami. Po pierwsze, spełniał misję cywilizacyjną jako medium informacyjne i kulturalne. Po drugie zaś, wprowadzała nowoczesny sposób spędzania wolnego czasu. Warto jednak zaznaczyć, że w rzeczywistości o wolny czas na wsi mogło liczyć niewielu gospodarzy, a tym bardziej gospodyń.¹³⁰ Badania socjologiczne wykazywały, że pozostawał on płonnym marzeniem szczególnie w okresie letnim, a więc okresie najbardziej wzmożonych prac na polach. Niemniej, świat wyobrażony na fotografiach Rutowskiej, był światem, w którym cała rodzina wiejska przeznaczała wolne od pracy chwile na wspólne oglądanie telewizji. Zastępowała ona krytykowane przez prasę rozrywki, jak nadużywanie alkoholu przez mężczyzn lub plotkowanie kobiet.

126 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 158, k. 3.

127 R. Turkowski, *Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948-1960: studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej*, Warszawa 2020, s. 189.

128 A. Friszke, *dz. cyt.*, s. 36-37.

129 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 269, k. 1-2,

130 *Kobiety w Polsce 1945-1989...*, s. 160.

Budowa „drugiej polskiej wsi” oznaczała, w wypadku fotografii Rutowskiej przede wszystkim tworzenie nowych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Poza tym powiewem nowoczesności było nie tylko to co na zewnątrz, ale także to co znajdowało się w ich środku. Wyposażenie wewnątrz poczynając na sprzętach kuchennych, a kończąc na telewizorach i modnych zasłonach było dopełnieniem metamorfozy PRL-owskiej wsi. Niezwykle nowoczesną wizją było też wówczas posiadanie przez mieszkańców wsi łazienek z wanną, ubikacją i pralką. Wszystkie te przedstawienia miały rozbudzać w chłopach nadzieję na to, że już niedługo wszystkie ich pragnienia modernizacyjne staną się faktem i tym samym poprawiać nastroje społeczne po przejęciu władzy przez nowego I sekretarza.

„Cowboy na Ursusie” – mechanizacja wsi w obiektywie Grażyny Rutowskiej

Jednym z atrybutów nowoczesności polskiej wsi pojawiającym się w fotografii Rutowskiej jest obecność na nich maszyn. Mam tu na myśli nie tylko sprzęt rolniczy, np. kombajny i traktory, ale również samochody osobowe i sprzęt domowy, o którym pisałam wyżej. Jak pisze Ewelina Szpak, w latach 70. XX wieku coraz powszechniejsze stawało się przekonanie, że nowoczesny rolnik powinien pracować przy pomocy odpowiedniego sprzętu i maszyn.¹³¹ To one pozwalały na gospodarowanie w nowym stylu – bez uzależnienia od woli „ziemi, natury i Boga”.

W niemal każdej jednostce archiwalnej z serii *Rolnictwo* odnajdziemy fotografie gospodarzy przy ciągnikach marki Ursus. Są to modele tzw. 30-stek, 40-stek, a nawet 60-tek. Te ostatnie zaczęły być produkowane już w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Najnowocześniejsze maszyny pojawiają się zazwyczaj na zdjęciach robionych w największych i najbardziej zamożnych gospodarstwach. Przykładem jest przypadek Leopolda Bogdańskiego ze wsi Zakroczym.¹³² Właściciel ogromnych szklarni z ogórkami na zdjęciach prezentuje szeroki inwentarz maszyn rolniczych i nie tylko: traktor Ursus C-360, Fiat 125p, opryskiwacze. Wymowne są sceny pozowanej naprawy ciągnika Leopolda z bratem.¹³³ Nowoczesny gospodarz nie tylko powinien zaopatrzyć się w maszyny ułatwiające pracę na roli, ale także musi sprawnie korzystać z wiedzy na ich temat. Jazda na traktorach oraz umiejętność naprawy symbolizują opanowanie przez człowieka maszyny. Stąd obok gospodarzy fotografowano budowniczych ciągników.¹³⁴ Poza tym na fotografiach łatwo dostrzec motocykle przede wszystkim MZ-tki i WSK-i.¹³⁵ Sprzęty prezentowane

¹³¹ E. Szpak, *dz. cyt.*, s. 115.

¹³² NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 4, k. 7, 8, 16.

¹³³ *Tamże*, k. 6.

¹³⁴ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 15, k. 1.

¹³⁵ np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 59, k. 2.

są zarówno w czasie pracy na polu, jak również po jej zakończeniu na podwórzu lub w budynkach gospodarczych.

Wiele ujęć Rutowska poświęciła maszynom najrzadszym i takim robiącym wrażenie, czyli zazwyczaj sprzętom największych rozmiarów np. wyciągów do obornika, kombajnów, opryskiwaczy.¹³⁶ Często pojawiają się elektryczne dojarki do krów.¹³⁷ Wiele z tych najbardziej efektownych wizualnie maszyn fotografowała Rutowska w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które w narracji władzy uchodziły za główne ośrodki modernizacji wsi. Warto przytoczyć najbardziej jaskrawy przykład próby podkreślenia wyjątkowości PGR-ów. W jednostce poświęconej Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu Szolndry w kombinacie Manieczki pojawiają się ujęcia samolotu, na który pracownicy rolni przeładowują nawozy sztuczne.¹³⁸ Wszystkie wymienione przykłady fotografowania rolników uznanych za wzór do naśladowania oraz pracowników PGR-ów ze specjalistycznym sprzętem gospodarczym wskazują, że nowoczesność wsi była silnie związana z posiadaniem traktorów, ciągników, opryskiwaczy oraz innych maszyn ułatwiających codzienną pracę na roli.

Tak częste występowanie Ursus-ów i Fiat-ów na zdjęciach nie oznaczało, że wówczas nie używano przy pracach gospodarczych zwierząt. Na fotografiach wśród nawet najnowocześniejszych wówczas modeli ciągników występują konie. To właśnie te zwierzęta pociągowe symbolizowały w tym wypadku tradycję, z której rolnicy nie mogli lub nie chcieli zrezygnować. Ciekawym jest powiązanie koni z jednej strony z tradycyjną polską wsią, z drugiej zaś z popkulturą zachodniego *westernu*. Jak wskazują przywołani wyżej historycy, pojęcie „modernizacji” w PRL-owskiej narracji zazwyczaj przywoływane jest właśnie przy okazji porównań Polski Ludowej z Zachodem.¹³⁹ Wizerunek gospodarza widniejącego z końmi w *cowboy*-skim kapeluszu budzi skojarzenia ze światem popularnych wówczas amerykańskich filmów i tym samym ma charakter pozytywny.¹⁴⁰ Dodatkową zaletą jest tutaj poza, w której znajduje się mężczyzna. Na przedstawionej fotografii rolnik nie dosiada konia, ani nie używa go do czynności gospodarczych. Do tego służą mu, uwiecznione na innych zdjęciach z tej jednostki, ciągniki marki Ursus.

136 Np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 38, k. 12, NAC, *Tamże*, sygn. 80, k. 13-14.

137 np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 38, k. 9, *Tamże*, sygn. 40, k. 4-5.

138 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 70, k. 17.

139 B. Brzostek, M. Zaremba, *dz. cyt.*, s. 32.

140 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 54, k. 1-2, NAC, *Tamże*, sygn. 26, k. 9-10.

Inaczej jest w przypadku gospodarza ze wsi Zarogów, Sylwestra Zaganiacza.¹⁴¹ Mężczyzna, starszy od poprzedniego wymienionego rolnika, używa koni do koszenia lucerny. Tak więc koń pracujący na polu symbolizują wieś przeszłości, na której praca była mozolna i męcząca. Podobny wydźwięk mają furmanki stanowiące tło dla dopiero co wybudowanego traktora przez Edwarda Grzybowskiego.¹⁴² Przypomina to podobne do tych z okresu stalinowskiego sposoby budowania kontrastu.¹⁴³ Zwierzę służyło już tylko względem rekreacyjnym lub pokazowym, ze względu na to, że jego zadania w polu przejęły profesjonalne maszyny. .

Ilustracja nr 7. Rolnik w kapeluszu w towarzystwie dwóch koni.
Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 54, k. 1.

W rzeczywistości maszyny rolnicze nadal nie były łatwo dostępnym produktem. Tak jak pisałam we wstępie, postulaty mechanizacji polskiej wioski pozostawały czczymi obietnicami. Zachęcenie do kupowania przez reklamy i propagandę władzy rolnicy często nie mogli sobie pozwolić na nabycie sprzętu, ponieważ brakowało go w hurtowniach. W takiej sytuacji gospodarzy byli zdani na pomoc zwierząt. Stąd też Rutowska chętnie fotografuje prace przy pomocy koni, ponieważ nadal jest to obraz powszedni, który nie budzi jeszcze negatywnych skojarzeń np. z zacofaniem. Tym samym problem mechanizacji wsi w badanych fotografiach jest argumentem popierającym tezę, iż wieś w obiektywie Grażyny Rutowskiej to wieś modernizująca się, a nie wieś nowoczesna *sensu stricte*. Zdjęcia fotoreporterki były jednym z przykładów budowania propagandy sukcesu w czasie rządów Edwarda Gierka.

141 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 54, k. 1-2.

142 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 15, k. 2-3

143 Jednym ze sposobów budowania propagandy kolchozowej było organizowanie wyścigów między ciągnikami, a wozami konnymi.

Młodość a nowoczesność

Naturalnym skojarzeniem z modernizacją jest młode pokolenie, które z jednej strony ma być głównym inicjatorem nowego, z drugiej udziałowcem w korzystaniu ze zdobyczy nowoczesności. Na wsi dużo dłużej niż w mieście funkcjonował model rodziny wielopokoleniowej. Jednak pod wpływem napływu miejskich wzorców życia również struktura pokoleniowa rodzin ulegała zmianie, podobnie jak liczebność potomstwa w rodzinie.¹⁴⁴ Fotografie Rutowskiej często ukazują modernizację jako proces uzależniony od wieku gospodarza. Różnica pokoleń służyły fotografce także do ukazania symbiozy tego, co tradycyjne i tego, co nowe.

Jednym ze schematów fotografowania gospodarzy ze swoimi dziećmi są sceny wspólnego czytania prasy lub towarzyszenia dzieciom z nauce (*Ilustracja nr 7*).¹⁴⁵ Tak przedstawienie dwóch, czasami trzech pokoleń, miało wskazywać, że przyszłością polskiej wsi jest młode wykształcone i uświadomione polityczno-społecznie pokolenie. Udział starszych w tym procesie jest znaczący. Gdy ogląda się fotografie Rutowskiej, ma się wrażenie, że to cała polska wieś pracuje na sukces dzieci ze zdjęć. Tym samym edukacja najmłodszych staje się wspólnym dobrem „socjalistycznego narodu polskiego”. Co więcej, zdjęcia czytających czy piszących dzieci miały przypominać, że nowoczesny gospodarz, to gospodarz, który otrzymał odpowiednią edukację. Wzorcowy rolnik będzie więc dbał o naukę swoich dzieci tak, aby mogły kontynuować jego dzieło pracy na gospodarstwie.

Ilustracja nr 8. Dziewczynka odrabia lekcje w towarzystwie trzech dorosłych.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, Rolnictwo, sygn. 2, k. 9.

¹⁴⁴ B. Tryfan, *Rodzina wiejska*, Warszawa, s. 15.

¹⁴⁵ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 16, k. 11. *Tamże*, sygn. 2, k. 2.

Wszystko to zgadza się z głównymi postulatami pracy wśród chłopów od początku XX wieku, w tym także w okresie PRL-u. Jednym z głównym punktów planu pracy na wsi była walka z analfabetyzmem, a potem podniesienie poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców wiosek. Takie działania prowadziło między innymi ZMW w okresie tzw. małej stabilizacji. Nie zmieniło się to w kolejnej dekadzie, która była czasem zbierania plonów organicznikowskiej pracy działaczy z poprzednich lat. Stąd tak liczne zdjęcia gospodarzy, nie tylko dzieci, czytających prasę, książki lub przypadkowe dokumenty. Zdjęcia Rutowskiej wskazują na ciągłość idei kształcenia polskich chłopów, jako warunku modernizacji wsi. Tym razem już nie tylko nauczyciele i społecznicy dbają o edukację najmłodszych. Dorośli zdobywszy odpowiednie wykształcenie mogą przejąć funkcję edukacyjno-wychowawczą młodzieży.

Co więcej, publikacja fotografii tego typu prawdopodobnie miała napominać gospodarzy, by nie odciągać dzieci od nauki w szkole z powodu ich pomocy na gospodarstwie. Warto zaznaczyć, że w całym Archiwum Grażyny Rutowskiej nie odnajdziemy zbyt wiele zdjęć, na których pracują dzieci. Jest to zazwyczaj młodzież, która często odbywa np. praktyki zawodowe. Wydaje się, że w latach 70. XX wieku chociaż udział dzieci w pracach i domowych, i gospodarczych był większy niż ich rówieśników w miastach, to nie było to zjawisko tak szerokie, jak przed wojną. Wynikało to ze zmiany podejścia do pracy dzieci na gospodarstwach z powodu wprowadzenia powszechnej edukacji oraz częste wypadki dzieci na gospodarstwach. Mimo że w opisywanym okresie edukacja dzieci dla wielu rodziców stawała się ważnym zadaniem wychowawczym, to nadal część mieszkańców wsi bagatelizowało obowiązek szkolny potomstwa.¹⁴⁶ Wciąż nie rozumieli znaczenia podstawowej edukacji w życiu młodzieży. Próbowano temu przeciwdziałać poprzez materiały publikowane w prasie. Przykładem ich mogą być analizowane fotografie Grażyny Rutowskiej w „Dzienniku Ludowym” i „Zielonym Sztandarze”.

Innymi scenami spotkania się kilku pokoleń rodziny wiejskiej są fotografowane sytuacje rozmów np. ojca i syna czy też wspólna praca na gospodarstwie (tym razem już młodych dorosłych z rodzicami).¹⁴⁷ W ten sposób odzwierciedlono specyficzny model relacji w rodzinach wiejskich. Ze względu na ich wielopokoleniowość, a także sytuację wspólnej pracy członków rodzin na gospodarstwach rolnych moment usamodzielnienia się młodych dorosłych następował dużo później niż w mieście. Syn lub córka, którzy chcieli pozostać na wsi, nie posiadali własnej ziemi. Z tego powodu pracowali na gospodarstwach rodziców lub dziadków. W takiej sytuacji musieli podporządkować się ich decyzjom, jako przełożonym. Władzę do podejmowania decyzji

¹⁴⁶ E. Szpak, *dz. cyt.*, s. 39.

¹⁴⁷ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 4, k. 6. *Tamże*, sygn. 7, k. 7. *Tamże*, sygn. 40, k. 1.

dotyczących prowadzenia gospodarstwa uzyskiwali często dopiero po śmierci rodziców, zazwyczaj śmierci ojca lub przejmując gospodarstwo odziedziczone przez współmałżonka po teściach. Stąd na fotografiach Rutowskiej często przedstawiano sceny wspólnej pracy lub rozmów mężczyzn i kobiet z kilku pokoleń rodziny. W przypadku zdjęć fotoreporterki można zauważyć, że dorosłe dzieci pracują razem z rodzicami na zasadzie współpracy. Pojawienie się młodego rolnika lub rolniczki w towarzystwie pracujących rodziców i dziadków sprawia wrażenie następowania po sobie pokoleń. Każde pokolenie reprezentuje pewne wartości, które wpływają na rozwój polskiej wsi. Rodzice i dziadkowie symbolizują pracowitość, dokładność, wiedzy zdobytej poprzez doświadczenie. Młodzi ludzie mają wносить na wieś to, co nowoczesne – wykształcenie, odwagę w próbowaniu nowych rozwiązań czy też maszyny rolnicze.

Tradycja – odrzucić czy kontynuować?

Jak już wspomniałam wyżej zdjęcia Rutowskiej wzbudzają wrażenie symbiozy między tradycją, przeszłością a tym, co na wsi dopiero pojawia się, powstaje. Wymieniłam już pierwsze przykłady pojawiania się obok symboli modernizacji także elementów kojarzonych z tym, co minione – furmanki, konie. Na ilustracjach pojawia się jednak więcej takich elementów. Próba ich wymieniania i analizy pomoże odpowiedzieć nam na pytanie, jaki stosunek do tradycji przedstawiała fotografia Rutowskiej.

Ciekawym przykładem fotografowania przez nią przeszłości jest jednostka dotycząca najstarszego żyjącego wówczas Polaka, Jana Gołębia.¹⁴⁸ Mężczyzna został przedstawiony na tle swojej drewnianej chałupy przypominającej dawną zacofaną polską wieś.¹⁴⁹ Być może w domyśle również wieś kapitalistyczną. Jan Gołąb bowiem właśnie na takiej wsi się wychowywał. Kontrastuje ona z nowoczesną wsią socjalistyczną, na której buduje się kolejne duże, mocne, murowane domy. Innymi elementami tradycji w domu seniora są obrazki religijne.¹⁵⁰ Powody dla których nie kazano zdjąć ich ze ścian i nawet sfotografowano są dwa. Po pierwsze, mogło wynikać to z atmosfery dekady lat 70. XX wieku, kiedy ekipa Edwarda Gierka dążyła do normalizacji stosunków z Kościołem Katolickim, co wiązało się z większą swobodą wyznaniową. Po drugie, obrazki religijne miały być reliktem przeszłości, traktowane jako coś, co symbolizuje ówczesnie już jedynie zwyczaje dziadków i babć.

148 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 13.

149 *Tamże*, k. 5.

150 *Tamże*, k. 3, 7.

Inną ważną cechą fotografii z domu Jana Gołębia jest ukazanie kontaktów między najstarszym członkiem rodziny, a jego potomkami. Efektowne są szczególnie ujęcia mężczyzny z najmłodszą wnuczką lub prawnuczką, czy też zdjęcie, na którym widać całą rodzinę Gołębiów.¹⁵¹ Warto przytoczyć też obraz, na którym jeden z wnuków, prawdopodobnie w wieku około 10 lat, podaje starcowi leki (*Ilustracja nr 8*). Dzięki temu, że wszystkie te sceny były pozowane, możemy określić na ich podstawie, jaki stosunek do starszego pokolenia propagowano na łamach prasy. Atmosfera opieki i szacunku, jaka bije z fotografii z domu Jana Gołębia dowodzi, że mimo że starsze pokolenie reprezentowało często staroświeckie poglądy, czy też było oporne na nowinki technologiczne i nie tylko, to zasługiwało na uznanie młodszych. Dodatkowo było to pokolenie, które pamiętało „kapitalistyczny ucisk wsi”. Przede wszystkim najstarsi powinni liczyć ze strony potomków na ich opiekę i troskę. Fakt sfotografowania wnuków dbających o dziadka lub pradziadka mógł być odpowiedzią na złą sytuację ludzi starszych na wsi, o której wspomniałam w rozdziale dotyczącym problemów wsi w PRL.

Wyróżniającym się motywem w zdjęciach Grażyny Rutowskiej jest folklor. Zdjęcia z elementami ludowym wyraźnie kontrastują z nowoczesnym otoczeniem modernizującej się wsi. Często pojawiają się one w strojach starszych kobiet, które zostały wystylizowane właśnie w sposób tradycyjny. Władze komunistyczne od początku rządów wykorzystywały kulturę ludową, jako oznakę narodowej dumy. Kultura ludowa tworzona przez niższe klasy społeczne miała być konkurencją dla burżuazyjnej kultury wyższej. Dlatego wykorzystanie motywów folklorystycznych na fotografiach miało wydźwięk jak najbardziej pozytywny.

Ilustracja nr 9. Wnuczka podaje lekarstwo Janowi Gołębiowi.
Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 13, k. 8.

¹⁵¹ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn., k.13/1, *Tamże*, sygn. 13, k. 2.

Jednym ze sposobów na przemycenie motywów folklorystycznych był strój, zazwyczaj w postaci kwiecistej chusty. Na fotografii Jadwigi Gawryś starsza kobieta z wzorzystym nakryciem głowy, dojąca rękami krowę w towarzystwie dorodnego kota, uosabia tradycyjną polską wieś, która kojarzy się także z kulturą ludową.¹⁵² Tymczasem w większości przypadków sposób ubierania się był także najłatwiejszym sposobem na ukazanie swojej nowoczesności. Ze względu na to, że zdjęcia Rutowskiej należą do obrazów pozowanych, a gospodarze byli poinformowani o wizycie fotoreporterki, od strojów roboczych zdecydowanie bohaterowie woleli ubrać „lepsze” ubrania. Stroje większości młodego pokolenia rolników wpisywały się w ogólną modę lat 70. XX wieku. Należy jednak podkreślić, że na najmodniejsze ubrania nosiły osoby zatrudnione w PGR-ach – pracownice biurowe.¹⁵³ Tym samym fotografie wydrukowane na łamach „Dziennika Ludowego” upewniały czytelnika, że PRL-owska wieś zbliża się do miasta, które kojarzy się powszechnie z większą dbałością o wygląd i rozpoznaniem w trendach ubraniowych. Innym rodzajem stroju, który wiąże się z nowoczesnością wkraczającą na wieś jest roboczy, biały fartuch.¹⁵⁴ Trudno przypuszczać, żeby noszone je bez motywacji pojawienia się fotografa na gospodarstwie. Mimo to, występowanie fartuchów na zdjęciach dodawało gospodarzowi miano profesjonalisty. Nowoczesna wieś, to także taka, która dba o higienę i czystość – w domu i na gospodarstwie. Z tym właśnie obrazem kontrastowała Jadwiga Gawryś ubrana w tradycyjną spódnicę i chustę na głowie.

Do katalogu przejawów pamiętania o wiejskiej przeszłości były zdjęcia ekspozycji przygotowanych przez lokalną społeczność np. ze wsi Czerwone.¹⁵⁵ Wystawy wyrobów rzemiosła ludowego były symbolem szacunku do tradycji i chłopskiej historii. Z kolei fotografie kobiet, które przędły na kołowrotku, tak jak w przypadku Ireny Kubrak były formą historycznej inscenizacji.¹⁵⁶ Podtrzymanie tradycyjnych zwyczajów i mody realizowały także członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. W województwie białkopodlaskim KGW zorganizowało konkurs, na którym jedną z konkurencji było przędzenie nici na wspomnianych już kołowrotkach.¹⁵⁷ Warto jednak dodać, że była to jedyna konkurencja związana z chłopską tradycją. Inne promowały nowoczesne formy pracy w gospodarstwie domowym np. obsługi robota kuchennego Komet KM-8 cz też sokowirówki Mesko VA-370.¹⁵⁸ Tradycja i folklor pojawiały się więc w fotografii Rutowskiej, ale często jako tło dla nowoczesnych form gospodarowania.

152 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 326, k. 5.

153 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 288, k. 2.

154 Np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 76, k. 13. *Tamże*, sygn. 66, k. 3.

155 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 31, k. 21-22

156 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 31, k. 4.

157 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 161, k. 9

158 *Tamże*, k. 2-4.

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, że promowanie obrazu nowoczesnej wsi w latach 70. XX wieku było jednym z głównych zadań fotografii Grażyny Rutowskiej. Za narzędzia i motywy, które pozwoliły jej spełnić swoje powinności uznałabym: ukazywanie powstających i już powstałych budynków mieszkalnych, fotografowanie maszyn rolniczych oraz dobrze wyposażonych pomieszczeń gospodarstwa domowego, jak kuchnia i łazienka, publikowanie modnie ubranych ludzi, jak również duża ilość fotografii młodego pokolenia na wsi. W wypadku analizowania problemu tradycji i nowoczesności na zdjęciach fotoreporterki istotne było wskazanie kontekstu społeczno-politycznego tzw. dekady Gierka, czyli popularności takich haseł, jak „budowa drugiej Polski” oraz mechanizacji wsi. Na stopniowe unowocześnianie wyposażenia gospodarstw rolnych, jak również mnogość nowo wybudowanych domów miała łatwa dostępność kredytów.

Jako przykłady modernizacji pokazywane są zarówno rolnicze spółdzielnie produkcyjne, państwowe gospodarstwa rolne, jak i gospodarstwa indywidualne. Wydaje się jednak, że spółdzielnie i PGR-y na fotografiach trafiających do „Dziennika Ludowego” i „Zielonego Sztandaru” wyróżniały się na tle pozostałych. Były swego rodzaju wzorem, do którego powinni dążyć przede wszystkim rolnicy indywidualni. Opisywane zjawisko stanowiło przejaw zwrotu ku dobrowolnej kolektywizacji w polityce rolniczej za rządów Edwardsa Gierka.

Innym ważnym wnioskiem wypływającym z przytoczonych w podrozdziałach przykładów jest zdanie, że PRL-owska wieś w opisywanym okresie była wsią nie zmodernizowaną do końca, lecz ciągle w procesie modernizacji. Stąd wiele fotografii przedstawia zabudowania dopiero w fazie powstawania, a nowoczesne ciągniki i kombajny kontrastują z tłem drewnianych furmanek. Równocześnie zdjęcia Rutowskiej są ilustracją zmian, które ostatecznie się dokonały, takich jak zdobycie wykształcenia przez szeroką liczbę gospodarzy, zmniejszenie ilości dzieci w rodzinie, nowe sposoby spędzania wolnego czasu, elektryfikacja wsi itp.

Oznaki przeszłości, jakie pojawiają się na fotografiach często mają znaczenie pozytywne. Stosunek do chłopskiej przeszłości ma mniej negatywny i agresywny charakter niż w czasach stalinowskiej propagandy, w której często podkreślano uciemnienie chłopa w kapitalistycznej gospodarce sprzed wojny. Skupiano się za to na wyeksponowaniu elementów kultury ludowej poprzez motywy folklorystyczne. Poprzez obrazowe przekazy zachęcano młodzież do opieki nad starszymi osobami i obdarzenie ich szacunkiem.

Warunki życia na wsi – obraz prasowy

Jak wykazała, wielokrotnie cytowana w tej pracy, Anna Maria Adamus, wieś epoki gierkowskiej nadal borykała się z wieloma trudnościami dnia codziennego. Problemem był dostęp do podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych, transport i komunikacja, stan sanitarny wsi czy też dostępność służby zdrowia. W następującym podrozdziale zastanowię się nad tym, jaki obraz warunków życia na polskiej wsi lat 70. XX wieku prezentują zdjęcia Grażyny Rutowskiej. Na tle poprzednich części tekstu ten będzie wyjątkowy pod tym względem, że postaram się na podstawie fotografii ustalić także prawdziwe standardy bytowania ludności wiejskiej. To znaczy spróbuję oddzielić od siebie to, co Rutowska chciała bądź zamierzała ukazać, od tego, co znalazło się na zdjęciach przypadkiem, ale mówi nam o tym, jak faktycznie wyglądało życie na wsi tego czasu. Skupię się więc także na tzw. drugim planie zdjęć, który nie zawsze przemyślany przez fotografkę jest dużo bardziej wiarygodny dla poruszanego tematu. Z uwagi na to, że informacje dotyczące postawionego problemu odnajdziemy na prawie wszystkich ilustracjach, będę korzystać z różnych serii Archiwum Grażyny Rutowskiej.

Sytuacja mieszkaniowa

Jednym z postulatów buntujących się w Grudniu 1970 r. robotników było żądanie poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków.¹⁵⁹ Podobne potrzeby istniały także poza miastem. Sytuacja mieszkaniowa na PRL-owskiej wsi lat 70. wcale nie prezentowała ogromnej poprawy w stosunku do lat poprzednich. W porównaniu z rokiem 1968 liczba mieszkań prawie wcale się nie zmieniła.¹⁶⁰ Lekką poprawę zauważymy za to w przypadku liczby izb. Tu różnica wynosiła około 2 miliony.¹⁶¹ Jeżeli porównamy dane z 1978 roku dla miasta i wsi, dojdziemy do wniosku, że ludność w miastach mogła nadal liczyć na ponad trzy razy większą powierzchnię użytkową na jednego mieszkańca.¹⁶² Tak przedstawia się obraz mieszkalnictwa według danych liczbowych. Postaram się pokazać, jak niniejsza kwestia rysuje się w fotografiach Grażyny Rutowskiej. Poruszone zagadnienie łączy się z podrozdziałem dotyczącym obrazu budowy polskiej wsi w zdjęciach Grażyny Rutowskiej, stąd pewne nawiązania do wskazanego fragmentu będą konieczne.

159 D. Łukasiewicz, *Mieszkalnictwo w PRL*, [w:] *Polska Rzeczywistość Ludowa*, Warszawa 2019, s. 66.

160 *Rocznik Statystyczny 1970*, Warszawa 1970, s. 231. *Rocznik statystyczny 1980*, Warszawa 1980, s. 212.

161 *Tamże*.

162 *T Rocznik statystyczny 1980*, Warszawa 1980, s. 213.

Ilustracja nr 10. Jan Gołąb w swoim domu.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 13, k. 2.

W tym miejscu powtórzę więc główne wnioski dotyczące obrazu mieszkań i domów pojawiających się na zdjęciach Rutowskiej. Uwiecznione przez nią wiejskie domy wywierają na odbiorcy wrażenie dobrobytu. Są to zazwyczaj domy dwukondygnacyjne, mieszące nieraz aż kilka pokoi.¹⁶³ Niedawno, w stosunku do wykonanie zdjęcia, wybudowane domy są budynkami murowanymi, a nie drewnianymi. Z tego drugiego materiału były wykonane stare chałupy chłopskie, które również pojawiają się na ilustracjach. Raz jeszcze warto przywołać przykład Jana Gołębia.¹⁶⁴ Dom najstarszego żyjącego Polaka przypominał o wsi poprzednich dekad. O złych warunkach życia panujących w domu seniora świadczy fakt, że wszyscy zebrani u niego bliscy oraz on sam ubrani są w zimowe stroje: kozuchy, czapki, swetry (*Ilustracja nr 10*). Oznacza to, że wewnątrz musiał panować silnie doskwierający ludziom chłód. Także na fotografiach z innych jednostek dostrzegamy dawne drewniane budownictwo. Warto więc postawić tezę, że wieś przedstawiona na zdjęciach Rutowskiej to wieś modernizująca się, ale jeszcze nie zmodernizowania do końca.

¹⁶³ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 44 k. 4.

¹⁶⁴ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 13, k. 2.

Jednym z najważniejszych pomieszczeń, które znajdowało się w każdym wiejskim domu była kuchnia. Wspominałam już o tym, jaką rolę odgrywała ona jako miernik postępu w kraju.¹⁶⁵ Nie wynikało to jedynie z pojawienia się nowych sprzętów AGD, ale również z celowej narracji władz PRL-u. Jak piszą badacze, komuniści starali się wykorzystać motyw konsumpcji jako wyznacznik modernizacji państwa. Dlatego obraz wyposażenia kuchennego na zdjęciach fotografiki możemy określić jako bardzo kompletny i na ówczesne czasy nowoczesny. Na wielu zdjęciach pojawiają się kuchenki gazowe i elektryczne z piekarnikiem, lodówki np. Polar oraz zlewy z filtrami węglowymi do wody, bojlerami grzejącymi wodę oraz suszarkami na naczynia. Tak wyglądają kuchnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Przyjaźń" w Sadkach czy też kuchnia Mirosławy Jaworskiej.¹⁶⁶ W kuchniach, podobnie jak w pokojach dziennych, pojawiały się wzorzyste tapety i zasłony, które miały dodawać wnętrzu przytulności i wskazywać na znajomość najnowszych trendów w wystroju wnętrz. Gospodyni wiejska była odpowiedzialna zarówno za przygotowanie posiłku i sprzątanie, jak i za estetyczną wizję wnętrza. W kuchni znajdował się również stół, przy którym większość posiłków spożywali mieszkańcy. To właśnie w tym pomieszczeniu domownicy spędzali prawdopodobnie najwięcej czasu.

Ilustracja nr 11. Kobieta przelewająca wodę ze studni do wiadra.
Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 31, k. 24.

Powyższy opis dotyczy jedynie części kuchni widniejących na zdjęciach z Archiwum Grażyny Rutowskiej. Drugą grupę stanowią tradycyjne, starsze kuchnie wykorzystywane, zazwyczaj, przez bardziej dojrzałe gospodynie. Centrum izby stanowiła kaflowa kuchnia, na której stały garnki, czajnik, przyprawy i inne przybory kuchenne. Pojawiały się także rozwieszone u góry sznurku, na

¹⁶⁵ Patrz s. 51.

¹⁶⁶ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 80, k. 21. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 23, k. 1.

których gospodyni mogła wywiesić mokre szmatki i inne materiały oraz suszyć zioła, grzyby itp. Nieodłączną częścią wyposażenia wielu kuchni było także wiadro, które służyło do przynoszenia wody ze studni.¹⁶⁷ W roku 1966 jedynie 6,3% domów było podłączone do gminnego wodociągu i jedynie 2,7% posiadało ustęp.¹⁶⁸ Stąd nadal podstawowym źródłem wody była woda ze studni gruntowych, które niezwykle często pojawiają się na fotografiach Rutowskiej (*Ilustracja nr 11*).¹⁶⁹

Tak jak pisałam powyżej, fotografka jako pracownica propagandowych pism wydawanych przez ZSL, starała się w swoich fotografiach ukazać pozytywny wizerunek polskiej wsi. Większość fotografii Rutowskiej wykonana została w najbardziej reprezentacyjnych pokojach domu. I tak na przykład zdjęcia mężczyzn np. delegatów na zjazdy partii, kandydatów na radnych bądź tzw. wzorcowych gospodarzy robiono w tzw. dużych pokojach bądź inaczej pokojach dziennych. Stąd można odtworzyć przeciętny wygląd tego typu pomieszczenia. Na jego wyposażenie składał się zazwyczaj stół z krzesłami, kanapa oraz dodatkowe dekoracje. Stół stanowiło centralne miejsce spotkań, choć raczej przy szczególnych okazjach. Wydaje się, że na co dzień posiłki spożywano w kuchni. Pokój dzienny był przeznaczony do zapraszania do niego gości lub używany w czasie świąt kościelnych np. Świąt Bożego Narodzenia. Tym samym stół w salonie przykryty był czystym obrusem i raczej nie nosił znamion użytkowania. Czasami stała na nim kryształowa popielnica lub wazon.¹⁷⁰ Inną formą dekoracji i jednocześnie zabezpieczenia mebla była narzuta o charakterystycznym wzorze, która pokrywała kanapę lub wersalkę.¹⁷¹ Wzory pojawiały się także na dekoracyjnych poduszkach oraz dywanach. Żadne z tych wzorów nie były ze sobą identyczne, tym samym w jednym pomieszczeniu pojawiała się ich mnogość. Trudno powiedzieć, czy wynikało to z braku gustu pań domu, czy po prostu braku dostępności na rynku artykułów, którymi urządzano wnętrza. Akcje edukacji estetycznej urządzały, między innymi, członkinie ZMW oraz autorki tekstów w „Przyjaciółce”.¹⁷² Panie domu często dekorowały meble także własnoręcznie wykonanymi serwetami. Wśród mebli wymienić należy popularne wówczas meblościanki oraz telewizory, o znaczeniu których pisałam wyżej.¹⁷³ Można dodać, że w roku 1979 już 182 ludzi na 1000 posiadało odbiornik telewizyjny na wsi.¹⁷⁴

Poza tym, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element wystroju tzw. pokoiów dziennych. Na zdjęciach Grażyny Rutowskiej odbiorca fotografii z łatwością dostrzeże przedmioty związane

167 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 59, k. 6.

168 *Rocznik statystyczny 1970...*, s. 235.

169 np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 31, k. 24. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 47, k. 5.

170 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 16, k. 10.

171 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 44, k. 5.

172 *Kobiety w Polsce 1945-1989...*, s.

173 Patrz s. 32-33.

174 *Rocznik statystyczny 1980...*, s. 236.

z religią katolicką. Mimo że zdjęcia artystki publikowane były w cenzurowanej prasie, dziennikarka nie unikała (bądź nie uniknęła) fotografowania obrazków religijnych. Pojawiają się one w tle zdjęć. Z jakiegoś powodu Rutowska nie zwracała uwagi na przemycane niechcący symbole religijne, a państwowa cenzura nie eliminowała takich fotografii w „Dzienniku Ludowym”. Mogło to wynikać ze zmniejszenia napięcia w relacjach władz komunistycznych z Kościołem w Polsce Ludowej lat 70. XX wieku. Innym wyjaśnieniem jest potraktowanie tych przedmiotów jako symbolu wsi minionej, tradycyjnej, pod tym względem, według komunistów, zacofanej, o czym pisałam w rozdziale poświęconym współistnieniu tradycji i nowoczesności na wsi.¹⁷⁵ W taki sposób możemy interpretować pojawienie się obrazka religijnego na zdjęciu najstarszego żyjącego wówczas Polaka, Jana Gołębia.¹⁷⁶ Co więcej, jak pisze Agata Szydłowska, w prasie kierowanej do ludności wiejskiej, szczególnie kobiet, uważanych powszechnie za bardziej religijne, unikano otwartego konfliktu z katolickimi obrzędami i zwyczajami.¹⁷⁷ Wydaje się jednak, że Rutowska nie przykładała do fotografowania symboli religijnych większej wagi. Nigdy nie były głównym obiektem zdjęć, ale pojawiały się na nich przypadkiem jako drugi plan ilustracji.¹⁷⁸ Na podstawie fotografii trudno zbadać, czy rzeczywiście służyły jako symbole kultu, jednak z pewnością traktowano je jako dodatkową dekorację i informację dla gości, że gospodarze identyfikują się z daną religią.

Ważnym pomieszczeniem fotografowanym przez Grażynę Rutowską była także łazienka, o wyposażeniu i znaczeniu której pisałam w poprzedniej części pracy.¹⁷⁹ W tym miejscu przypomnę jedynie, że łazienka nadal stanowiła ewenement w środowisku wiejskim, stąd tak chętnie była uwieczniana na negatywie przez Grażynę Rutowską. Tak jak nowoczesnie wyposażona kuchnia, stanowiła symbol modernizacji, jaka zachodziła na wsi i jaka zbliżała ją do standardów miejskich.

Fotografie wielkich domów, nowoczesnych osiedli, modnie urządzonych wnętrz, a nawet występujące w niektórych gospodarstwach domowych łazienki, nie były w stanie wypełnić z PRL-owskiej wsi nieporządku i niechlujstwa. Mimo wielu akcji nakłaniających ludność chłopską do sprzątnięcia swoich podwórek i domostw, problem nadal istniał. Co prawda, nie mamy w zespole Rutowskiej dowodów na bałagan wewnątrz mieszkań – zapewne ze względu na przygotowanie domów przez gospodarzy przed wizytą tandemu dziennikarskiego. Jednak wiele fotografii

¹⁷⁵ Patrz s. 38.

¹⁷⁶ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 13, k. 3, 7.

¹⁷⁷ A. Szydłowska, *Paryż domowym sposobem*, Warszawa 2019, s. 177.

¹⁷⁸ Zupełnie inaczej kwestia fotografowania symboli religijnych przedstawia się w wypadku jej najpóźniejszych fotografii, które wykonywała po przeprowadzce do Gniezna. Grażyna Rutowska skupiła się wówczas na robieniu zdjęć figurkom religijnym i dewocjonaliami, które sama wykonywała. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn., k. 8.

¹⁷⁹ Patrz s. 31.

Rutowskiej ilustruje zjawisko, o jakim mowa w niniejszym akapicie. W towarzystwie świeżo wybudowanych domów lub pomieszczeń gospodarczych często występują małe skupiska śmieci.¹⁸⁰ Czasami pojawiają się także gruzowiska.¹⁸¹ Można więc mówić o występującym w obrazie prasowym wsi kontraście, na który składała się koegzystencja przeszłości i nowoczesności.

Usługi i służba zdrowia w obiektywie Grażyny Rutowskiej

O standardach życia w danej lokalizacji lub środowisku świadczy nie tylko miejsce zamieszkania, ale również infrastruktura usługowa i zdrowotna. Według dotychczasowych badań historyków, zarówno jedna, jak i druga w okresie istnienia PRL nie była wystarczająco dobrze rozwinięta. Na wsiach, a najczęściej w pobliskich miasteczkach, spotkać można było lokalne sklepy, kioski Ruchu oraz gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”, czyli tzw. GS-y. Mimo że w Polskiej Kronice Filmowej i prasie partia starała się przemycać obraz dobrze rozwiniętego handlu wiejskiego, w rzeczywistości daleko było mu do ideału. W prasie oraz w listach pisanych przez chłopów do miast znalazło się wiele skarg na temat braku artykułów spożywczych i przemysłowych na wiejskim rynku.

Ilustracja nr 12. Ekspedientka podająca cukier klientce.
Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Handel*, sygn. 13, k.1.

180 np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 16, k. 1.

181 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 18, k. 11.

Fotografie Grażyny Rutowskiej ukazują również i ten aspekt wiejskiego środowiska. Zdjęcia lokalnych sklepików, chociaż należą do rzadkości, mówią nam wiele o tym, jak miała być postrzegana strefa usługowa na wsi. Większość fotografii tego typu przedstawia sklepy, wewnątrz których witają klientów pełne różnorodnych produktów pułki. Co istotne, Rutowska sfotografowała zarówno artykuły spożywcze, jak i przemysłowe. W przypadku zdjęcia ze sklepu spożywczego ze wsi Jawor Solecki odbiorca dostrzega ekspedientkę, za którą stoją szeregi butelek z alkoholem i inne artykuły spożywcze (*Ilustracja nr 12*).¹⁸² Kobieta podaje klientce cukier. Jest to oczywiście scena pozowana. Również kompozycja zdjęcia została dokładnie przez fotografkę zaplanowana – ekspedientka ma na sobie służbowy uniform, elegancką chustkę, a na pierwszym planie obok niej stoi duża sklepowa waga. Opisywane zdjęcie mogłoby wręcz uchodzić za reklamę edukacyjną, która miałaby uczyć klientów, jak wzorcowo dokonywać zakupów w lokalnym sklepie oraz sprzedawców, jak poprawnie obsługiwać klientów. Podobnie obiecująco prezentuje się na zdjęciach Rutowskiej sklep w miejscowości Niechłód.¹⁸³ I tym razem mamy do czynienia z pełnym artykułowym sklepem, z tą różnicą, że kolejkę klientów obsługuje mężczyzna.

Oprócz artykułów spożywczych wieś, według fotografii Rutowskiej, zaopatrzona była także w sprzęty elektroniczne, czego ilustracją miały być zdjęcia ze sklepu we wsi Sobienie-Jeziory.¹⁸⁴ Na pułkach zauważyć można m.in. telewizor Neptun T6105, żarówki, modele sokowirówek Predom-Eda WS-3, przedłużacze, lutownice, wentylatory itd. Również ta jednostka archiwalna wskazuje na wykreowanie przez Rutowską zgodnego z linią propagandową władz obrazu wiejskiego handlu. Czytelnik „Dziennika Ludowego” po przejrzeniu opublikowanych w nim ilustracji mógł odnieść wrażenie, że nastąpiła znacząca poprawa w sferze usług, a towary codziennego użytku można dostać w każdym punkcie sprzedaży. Jak wykazuje Anna Maria Adamus, w rzeczywistości sytuacja na wsi PRL-owskiej lat 70. XX wieku wyglądała mniej optymistycznie. Zapewne bliższe prawdzie niż poprzednie przykłady jest zdjęcie z 1978 r. przedstawiające sklep o wdzięcznej nazwie „Okazja”, który czekał na Rutowską zamknięty na kłódkę.¹⁸⁵ Chłopi często dokonywali zakupów na targach i bazarach, również tych nielegalnych.

Oprócz zdjęć przedstawiających wnętrza sklepów i obsługę klientów odnajdziemy także fotografie obrazujące dostawy artykułów do punktów sprzedaży.¹⁸⁶ Ich publikacja miała zapewne ukazywać, że z tym elementem handlu nie ma na wsi problemu. Mogło być to odpowiedzią na

182 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Handel*, sygn. 65, k. 1.

183 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Handel*, sygn. 365, k. 1-2.

184 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Handel*, sygn. 144, k. 1-3.

185 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Handel*, sygn. 143, k. 1.

186 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Handel*, sygn. 145, k. 1-3.

skargi ze strony chłopów, o których pisze Anna Maria Adamus.¹⁸⁷ Mimo że zdjęcie dostawcy miało być zdjęciem rysującym pozytywne wrażenia u potencjalnych konsumentów, można na nim dostrzec kilka nieprawidłowości – przynajmniej z perspektywy obecnych przepisów sanitarnych. Jedyne ekspedientka ma na sobie czysty, pracowniczy fartuch. Nie ma go natomiast dostawca, który wyjmuje chleb z wozu. Pieczywo ułożone jest na kartonowych podkładkach i wkładany do koszy wiklinowych zapewne nieumytymi wcześniej gołymi dłońmi dostawcy. W pobliżu znajduje się także pies bez smyczy, który mógłby bez problemu dostać się do jedzenia. W świetle literatury przedmiotu wydaje się jednak, że to, co może budzić wątpliwości współcześnie wówczas uznawano za powszechne. Niestety oprócz tego typu „niedociągnięć” zdarzały się wiele bardziej niehigieniczne sytuacje, jak na przykład przywożenie pieczywa przez dostawcę, który wcześniej oddał mocz na samochód, w którym przewoził towar.¹⁸⁸

Ciekawe są również zdjęcia wykonywane punktom sprzedaży od zewnątrz. Przed sklepami często widoczne były kolejki klientów. Kolejki składały się głównie z pań z zawiązanymi na głowie chustkami oraz zakupowymi torbami.¹⁸⁹ Innym charakterystycznym elementem tego typu obrazów były rowery oparte o ścianę, bądź te, na których opierali się „kolejkowicze”. Rower nadal stanowił wówczas na wsi podstawowy środek transportu, który chętnie wykorzystywano w czasie podróży po zakupy. Rutowska fotografowała także zaplecza sklepów, mieszczące skrzynie z jajkami, kartony na sprzęt AGD, beczki czy worki.¹⁹⁰ Wydaje się, że na pierwszy rzut oka i one dalekie były od norm sanitarnych.

Kolejną ważną oznaką nowoczesności na wsi była rozwijająca się służba zdrowia. Po 1945 roku Polacy nadal musieli borykać się z wieloma powszechnymi chorobami np. gruźlicą, tyfusem czy też chorobami wenerycznymi. Bieda i zły stan sanitarny zarówno wsi, jak i miast sprzyjał rozwojowi epidemii. Wiele uwagi historii zdrowia na wsi w okresie PRL-u poświęciła Ewelina Szpak. Badaczka wskazuje, że zmiany zachodzące w sferze zdrowia i higieny były podobne dla miast i wsi, jednak różniły się one intensywnością, która była odwrotnie proporcjonalna do liczby mieszkańców tych dwóch rodzajów środowisk.¹⁹¹ Mimo że większość ludności PRL-u mieszkała w tym czasie nadal na wsi, to szybciej zmiany w sferze stosunku do zdrowia i ciała zachodziły w miastach, bo tam istniała do tego lepiej rozwinięta infrastruktura, a także szybszy był obieg informacji. Poza tym, chociaż po wojnie liczba ośrodków zdrowia, izb porodowych, mobilnych

¹⁸⁷ Chłopi skarżyli się na estetykę i jakość towarów, brak możliwości reklamacji, złe warunki sanitarne itp. Patrz: A. M. Adamus, *dz. cyt.*, s. 226-236.

¹⁸⁸ *Tamże*.

¹⁸⁹ np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Miejscowości*, sygn. 72, k. 5-6.

¹⁹⁰ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 162, k. 5.

¹⁹¹ E. Szpak, *"Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli": społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej*, Warszawa 2018, s. 322.

punkt pomocy stale rosła, w wielu miejscowościach były one czymś zupełnie nowym.¹⁹² Jako coś obcego i nieznanego budziły obawy i brak zaufania wśród autochtonów. Właśnie w tym kontekście należałoby interpretować przekaz, jaki stanowiły fotografie Grażyny Rutowskiej wykonane m. in. dla „Dziennika Ludowego”. Drugi ważny kontekst pojawienia się w oficjalnej prasie wielu fotografii ośrodków zdrowia itp. to objęcie chłopów w 1976 roku państwową opieką zdrowotną. Publikacja fotografii tego typu miały po prostu pokazać czytelnikom, jak wygląda zwyczajna przychodnia od środka i oswoić ich z jej działaniem. Uważam, że zdjęcia Rutowskiej były sposobem z jednej strony na ukazanie postępu w sferze opieki zdrowotnej, którą chłopom mieli zawdzięczać Edwardowi Gierkowi i jego ekipie władzy, z drugiej zaś na reklamę i przekonanie mieszkańców wsi do korzystania z opieki medycznej.

Fotografka wykonywała zdjęcia przede wszystkim w wiejskich ośrodkach zdrowia. Sceny, jakie dominują na fotografiach, to sytuacje wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim. Pacjenci są spokojni, czasami nawet uśmiechnięci. Lekarze i pielęgniarki zazwyczaj wykonują podstawowe badania np. mierzenie ciśnienia, osłuchiwanie lub pobieranie krwi.¹⁹³ Wszystko to miało ukazywać kontakt pacjenta z personelem medycznym, jako coś nieprzerazającego, a wręcz przyjemnego, o czym świadczą zadowolone twarze badanych. Celem fotografii były edukacja i próba zachęcenia mieszkańców wsi – czytelników gazety, w której publikowano fotografie – do korzystania ze służby zdrowia. Dla osób, które nie mogły dojechać do bardzo oddalonych często od wsi ośrodków zdrowia, możliwe były wizyty domowe, co także ilustrują fotografie Grażyny Rutowskiej.¹⁹⁴

Wśród fotografii znajduje się również uchwycenie kobiety w czasie badania piersi przez lekarza.¹⁹⁵ Jest to ciekawy przykład na rozwijającą się edukację zdrowotną kobiet. To właśnie żeńską część społeczeństwa zazwyczaj łączono z dziedziną, jaką była higiena i zdrowie. Wskazują na to również zdjęcia kolejek pacjentów, na które składały się przede wszystkim kobiety.¹⁹⁶ Wiązało się to również ze stereotypem, jaki funkcjonował w społeczeństwie, mówiącym o tym, że kobiety chorują częściej.¹⁹⁷ Taki stereotyp miał swe korzenie zazwyczaj w częstej i długiej absencji kobiet związanej głównie z czasem ciąży, porodu itd.¹⁹⁸ Do kobiet kierowany były także zdjęcia izb położniczych. W latach 70. XX wieku nie trzeba było zbyt usilnie namawiać kobiet do porodów w szpitalach lub innych punktach ochrony zdrowia. Według danych statystycznych już jedynie ...

¹⁹² *Tamże*, s. 323.

¹⁹³ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Służba Zdrowia*, sygn. 17, k. 10-11.

¹⁹⁴ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Służba Zdrowia*, sygn. 19, k. 30-32.

¹⁹⁵ *Tamże*, k. 13.

¹⁹⁶ NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Służba Zdrowia*, sygn. 18, k. 3.

¹⁹⁷ B. Tryfan, *Dylematy...*, s.241.

¹⁹⁸ *Tamże*, s. 242.

porodów odbywało się w domach.¹⁹⁹ Przyczyną tego mogło być pojawienie się licznych punktów służby zdrowia. Co więcej, edukację kobiet w tej kwestii uskutecziano już od 1956 roku, kiedy zaczął działać m.in. Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa.²⁰⁰ Na wsi rolę tę spełniały spotkania organizowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Być może zdjęcia izb porodowych miały przypominać czytelnikom o trosce, jaką państwo obdarzało rodziny. W okresie rządów Edwarda Gierka i jego współpracowników opieka nad rodziną, była jedną z istotnych punktów narracji partii. Charakter i stylistyka fotografii nie budziły skojarzeń z życzliwą i intymną atmosferą, które były ważnym elementem porodów domowych (przynajmniej teoretycznie). Zdjęcia sal porodowych przypominają nieprzyjemne i zimne pomieszczenia. Wpisują się tym samym w ogólne rozumienie i funkcjonowanie tego typu miejsc. Badacze piszą o medykalizacji porodów, które często wiązały się nie tylko z bezpiecznym dla kobiet i dziecka porodem, ale także brakiem intymności i dyskomfortem psychicznym.²⁰¹ Kobiety mimo to rezygnowały z porodów domowych ze względu na lęk o swoje i dziecka życie.

Ilustracja nr 13. Pielęgniarka na sali położniczej.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Śłużba Zdrowia*, sygn. 25, k. 5.

Oprócz izb porodowych szczególnego osvajania wymagały gabinety dentystyczne. Niemal połowę fotografii dotyczących wiejskiej sieci medycznej poświęcono właśnie ochronie uzębienia. Metody leczenia zębów w badanym okresie nadal należały do niezwykle bolesnych, dlatego niełatwo było przekonać pacjentów do regularnych wizyt u specjalistów. Zdjęcia fotografki ukazują

¹⁹⁹ *Kobiety w Polsce 1945-1989...*, s.

²⁰⁰ J. Kochanowski, *Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957*, Warszawa 2017, s.

²⁰¹ *Kobiety w Polsce 1945-1989...*, s. 357.

pacjentów w czasie zabiegów dentystycznych w podobnie dobrych nastrojach, jak fotografie omawiane w poprzednim akapicie.²⁰² I tym razem fotografowano zarówno dorosłych, jak i dzieci

Gabinety widniejące na fotografiach miały prezentować się jako nowoczesne. Grażyna Rutowska skupiała się na fotografowaniu wyposażenia ośrodków np. specjalnych łóżek, narzędzi do badań, a nawet szpitalnych laboratoriów z mikroskopami. Mikroskop budził kojarzenia z nowoczesnością, ale także nauką. W ten sposób próbowano podkreślić, że leczenie nie powinno odbywać się tradycyjnymi metodami przekazywanymi przez tzw. babki, ale w ośrodkach zdrowia, które swoje działania opierają na naukowych faktach. Na zdjęciach zazwyczaj bada się dzieci i osoby starsze. To one i seniorzy są najbardziej narażone na choroby i ich ciężki przebieg. Inną charakterystyczną cechą są wypełnione lekami szafki. W zespole odnajdziemy także zdjęcia aptek i farmaceutów.²⁰³ Podobne widoki miały zapewnić pacjentów, że otrzymają potrzebną pomoc – wystarczy, że zgłoszą się o pomoc. Poza tym, były formą propagandy sukcesu ekipy rządzącej, tym razem w sferze medycznej.

Jak wykazałam w niniejszym rozdziale, zdjęcia Grażyny Rutowskiej mogą służyć jako źródła do badania warunków życia na wsi w latach 70. XX wieku. Jednak odczytanie z nich faktów na ten temat wymaga od historyka ostrożności i wrażliwości na kontekst i cel wykonania fotografii. O tym „jak żyło się na wsi” mówi nam głównie to, co zachowało się jakoby niechcący na drugim planie lub w tle obrazu. Rutowska fotografując gospodarstwa, domy, wnętrza mieszkań, skupiała się na uchwyceniu bądź to wielkości metrażu, bądź to nowoczesnym budownictwie i wystroju oraz wyposażeniu wnętrz. Ponieważ właściciele domostw byli uprzedzeni o przyjeździe dziennikarzy, ich mieszkania i podwórza były zazwyczaj wysprzątane i przygotowane na przyjazd gości – z miasta, co dodatkowo stwarzało presję dobrego zaprezentowania się. Trudno więc odczytać ze zdjęć Rutowskiej, jak wnętrza te wyglądały na co dzień, jednak z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że umeblowanie czy sprzęt były w pokojach na stałe niezależnie od przyjazdu gości.

Również sfera usług i służba zdrowia były ukazane przez Rutowską jako dobrze funkcjonujące sfery działania państwa. *„Sklep w naszej wsi niczym nie różniłby się od innych, gdyby nie panujące w nim niechlujstwo, pożałowania godny wygląd personelu sklepowego oraz brutalny stosunek do klienta. Artykuły na pułkach sklepowych pokryte są warstwą burdu, alada jest rzadkim okazem brudu. Wygląd ekspedientek niczym nie różni się od wyglądu sklepu. Fartuchy ochronne są tylko*

202 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Służba Zdrowia*, sygn. 17, k. 8-9, *Tamże*, sygn. 18, k. 2.

203 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Seria Służba Zdrowia*, sygn. 17, k. 2, *Tamże*, sygn. 18, k. 4.

raz w tygodniu czyste, czepek na głowę zakładany jest od wielkiego święta.”²⁰⁴ Fotografie Grażyny Rutowskiej są w większości zaprzeczeniem powyższego opisu jednego z punktów handlu wiejskiego. Ilustracje były odpowiedzią na wciąż istniejące problemy na PRL-owskiej wsi. Zdjęcia ze sklepów i gabinetów lekarskich czy aptek z jednej strony stanowiły reklamę prężnie funkcjonującej władzy partii i ogólnego dostatku Polaków, z drugiej pełniły rolę edukacyjną. Szczególnie w wypadku wizyt w ośrodkach zdrowia ilustracje w „Dzienniku Ludowym” mogły nakłaniać objętych niedawno państwową opieką zdrowotną chłopów do profilaktyki zdrowotnej i zgłaszania się o pomoc do specjalistów, a nie lokalnym babek. Dodatkowo ukazywały polepszenie się sytuacji chłopów w tej kwestii za sprawą I sekretarza Edwarda Gierka.

Na koniec tego podrozdziału warto dodać kilka słów na temat ogólnego krajobrazu wiejskiego badanego okresu. Zdjęcia Rutowskiej przedstawiają nie tylko przyjemny obraz nowoczesnej polskiej wsi, ale także problemy, z jakimi musieli zmagać się mieszkańcy. Jednym z nich były problemy komunikacyjne. Tak jak pisałam wyżej, najczęściej poruszano się na rowerach lub pieszo. Na dalsze odległości wybierano w latach 70. XX wieku wciąż wozy ciągnięte przez konie. Kursowały wówczas także autobusy z ramienia Polskiej Komunikacji Samochodowej. Samochody osobowe nadal pozostawały rzadkością, którą chętnie chwalili się gospodarze przed obiektywem Grażyny Rutowskiej. Oprócz środków komunikacji należy pamiętać także o drogach, po jakich się poruszały. Problemem wciąż były błotniste i nieprzejezdne drogi wiejskie.²⁰⁵ Co więcej, życie mieszkańców nadal utrudniały pożary i powodzie, które także fotografowała dziennikarka.²⁰⁶ Warto jednak zaznaczyć, że i w tym wypadku jednostki archiwalne wykonane w czasie poszczególnych katastrof nie są ponurymi obrazami wiejskiej rzeczywistości. Rutowska zjawiała się w dotkniętych klęskami miejscowościach, by uchwycić aparatem działania ekip ratunkowych. Stąd zdjęcia wydawania instrukcji strażakom czy też akcji gaszenia ognia przez mieszkańców wioski.²⁰⁷ W taki sposób próbowano zapewniać czytelników o sprawności służb ratunkowych i podnosić nastroje społeczne wśród ludzi, dla których klęski takie, jak powódź, czy pożar wciąż były realnym powszednim zagrożeniem. Nadal brakuje kompleksowej literatury historycznej na temat warunków życia na wsi w okresie „dojrzałego” PRL-u, stąd niniejszy podrozdział może stanowić przyczynek do dalszych badań nad tą kwestią.

204 AODiZP TVP, KdsRiTV „PRiTV”, 1510/1 BL, Biuletyn nr 11, Kultura handlu wiejskiego (omówienie treści), red.

R. Lorens, październik 1975r., s. 2. Za: A. M. Adamus, *dz. cyt.*, s. 234.

205 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 272, k. 3.

206 np. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 272, k. 1-2. NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 276, 1-29.

207 NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn.27, k. 16.

Zakończenie

Fotografie stanowią dla historyka, szczególnie XX w. niezwykle pomocne źródło. Zarówno fotografia sama w sobie, jak i to, co zostało na niej ukazane może stanowić przedmiot analizy badaczy. Interpretacja zdjęć wymaga od historyka odpowiednich narzędzi i metod postępowania. Najważniejsze w tym wypadku może okazać się zbadanie kontekstu wykonania i publikacji fotografii. Właśnie tak było w wypadku fotografii z zespołu Archiwum Grażyny Rutowskiej. Osadzenie zdjęć fotografki w kontekście historycznym pozwoliło wyciągnąć następujące wnioski.

Po pierwsze, należy zaznaczyć, że analizowane zdjęcia są odzwierciedleniem wizji wsi nie Grażyny Rutowskiej, ale raczej ZSL-u jako organizacji politycznej, podporządkowanej władzom komunistycznym. Osobowość autorki obrazów czy też poglądy nie miały zasadniczego wpływu na kształt przedstawienia PRL-owskiej wsi w fotografiach. Działała na zlecenie redakcji i to poleceniom podporządkowywała wygląd fotografii. Rutowska przed zatrudnieniem w „Prasie ZSL” nie miała nic wspólnego ze wsią, a do ZSL-u dołączyła zapewne pod presją przełożonych w wydawnictwie.

Dlatego zdjęcia Rutowskiej mogą być źródłem do badania propagandy państwowej wokół modernizacji wsi lat 70. XX wieku. Rutowska sfotografowała prawie wszystkie wielkie inwestycje lat rządów ekipy władzy Edwarda Gierka i doskonale знаła sposób, w jaki powinna być ukazywana rzeczywistość, by zdjęcia były dowodem na kolejne sukcesy władz komunistycznych.

Rutowska przedstawiła wieś lat 70. XX wieku, jako środowisko, miejsce czy też przestrzeń, w której następują intensywne procesy modernizacyjne. Ukazanie wchodzącej na wieś nowoczesności miało kilka wymiarów. Po pierwsze, oznaką nowego było to, co najbardziej widoczne, czyli budownictwo. Nowe domy oraz budynki gospodarcze, takie jak stodoły, obory, czy szklarnie, swoją nowoczesnością i często monumentalnością miały zapewniać czytelników o realizacji planu „budowy drugiej Polski” także na wsi. Innym symbolem modernizacji stały się maszyny rolnicze – kombajny, ciągniki i inne rodzaje sprzętów np. elektryczne dojarki do krów. Rutowska chętnie fotografowała również pojazdy osobowe, które miały świadczyć o podniesieniu dobrobytu mieszkańców wsi.

Na wizerunek modernizującej się wsi składały się także inne zjawiska ukazane na zdjęciach. Jednym z nich były przemiany pokoleniowe na wsi. Częste ukazywanie kooperacji starszego pokolenia z młodszym przypominało o tym, że nowinki technologiczne bez doświadczenia dziadków i ojców nie są w stanie poprawić sytuacji chłopów. O pewnym dziedzictwie wsi przypominały również ilustracje tradycyjnych sprzętów, takich jak kołowrotek, czy też innych symboli kultury ludowej.

O zmianach, jakie już zaszły na wsi świadczyć miało także nowe miejsce kobiet wiejskich w społeczeństwie. Na podstawie zdjęć Grażyny Rutowskiej możemy określić, w jaki sposób w „Dzienniku Ludowym” czy też „Zielonym Sztandarze” przedstawiano kobiety wiejskie, a co za tym idzie, jak rozumiano ich rolę na wsi. Kobieta wiejska ze zdjęć Rutowskiej to osoba, która łączy na co dzień wiele funkcji. Nadal jej podstawowym zadaniem jest rodzenie i wychowywanie nowego pokolenia obywateli PRL-u. Wpisuje się to w odgórną narrację władzy na temat roli kobiet w latach 70. XX wieku, kiedy władze chętnie podkreślały istotę macierzyństwa w życiu kobiet i dla funkcjonowania oraz losu całego narodu. Stąd wśród zdjęć w omawianym zespole odnajdziemy przedstawienia uśmiechniętych i spełnionych kobiet z dziećmi. Ilustracje występujące w prasie świadczą jednak także o tym, że sytuacja kobiet wiejskich na przestrzeni lat powojennych uległa zmianie. Pewien stopień emancypacji i równouprawnienia zauważamy na fotografiach Rutowskiej. Aby to podkreślić, Rutowska fotografowała kobiety siedzące na traktorach, obsługujące skomplikowane maszyny rolnicze czy też grające w szachy. Na nową partnerską wizję rodziny wskazują zdjęcia ilustrujące współpracę mężczyzn i kobiety w czasie wykonywania wybranych prac gospodarczych.

Oprócz funkcji propagandowej zdjęcia publikowane w prasie miały także pełnić funkcję edukacyjną. Bohaterowie zdjęć pomagali prasie w propagowaniu właściwych postaw w różnych dziedzinach życia. Takie zadania z pewnością miały fotografie wykonywane w tzw. wzorcowych gospodarstwach. Obrazowały one m. in. zachowanie zasad sanitarnych i bezpieczeństwa pracy nosząc chociażby białe i nieskazitelnie czyste fartuchy robocze. Podobnie było w przypadku zdjęć wykonanych wewnątrz sklepów wiejskich, które ukazywały poprawnie wyglądający moment kupna i sprzedaży. Fotografie tego typu dodatkowo były odpowiedzią na ogromne problemy z aprowizacją wiejskich punktów usługowych oraz ich funkcjonowaniem. Grażyna Rutowska chętnie fotografowała także ośrodki zdrowia na wsiach. Artykuły i towarzyszące im obrazy miały zachęcać chłopów do korzystania z państwowej opieki zdrowotnej, którą zostali niedawno objęci. Poziom edukacji w zakresie zdrowia i higieny ulegał wśród ludności wiejskiej w okresie PRL o wiele

wolniej niż w miastach. Poza tym, zdjęcia służby zdrowia na wsi miały przypominać chłopom o paternalistycznym stosunku nowej ekipy władzy w stosunku do ludności wiejskiej.

Wszystkie zilustrowane przez Grażynę Rutowską zmiany zachodzące na PRL-owskiej wsi były dopiero w fazie stopniowego rozwoju. O tym, że wiele elementów planów modernizacji wsi nie doczekało się wówczas realizacji, dowiadujemy się nie tylko z literatury przedmiotu, ale także ze zdjęć Rutowskiej. Obok fotografii „sukcesu” znajdziemy w zespole zdjęcia wykonane w czasie powodzi, pożaru, obrazujące wszechobecny brud czy też brak nowoczesnych dróg. Na ilustracjach widzimy zarówno samochody osobowe i nowoczesne kombajny, ale również drewniane wozy ciągnięte przez konie. Dostrzegamy zarówno kuchenki elektryczne i filtry węglowe, ale także kaflowe piece i kuchnie. Pojedyncze zdjęcia łazienek nie odwracają uwagi od wielu fotografii kobiet wyciągających wodę ze studni. Rutowska to, co dawne, ewidentnie łączy ze starszym pokoleniem żyjącym na wsi, aby wskazać, że młodość jest ważnym motorem modernizacyjnych zmian.

Elementy tzw. drugiego planu czy tła i to, co znalazło się na zdjęciach w sposób niezamierzony, może być źródłem do badania warunków życia na wsi, jednak analiza tego typu wymaga od historyka wiele ostrożności. Interpretacja zdjęć Grażyny Rutowskiej pokazuje jednak, że wiele problemów wsi, o których pisała A. M. Adamus, rzeczywiście znajduje swoje potwierdzenie w fotografiach dziennikarki.

Nie wolno pominąć fotografii dotyczących życia partii i działania działaczy ZSL na wsi. Oba tytuły, w których publikowała Rutowska stanowiły formę budowania pozorów swojej odrębności przez Stronnictwo. W latach 70. XX wieku, kiedy ekipa władzy Edwarda Gierka tak silnie podkreślała swoją misję wobec poprawy losów ludności wiejskiej, że ZSL znalazł się w trudnej sytuacji. Kontrowersyjne stało się istnienie partii, która miała być pośrednikiem między ludnością chłopską a PZPR-em, skoro sam PZPR zajął się problemami wsi. Wydaje się, że był to dodatkowy powód wzmożonej potrzeby na podkreślanie względnej niezależności ZSL-u. Rutowska fotografując zjazdy i wiece partyjne czy też najważniejszych polityków z ramienia Stronnictwa tworzyła symboliczną emanację odrębności organizacji politycznej, dla której pracowała. Zdjęcia odwiedzających wsie Cz. Wycecha czy S. Gucwy oraz fotografie lokalnych radnych i delegatów na zjazdy miały uspokoić nastroje niezadowolenia wśród mieszkańców wsi.

Jak wykazała niniejsza praca, fotografie Grażyny Rutowskiej są przykładem prasowej propagandy lat 70. XX wieku. Wskazują na przemiany społeczno-gospodarcze, jakie zachodziły na PRL-owskiej wsi. W liczonym zespole fotografki znajduje się wiele fotografii dotyczących także innych problemów historii PRL-u, które powinny stać się przyczynkiem do dalszych badań nad twórczością fotografki. Biografia Grażyny Rutowskiej, jednej z nielicznych wówczas kobiet-fotografek, a także osoby o interesującym życiorysie również zasługuje na osobne opracowanie.

Spis skrótów

APR – Archiwum Polskiego Radia

GS – Gminna Spółdzielnia

KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe

PKS – Polska Komunikacja Samochodowa

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

TVP – Telewizja Polska

ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej

ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

Spis ilustracji

Ilustracja nr 1. Kandydat na radnego pracujący na polu.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 99, k. 14.

Ilustracja nr 2. Kandydat na radnego podczas rozmowy z petentem.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Polityka*, sygn. 99, k. 11.

Ilustracja nr 3. Rolniczka siedząca na traktorze.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 34, k. 6.

Ilustracja nr 4. Rolniczka wraz z mężem tnie drewno.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 34, k. 13.

Ilustracja nr 5. Żona rolnika z dzieckiem oraz wózkiem przed domem.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 58, k. 6.

Ilustracja nr 6. Kobieta przy zlewozmywaku w kuchni na terenie Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 80, k. 21.

Ilustracja nr 7. Rolnik w kapeluszu w towarzystwie dwóch koni.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 54, k. 1.

Ilustracja nr 8. Dziewczynka odrabia lekcje w towarzystwie trzech dorosłych.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 2, k. 9.

Ilustracja nr 9. Jan Gołąb w swoim domu.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 13, k. 2.

Ilustracja nr 10. Wnuczka podaje lekarstwo Janowi Gołębiowi.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 13, k. 8.

Ilustracja nr 11. Kobieta przelewająca wodę ze studni do wiadra.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Rolnictwo*, sygn. 31, k. 24.

Ilustracja nr 12. Ekspedientka podająca cukier klientce.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Handel*, sygn. 13, k.1.

Ilustracja nr 13. Pielęgniarka na sali położniczej.

Źródło: NAC, Archiwum Grażyny Rutowskiej, *Służba Zdrowia*, sygn. 25, k. 5.

Bibliografia

Źródła

1. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Historycznego UW, sygn. 61 636.
2. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta studenckie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, sygn. 17 1041.
3. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Grażyny Rutowskiej.
4. *Rocznik Statystyczny 1970*, Warszawa 1970.
5. *Rocznik statystyczny 1980*, Warszawa 1980.

Literatura naukowa

1. Adamowicz M., *Inwestycje w rolnictwie w latach 1956-1989*, „Wieś współczesna” 1989, z. 2, s. 40-68.
2. Adamus A., *Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych*, Warszawa 2017.
3. Banks M., *Materiały wizualne w badaniach jakościowych*, Warszawa 2009.
4. Barret T., *Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy*, przekł. J. Jedliński, Kraków 2014.
5. Bednarski H., *Przemiany społecznej roli kobiet wiejskich (Studium historyczno-socjologiczne)*, „Studia z Nauk Społecznych” 1976, z. 1., s. 177-185.
6. Czyżyk T., *Kobieta w Rodzinie chłopsko-robotniczej*, Bydgoszcz 1990.
7. Eisler J., *Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989*, Warszawa 1992.
8. Fidelis M., *Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce*, Warszawa 2015.
9. Friszke A., *Polska Gierka*, Warszawa 1995.
10. Gimitruk J., Pastuszka J., Tutkowski R., Czesław Wycech. *Nauczyciel, ludowiec, polityk (1899-1977)*, Warszawa 2018.
11. Głuszko M., *Edward Gierek: szkic do portretu PRL*, Warszawa 2017.
12. Gorzelak E., *Polityka agrarna PRL*, Warszawa 1978.
13. Habielski R., *Polityczna historia mediów w PRL*, Warszawa 2009.
14. Hemmerling Z., *Wieś polska 1944-1989: Wybrane problemy podmiotowości społecznej, życia politycznego, ekonomicznego, oświatowego, kulturalnego i religijnego*, Warszawa 1990.
15. *Historia chłopów polskich*, red. S. Inglot, Wrocław 1992.
16. Jakitovic S., *Problem wartości fotografii jako dokumentu*, „Sensus Historiae” 2019, z. 2, s. 25-39.

17. Jarmuż M., *Problemy mieszkaniowe Polaków w latach siedemdziesiątych w świetle dokumentów osobistych*, [w:] *Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty*, red. N. Jarska, Ł. Kamiński, Warszawa 2011.
18. Jarosz D., *Mieszkanie się należy... : studium z peerelowskich praktyk społecznych*, Warszawa 2010.
19. Jarosz D., *Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi*, Warszawa 1998.
20. Jarska N., *Krótki kurs historii „kobiet.” Kobiety w języku partii komunistycznej w Polsce 1945–1989*, „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” 2017, t. 15, s. 241–259.
21. Kampka A., *Retoryka wizualna a świat społeczny*, [w:] *Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji*, red. A. Kampka, Warszawa 2014, s. 5-15.
22. Klich-Kulczewska B., *Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1980*, Kraków 2015.
23. *Kobiety „na zakręcie” 1933-1989*, Wrocław 2014.
24. *Kobiety w Polsce 1945-1989. Nowoczesność, równouprawnienie, komunizm*, red. K. Stańczak-Wiślicz, P. Petrowski, Kraków 2020.
25. Konefał A., *Wizerunek I sekretarza Edwarda Gierka kreowany przez propagandę reżimu komunistycznego na łamach dziennika „Trybuna Ludu”*, „Świat Idei i Polityki” 2020, t. 19, s. 300-320.
26. Lalak D., Ostaszewska A., *Źródła do badań biograficznych*, Warszawa 2016.
27. Łyczkowski J., *Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w latach 1949-1975: przemiany ideowe, rozwój organizacyjny i społeczne uwarunkowania*, Warszawa 1979.
28. Łyczkowski J., *ZSL na wsi i w gminie*, Warszawa 1983.
29. Mazur A., *Historie fotografii w Polsce 1839-2009*, Warszawa 2009.
30. Michałowska M., *Miejsce fotografii — dokumentu w procesie historiograficznym*, [w:] *Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości*, red. V. Julkowska, Poznań 2012.
31. *Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych*, red. M. Ziętkiewicz, M. Biernacka, Warszawa 2016.
32. Mossakowska W., *Walery Rzewuski 1837-1888 fotograf. Studium warsztatu i twórczości*, Wrocław 1981.
33. Niklas A., Niklas T., *Historia fotografii*, Poznań 2019.
34. Nowak-Mitura E., *Początki fotografii w prasie polskiej. „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1900*, Warszawa 2015
35. Paruch W., *Politycy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - cechy grupowe*, „Dzieje Najnowsze” 2000, z. 4, s. 39-58.
36. *PRL Grażyny Rutowskiej: fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego*, Warszawa 2015.

37. Romek Z., *Metody pracy cenzury w PRL*, [w:] *Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom: aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego*, red. T. Wolsza, S. Ligarski, Warszawa 2010, s. 10–42.
38. Rosenblum N., *Historia fotografii światowej*, Bielsko – Biała 2005.
39. Roszkowski W., *Historia Polski 1914-2004*, Warszawa 2004.
40. Rouille A., *Fotografia: między dokumentem a sztuką współczesną*, przekł. O. Hedemann, Kraków 2007.
41. Ruta P., *Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne*, [dostęp: 14.11.2021] <https://sbc.org.pl/Content/20115/ruta.pdf>.
42. Sabałek H. *O społecznej historii Polski*, Warszawa 2009.
43. Sasanka P., *Polska Gierka - Dekada przerwana czy zmarnowana?*, [w:] *Polski wiek XX. T. 4.*, Warszawa 2011, s. 7-34.
44. Seklecki S., *Kobiety w rodzinach wiejskich*, „Studia z Nauk Społecznych” 1980, z. 4, s. 173-175.
45. Słomkowska A., *Historia dziennikarstwa w PRL (Stan potrzeby – metody badań. Wybrane problemy i tezy)*, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, t. 24, z.1, s. 7–27.
46. Słomkowska A., *Prasa w PRL : szkice historyczne*, Warszawa 1979.
47. Sobol S., *Zielony Sztandar: 1931-2008*, Warszawa 2008.
48. Sonczyk W., *Popularna monografia „Zielonego sztandaru”*, Warszawa 2008.
49. Stańczak-Wiślicz K., *Narracje o zalotach, miłości i ślubie w pamiętnikach kobiet wiejskich w okresie PRL*, „Studia Historica Gedanensia” 2012, z. 3, s. 198-210.
50. Stańczak-Wiślicz K., Perkowski P. i in., *Kobiety w Polsce 1945-1989. Nowoczesność. Równouprawienie. Komunizm*, Kraków 2020.
51. Stępa S., *Wieś i rolnictwo w świetle materiałów Biura Listów i Inspekcji KC PZPR(1970-1989)*, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2008, z. 35, s. 307.
52. *Sytuacja ludzi starych na wsi*, red. B. Tryfan, Warszawa 1997.
53. Szpak E., *Mentalność ludności wiejskiej w PRL*, Warszawa 2013.
54. Szydłowska A., *Paryż domowym sposobem: O kreowaniu stylu życia w czasopiśmie PRL*, Warszawa 2019.
55. Szyłko-Kwas. J., *Fotografia jako wypowiedź dziennikarska - odmiany gatunkowe*, „Studia medioznawcze” 2019, z. 1, s. 84-98.
56. Szymczak M., *Miasto i wieś w Polsce: dystanse w zakresie mieszkaniowych i materialnych warunków życia 1975-1997: studium z socjologii empirycznej*, Łódź 2005.
57. Turkowski R., *Dokonania i doświadczenia ZMW – ZSMW 1957-1976. W 30 rocznicę powstania ZMW*, Warszawa 1987

58. Turkowski R., *Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948-1960: studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej*, Warszawa 2020.
59. Tryfan B., *Kobiety wiejskie w procesie zmian społecznych*, Warszawa 1981
60. Tryfan B., *Rodzina wiejska*, Warszawa 1978.
61. Wawrzyniak B., *Kobieta Wiejska*, Warszawa 1980.
62. Wilczyk W., *Fotografia na tropie PRL*, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2013, nr 3, s. 164-174.
63. Wolny – Zamorzyński K., *Na tropach reportażu i fotografii dziennikarskiej*, Kraków 2018.
64. Zajko-Czochańska J., *Koła gospodyń wiejskich na łamach „Przyjaciółki” w początkach lat 60. XX wieku*, [w:] *Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych*, red. M. Dajnowicz i A. Miodowski, Białystok 2017, s. 85-92.
65. Zajko-Czochańska J., *Wybrane formy emancypacji kobiet wiejskich na łamach „Przyjaciółki” w latach 1956-1975*, [w:] *Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w: stan badań i perspektywy*, red. M. Dajnowicz i A. Miodowski, Białystok 2020, s. 155-169.
66. Zemke J., *ZSL w systemie politycznym Polski Ludowej*, Warszawa 1979.